
Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 2, Studiengang Logopädie
Bachelor-Arbeit

Integrative Stottertherapie

**Erkenntnisse aus der therapeutischen Arbeit mit einem stotternden
Jugendlichen im integrativen Setting**

Eingereicht von: Anna Unterrassner & Simone Wieser
Begleitung: Jürgen Kohler
Eingereicht am: 22. Februar 2016

Dank

Die vorliegende Arbeit wäre ohne den stotternden Jugendlichen M. (wie er anonymisiert in dieser Arbeit genannt wird), die beteiligten Lehrpersonen und Schülerinnen und Schüler nicht möglich gewesen. Ihnen gilt deshalb unser grösster Dank.

Unserem Berater und Betreuer Jürgen Kohler möchten wir ebenfalls herzlich danken für die gute und teilnehmende Unterstützung, auch dann, wenn's irgendwo gebrannt hat.

Dank gebührt auch den Lektoren, die hoffentlich auch den hinterletzten Fehler gefunden haben.

Anmerkung der Verfasserinnen

Für eine bessere Lesbarkeit wird in dieser Arbeit auf eine geschlechtsspezifische Trennung verzichtet. So verwenden die Verfasserinnen stets die weibliche Form für Therapeutin bzw. Therapeutinnen und Logopädin beziehungsweise Logopädinnen, da es sich bei den Forscherinnen, beziehungsweise Therapeutinnen um Frauen handelt. Da die übrigen involvierten Personen sowohl männlichen als auch weiblichen Geschlechts sind, werden Begriffe wie Stotterer, Klient, Lehrer in der männlichen oder geschlechtsneutralen Form aufgeführt. In beiden Fällen ist die jeweils andere Geschlechtsform mitberücksichtigt.

Die Forscherinnen behalten sich des Weiteren vor, die Begriffe Jugendlicher und junger Erwachsener synonym zu verwenden.

Abstract

Diese Bachelorthese erläutert anhand einer qualitativen Einzelfallstudie die Entscheidungen von Therapeutinnen, die in einer integrativen Stottertherapie mit einem jugendlichen Stotterer getroffen werden. Die Entscheidungen dienen als zu untersuchende und analysierende Grundlage, auf welchen die Erkenntnisse dieser These beruhen. Dabei werden vor allem die Bereiche der Desensibilisierung des Klienten und der kooperativen Zusammenarbeit mit Lehrpersonen beleuchtet. Die Untersuchung wurde im Forschungsdesign der Handlungsforschung angegangen, welche eine Verknüpfung von Wissenschaft und Praxis zulässt und fordert. Die Auswertung der Daten erfolgte einerseits durch eine Inhaltsanalyse und andererseits durch eine strukturierte Videobeobachtung. Es konnten sowohl in der Literatur schon vertretene, als auch neue, für die integrative logopädische Arbeit bedeutsame Erkenntnisse gewonnen werden.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	10
1.1	Ausgangslage	10
1.2	Zielsetzung und Fragestellung	11
1.3	Abgrenzung des Themas	11
1.4	Verwendung der Begriffe Therapeutin / Forscherin	12
1.5	Aufbau der Arbeit	12
2	Theoretische Grundlagen	13
2.1	Theorie zum Stottern	13
2.1.1	Definition pathologische Unflüssigkeiten / Stottern	13
2.1.2	Definition physiologische Unflüssigkeiten	13
2.1.3	Ursache, Entstehung und Beschreibung	14
2.2	Stottertherapie mit jungen Erwachsenen	15
2.2.1	Angstabbau / Desensibilisierung	15
2.2.2	Transfer in den Alltag	18
2.2.3	Ganzheitliche Sichtweisen der Stottertherapie	19
2.2.3.1	Stottern und ICF	19
2.2.3.2	Systemischer Ansatz	20
2.2.4	Therapiebausteine in der Erwachsenentherapie	21
2.3	Kooperative Zusammenarbeit im integrativen Setting	26
2.3.1	Integration	26
2.3.2	Therapie und Integration	27
2.3.3	Logopädie und Integration	27
2.3.4	Integrative Stottertherapie	27
2.3.5	Zum Begriff Kooperation	28
2.3.6	Zum Begriff Teamteaching	28
2.3.7	Schwierige Ausgangslage für gelingende Kooperation	28
2.3.8	Gelingende Kooperation	29
2.3.9	Differenzierung der Aufgaben und Rollen der Lehrpersonen	30
3	Empirischer Teil	31
3.1	Forschungsdesign	31
3.2	Handlungsorientierte qualitative Einzelfallstudie	31
3.2.1	Grundsätzliches zur Methodenwahl	31
3.3	Methodisches Vorgehen	32
3.3.1	Erhebungsmethode	32
3.3.2	Aufbereitungsmethode	33

3.3.3	Datenanalyse 1. Ordnung	34
3.4	Datenanalyse 2. Ordnung	34
3.4.1	Ankerstellendefinition der Klientenzentrierten Hypothesen	35
3.4.1.1	Qualitative Inhaltsanalyse	35
3.4.2	Ankerstellendefinition Spannungsfeld: Therapeutin-Lehrperson	38
3.4.2.1	Strukturierte, videobasierte Beobachtung	38
4	Ergebnisse und Interpretation	41
4.1	Ergebnisse aus den Klientenzentrierten Hypothesen	41
4.1.1	Hypothese „Wiederholung / Übung“	41
4.1.2	Hypothese „Sicherheit“	42
4.2	Interpretation der Klientenzentrierten Hypothesen	43
4.2.1	Hypothese „Wiederholung / Übung“	43
4.2.2	Hypothese „Sicherheit“	46
4.3	Ergebnisse aus den Hypothesen Spannungsfeld: Therapeutin-Lehrperson	50
4.3.1	Ankerstellen	50
4.3.2	Ergebnisse der Videointerpretation	51
4.4	Interpretation „Spannungsfeld: Therapeutin-Lehrperson“	52
5	Diskussion der Interpretationen und Erkenntnisse	57
6	Beantwortung der Forschungsfrage	60
7	Fazit	63
7.1	Übergeordneter Blick aus Sicht der Forscherinnen	63
7.2	Übergeordneter Blick aus Sicht der Therapeutinnen	64
7.3	Kritische Reflexion der Arbeit	65
8	Ausblick	67
9	Literaturverzeichnis	68
10	Tabellen- und Abbildungsverzeichnis	70

Anhang

1 Einleitung

Die Stottertherapie im integrativen Setting ist auf den ersten Blick nichts Aussergewöhnliches. Die Begriffe Stottertherapie als auch integratives Setting sind bekannte Bezeichnungen unter Logopädinnen. Schaut man jedoch genauer hin, wird ersichtlich, dass die Kombination der beiden Begriffe im Logopädiealltag kaum praktiziert wird. Die vorliegende Arbeit möchte diesem Zustand etwas entgegensetzen, indem sie sich der integrativen Stottertherapie annimmt.

1.1 Ausgangslage

Die vorliegende Arbeit hat ihren Ursprung in der logopädischen Therapie mit einem stotternden Jugendlichen. Die Verfasserinnen begleiten diesen seit einem Jahr als Logopädinnen der Therapie-Lehr-Praxis (TLP) an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH). Der erste Teil der Therapie fand im klassischen Einzelsetting statt. Um die Therapieinhalte in den Alltag zu transferieren, arbeiteten die Therapeutinnen unter anderem mit der In-vivo-Methode. Dabei stellten sie fest, dass der Transfer für diesen Jugendlichen eine enorme Hürde darstellte. Wie auch in der Literatur (vgl. Grohnfeldt, 2007, S. 354) zu lesen ist, hat der Transfer in der Stottertherapie eine grosse Wichtigkeit.

So hinderte die Angst vor dem Sprechen den Jugendlichen daran, in seinem Alltag mit nicht vertrauten Menschen verbal zu kommunizieren. Deshalb war auch der Einsatz der gelernten Sprechtechnik im Alltag nicht möglich. Den Therapeutinnen wurde bewusst, dass sich die künftigen Therapieinhalte verstärkt mit dem Abbau der Sprechangst auseinandersetzen mussten. Diese Verminderung der Sprech-, Stotter- und sozialen Ängste wird in der Stottertherapie Desensibilisierung genannt (vgl. Wendlandt, 2010, S. 31 ff.).

Zu Beginn des Schuljahres 2015 ergab sich die Möglichkeit, den Jugendlichen an einer weiterführenden Schule weiter zu begleiten, nun jedoch in einem integrativen Setting. Da, wie beschrieben, die Schwerpunkte der Therapie auf der Desensibilisierung und dem Generieren von Kommunikations- und Sprechanlässen lagen, erwies sich die neue Ausgangslage als ideal. So sagen auch Unger und Lamm „um über eine Änderung des Sprechflusses hinaus eine stetige Verbesserung der Kommunikationsfähigkeit zu erreichen, muss (...) die Umwelt einbezogen werden“ (2014, S.106).

Seit Beginn des Einsatzes in der TLP achteten die Verfasserinnen auf zu untersuchende Forschungsfelder. Die veränderte Sachlage des Therapiesettings bot sich sofort als interessanter Forschungsgegenstand an.

Wie Buholzer und Kummer Wyss (2010, S. 155) sagen, „arbeitet das Pädagogisch-therapeutische Personal der Logopädie (...) in Einzel- oder Gruppen-Therapiesituationen,

Teamteaching findet kaum statt“. Die integrative logopädische Therapie wird dementsprechend noch selten praktiziert und in der Forschung sind, eigenen Recherchen nach, wenige Publikationen zum Thema vorzufinden. Das integrative Therapiesetting bedarf einer guten Zusammenarbeit aller beteiligten Lehrpersonen. Es existieren bisher jedoch kaum Studien, die die tatsächlich stattfindende unterrichtsbezogene Zusammenarbeit wissenschaftlich betrachten, um die Gelingensbedingungen hypothetisch zu generieren (vgl. Köker, 2012, S.91). Diesen Sachverhalt nahmen die Verfasserinnen zum Anlass, sich in dieser Bachelorthese mit der integrativen Stottertherapie zu befassen; ganz im Sinne von Abels, der sagt, dass „(...) wir versuchen sollten, in intensiven Fallstudien Material zu sammeln, das Aussagen über konkrete Wirklichkeit und Wahrnehmungen dieser Wirklichkeit durch konkrete Personen zulässt“ (Abels; zitiert nach Köker, 2012, S.91).

1.2 Zielsetzung und Fragestellung

Der zu untersuchende Gegenstand setzte sich folglich aus verschiedenen Forschungsschwerpunkten zusammen. Einerseits lag das Augenmerk der Forscherinnen auf der Desensibilisierung vor dem Hintergrund des integrativen Therapiesettings. Andererseits war es für die Forscherinnen, beziehungsweise Logopädinnen, interessant zu untersuchen, wie sich die durch die integrative Situation gegebene Zusammenarbeit mit den beteiligten Lehrpersonen gestaltet. Das gesteckte Ziel der Zusammenarbeit sollte eine gelingende Kooperation sein.

Aus diesem Sachverhalt lässt sich folgende Forschungsfrage ableiten:

„Welche Erkenntnisse ziehen wir aus Entscheidungen, die wir in der integrativen Stottertherapie mit einem Jugendlichen bezüglich dessen Desensibilisierung und unserer Kooperation mit Lehrpersonen treffen?“

1.3 Abgrenzung des Themas

Da es sich bei dem jugendlichen Stotterer um einen bald Volljährigen handelt, grenzen die Verfasserinnen die Inhalte dieser Arbeit insofern ein, dass sie lediglich die für die Erwachsenentherapie relevanten Bereiche berücksichtigen.

Auch zu berücksichtigen gilt, dass sich die Verfasserinnen in dieser Arbeit bewusst nicht mit dem Thema der Inklusion auseinandersetzen, es werden durchgängig die Begrifflichkeiten der Integration verwendet. Dies, weil sich die hier behandelte Thematik nicht vorwiegend mit der Inklusion eines Schülers, sondern mit der im Klassenverband stattfindenden integrativen Arbeit der Therapeutinnen beschäftigt. Hier ist zu nennen, dass es

im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich ist, auf alle Herausforderungen einzugehen, die mit einer integrativen logopädischen Therapie einhergehen; es werden daher nur ausgewählte Teilbereiche beleuchtet. Dies gilt auch für die in dieser Arbeit angesprochenen ganzheitlichen Ansätze der Stottertherapie.

1.4 Verwendung der Begriffe Therapeutin / Forscherin

Wie im Methodenteil der vorliegenden Arbeit noch genauer erläutert wird, hatten die Verfasserinnen in ihrer Forschungstätigkeit an der Berufswahlschule eine Doppelrolle zu erfüllen: sie waren Forschende und zu Erforschende zugleich. Aus diesem Sachverhalt folgt, dass in dieser Arbeit die Begriffe „Forscherin“ und „Therapeutin“ bewusst eingesetzt werden; je nach Situation nehmen die Verfasserinnen die eine oder andere Rolle ein.

1.5 Aufbau der Arbeit

Im ersten Teil der Arbeit werden die für diese Arbeit zentralen theoretischen Grundlagen behandelt. Er befasst sich sowohl mit der Theorie des Stotterns, der Stottertherapie mit jungen Erwachsenen und deren für diese Arbeit wichtigen Teilbereichen. Ebenfalls dem theoretischen Teil zugeordnet, ist das Thema der Kooperation im integrativen Setting und dessen Teilbereiche.

Der darauf folgende empirische Teil zeigt das konkrete methodische Vorgehen auf, das sich des Designs der Handlungsforschung bedient. Im Verlauf der Forschungstätigkeit an der Schule wurden Beobachtungsprotokolle erstellt, die als Grundlage für Therapieentscheidungen und weiterführende Untersuchungen dienen. Der Vorgang des Untersuchungsprozesses hin zu den Ergebnissen und deren Interpretation soll nachvollziehbar dargestellt werden.

Im vierten Kapitel werden die aus dem Untersuchungsprozess gewonnenen Ergebnisse präsentiert und interpretiert. Darauf folgen die Diskussion der Interpretationen und der Erkenntnisse.

Die Forschungsfrage wird im sechsten Kapitel beantwortet.

Eine kritische Reflexion der ganzen Arbeit und ein übergeordneter Blick auf die Erkenntnisse schliessen sich im Fazit an die Beantwortung der Forschungsfrage an.

Abgeschlossen wird die Bachelorthese mit einem Ausblick auf mögliche, sich dieser Arbeit anschließende Forschungsfelder.

2 Theoretische Grundlagen

2.1 Theorie zum Stottern

2.1.1 Definition pathologische Unflüssigkeiten / Stottern

„Stottern ist eine Störung der Sprechflüssigkeit, bei der es auffallend häufig zu Unterbrechungen im Redefluss kommt. Die üblicherweise benötigte Zeitspanne zur Sprachproduktion wird hierbei deutlich überschritten, was sowohl beim Sprecher als auch beim Hörer zu Irritationen führen kann“ (Grohnfeldt, 2007, S. 334).

Nach Wendlandt (2009, S. 3) ist das Problem des Stotternden jedoch „nicht sein „Sprechen“, sondern sein „Sprechen beim Kommunizieren“. (...) Daher sollte Stottern als „Kommunikationsstörung“ bezeichnet werden.“

Wendlandt (2009, S. 7) unterscheidet das idiopathische und das erworbene Stottern. Während sich das idiopathische Stottern ohne offensichtlichen Grund in der Kindheit entwickelt hat, tritt das erworbene Stottern plötzlich, beispielsweise nach einem Schlaganfall, auf. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem idiopathischen Stottern, das nicht nur seit der Kindheit besteht, sondern sich im Laufe des Lebens auch immer wieder verändern kann.

2.1.2 Definition physiologische Unflüssigkeiten

Nach Baumgartner und Füssenich (2002) sind Unflüssigkeiten beim Sprechen nicht nur pathologisch im Sinne einer Stottersymptomatik einzuordnen, denn sie sind auch ein physiologischer Teil des Sprechens. Bei Erwachsenen zeigen sie sich in Form von Fehlstarts, Pausen, Einschüben zwischen Satzphrasen, Umschreibungen, Eigenkorrekturen und Wiederholungen (vgl. Baumgartner & Füssenich, 2002, S. 168). Die Kontinuität, also das Sprechen ohne Unterbrüche und die Sprechgeschwindigkeit, sind wichtige Indikatoren für flüssiges Sprechen. Erhöht ein Sprecher bei vielen Sprechflussfehlern das Tempo seiner Sprechgeschwindigkeit, so kann seine Sprache trotzdem flüssig wirken. Es ist jedoch auch möglich, dass dadurch wiederum vermehrt Wiederholungen und Korrekturen auftreten und die Sprache so wieder an Flüssigkeit einbüsst (vgl. Baumgartner & Füssenich, 2002, S.168).

Bei Kindern sind Unflüssigkeiten, auch Entwicklungsunflüssigkeiten genannt, Teil des physiologischen Spracherwerbs und treten meistens zwischen dem 2. und 5. Lebensjahr auf (vgl. Wendlandt, 2009, S. 11). „Unflüssige Sprechanteile (...) gehören als Übungs-, Rückmelde- und Korrekturprozesse notwendigerweise zu diesem Entwicklungsgang dazu“ (Hansen & Iven; zitiert nach Baumgartner & Füssenich, 2002, S. 169). Es fallen Wiederholungen von Silben, Wortteilen, ganzen Worten und Satzteilen, Interjektionen, Pro-

longationen, Revisionen und Pausen auf (vgl. Baumgartner & Füssenich, 2002, S. 169 – 170). Schwierig ist es, Auffälligkeiten wie die genannten von gestotterten Unflüssigkeiten abzugrenzen. Als wesentliche, subjektive Unterschiede sind das Nicht-Vorhandensein von Anstrengung, Anspannung oder Mitbewegungen sowie die Anzahl der Wiederholungen oder Prolongationen zu nennen.

2.1.3 Ursache, Entstehung und Beschreibung

Nach Kent (zitiert nach Baumgartner & Füssenich, 2002, S. 173) ist „Sprechen ein Spiegel der Entwicklung von Körper und Gehirn“, da der Erwerb der Sprechflüssigkeit eng mit der Reifung des muskulär-skelettalen Systems und des Gehirns gekoppelt ist (vgl. Baumgartner & Füssenich, 2002, S.173). Bis heute ist jedoch noch keine Hauptursache für die Entstehung des Stotterns bekannt. Man geht von einer multifaktoriellen Ursache aus, die sich aus Disposition, neurolinguistischer Grundauffälligkeit, unzureichender linguistischer Kompetenz, emotionaler und kognitiver Unsicherheit, geringer Selbstakzeptanz und ungünstigen spracherzieherischen Aktionen des Umfelds zusammensetzt (vgl. Baumgartner & Füssenich, 2002, S.181). Wendlandt (2009, S. 13) nennt die Veranlagung, mögliche plötzliche Auslöser sowie aufrechterhaltende Bedingungen als Faktoren, die zur Entstehung des Stotterns führen können. Er nimmt das „Anforderungen-Kapazitäten-Modell“ von Starkweather (vgl. Wendlandt, 2009, S. 16) zu Hilfe, um diese multifaktorielle Theorie der Entstehung des Stotterns zu beschreiben. „Es bringt die Störungen im Redefluss in Verbindung mit den Anforderungen, die dem Sprecher abverlangt werden. Übersteigen die Anforderungen die aktuell verfügbaren motorischen, kognitiven, emotionalen und/oder linguistischen Kapazitäten, kommt es zum Stottern“ (Wendlandt, 2009, S. 16).

Um das Störungsbild Stottern genauer zu beschreiben, wird zwischen Kernsymptomatik und äusserer und innerer Begleitsymptomatik unterschieden. Stottern beinhaltet nicht nur die von aussen sichtbaren Merkmale der Kernsymptomatik wie das Wiederholen von Lauten, Silben oder Wörtern, das Dehnen von Lauten und das Blockieren, das sind hörbare und willkürliche Pausen während des Sprechflusses, sondern auch von aussen sichtbare Symptome der Begleitsymptomatik wie das Vermeidungs- oder Fluchtverhalten. Das Vermeidungsverhalten meint die Art und Weise, wie sich ein Stotternder vor einem Stotterereignis verhält, wie er versucht, dieses zu umgehen oder hinaus zu zögern. Das Umgehen der Sprechsituation, Schweigen, Ablenken durch Bewegungen, Austauschen von Wörtern oder das Einschleichen von Floskeln gehört dazu. Mit Fluchtverhalten sind jegliche Anstrengungen gemeint, die der Stotternde auf sich nimmt um dem Stotterereignis zu entkommen. Dazu können Mitbewegungen des Gesichts und des ganzen Körpers sowie das Einfrieren von Bewegungen gezählt werden (vgl. Wendlandt, 2009, S. 8).

„Das gesamte Stottereignis besteht (...) aus der Erwartung des Stotterns, dem Vermeidungsverhalten, dem eigentlichen Kernsymptom und dem Fluchtverhalten. Dieses Muster wird beim Stottern immer wieder durchlaufen, dabei kann es sich verkürzen und es automatisiert sich. Das Ergebnis ist ein mehr oder weniger auffälliges Stottern, das bei jedem stotternden Menschen anders aussieht“ (Natke; zitiert nach Wendlandt, 2009, S. 8). Auch die verdeckten, von aussen kaum wahrnehmbaren Symptome, sogenannte innere Bestandteile der Begleitsymptomatik, belasten die vom Stottern betroffene Person. Dazu gehören negative Emotionen wie Angst, Scham, Aggression, Wut oder Selbstzweifel. Von aussen sichtbare Stottersymptome führen zu inneren Symptomen; diese verdeckten Symptome verstärken jedoch wiederum die äusseren Merkmale (vgl. Baumgartner & Füssenich, 2002, S.181). Es entsteht ein Teufelskreis, in dem sich äussere und innere Merkmale gegenseitig verstärken. Wendlandt (2009, S.8) beschreibt dies wie folgt: „Kern- und Begleitsymptomatik beeinflussen und verstärken sich oft wechselseitig, was insbesondere auch durch die „inneren Symptome der Begleitsymptomatik“ (...) bewirkt wird.“

2.2 Stottertherapie mit jungen Erwachsenen

2.2.1 Angstabbau / Desensibilisierung

„Der Behandlungserfolg einer Erwachsenentherapie des Stotterns zeigt sich nicht darin, wie gut ein Klient zu Behandlungsende seine Stottersymptome ausschalten kann, sondern wie flexibel ihm nach Therapieabschluss der angstfreie Umgang mit eigenen Symptomen gelingt (Wendlandt, 2010, S. 157).“

Neben der systematischen Desensibilisierung, die als „bottom-up-Methode“ der Angsttherapie verstanden wird, existiert eine „top-down-Version“, die Konfrontationstherapie (vgl. Braun & Kohler, 2015). In dieser wird der Klient nicht stufenweise an angsteinflössende Situationen herangeführt, sondern soll möglichst lange in einer Situation ausharren, die maximale Angst in ihm auslöst. Diese Art des Angstabbaus wird in dieser Arbeit jedoch nur sekundär behandelt.

Desensibilisierung in der Stottertherapie meint den Prozess der Verminderung der Sprechängste und der störenden, emotionalen Zustände, die vor, während und nach einem Sprechakt in Form von Begleiterscheinungen als Vermeidungs- und Fluchtverhalten auftreten (vgl. Wendlandt, 2010, S. 31). Es werden drei Angstbereiche unterschieden; die Stotterangst, die Angst vor dem Sprechen und der Kommunikation und soziale Ängste. Während sich die Stotterangst als Erwartungsangst vor der Sprechsymptomatik zeigt,

bezieht sich die Angst vor dem Sprechen und der Kommunikation auf konkrete Sprechanlässe. Soziale Ängste können sich individuell bis hin zu einer Sozialphobie ausweiten. Stotternde Personen reagieren, auch aus Angst vor der Angst, mit Vermeidungs- und Fluchtverhalten auf Kommunikationsanlässe (vgl. Wendlandt, 2010, S. 33ff.). Die Frage nach den negativen Emotionen, die Stotternde beim Sprechen empfinden und warum Sprechsituationen für sie oft so unangenehm sind, wird auch im Zusammenhang mit der Stigmatisierung des Stotterns beantwortet. Wäre dieses in der Gesellschaft nicht häufig mit einem negativen Stigma belegt und würde bei den Zuhörenden Emotionen wie Verunsicherung, Ungeduld oder Ärger hervorrufen, übertrugen sich diese nicht in einem solchen Masse auf die stotternde Person (vgl. Van Riper, 1986, S. 70).

In der Stottertherapie wird nicht die Eliminierung dieser Ängste angestrebt, da ein kleines Mass an Stress notwendig ist, damit der Patient weiterhin den Sinn der Therapie erkennen kann. Dieser Stress, die den Sprechakt begleitende emotionale Erregung, soll nur soweit reduziert werden, dass sich der Stotternde daneben noch auf die erlernten Techniken konzentrieren kann, die es ihm beispielsweise ermöglichen, sein Stottern zu modifizieren. Desensibilisierung eliminiert nicht alle Emotionen um das Kernverhalten, sie reduziert sie lediglich so stark, damit das Verhalten steuerbar wird (vgl. Van Riper, 1986, S. 77). Um diese Schwelle nicht zu überschreiten, muss die Therapeutin auf Anzeichen von Stress wie Anspannung oder schnellere Atmung beim Klienten achten und ist auch auf subjektive Berichte des Klienten angewiesen.

Wendlandt (2010, S. 134) sieht die Arbeit an der Desensibilisierung in der Stottertherapie zu keiner Zeit als abgeschlossen an. Sie muss während der gesamten Dauer in die Therapie miteinfließen. Der Stotternde soll in der Therapie immer wieder Reize, genauer Sprechsituationen, erleben, die normalerweise Angst, Stress oder ähnlich negative Emotionen bei ihm auslösen würden. In der Therapie sollen diese Situationen stufenweise so angeboten werden, dass der Patient während der Kommunikationssituationen keine negativen Gefühle erlebt. Wie Wendlandt (2010, S. 37) beschreibt, wird der Stress, nach dem von Wolpe entwickelten Modell der systematischen Desensibilisierung, stufenweise erhöht. So steigt im Laufe der Desensibilisierung auch die Fähigkeit des Patienten, negative Gefühle zu tolerieren. Er erlebt, dass ihn Sprechsituationen weniger ängstigen als zuvor und dies bestärkt ihn wiederum für weitere Kommunikationssituationen, auch wenn sie etwas Stress auslösen sollten (vgl. Van Riper, 1986, S. 73). Darum definiert Van Riper (1986, S. 73) die Desensibilisierung wohl folgendermassen: „Sie ist im wesentlichen ein Abhärtungsprozess.“

Zu den wesentlichen Zielen der Desensibilisierungsmassnahmen zählen die Konfrontation mit dem Stottern und die Identifikation mit der eigenen, individuellen Stotterpersönlichkeit sowie der Kernsymptomatik, die die zu bearbeitenden Gefühlsregungen auslöst (vgl. Van Riper, 1986, S. 77). Nach Wendlandt (2010, S. 35) sind auch die Wahrnehmung und Identifizierung der persönlichen Angstauslöser und des eigenen Vermeidungs- und Fluchtverhaltens Schwerpunkte der therapeutischen Arbeit.

Die Therapeutin kontrolliert die Kommunikation, indem sie den Zeitdruck minimiert abwartet und den Stotternden aussprechen lässt. Sie bietet einen Raum der Sicherheit und Geborgenheit, was vor allem zu Beginn des Angstabbauprozesses sehr wichtig ist. So macht sie die Sprechsituation für den Patienten bewältigbar und seine Angst, beziehungsweise sein Vermeidungs- und Fluchtverhalten, wird allmählich abnehmen (vgl. Van Riper, 1986, S. 71).

Methoden in der Desensibilisierungsarbeit gibt es zahlreiche. Neben der erwähnten systematischen Desensibilisierung kann das Lernen am Modell helfen, eine stotternde Person zu desensibilisieren. „Der Therapeut ist kein passiver Beobachter, sondern ein aktiver Teilnehmer“ (Van Riper, 1986, S. 74) und fungiert für den Patienten als Vorbild. Der Stotternde beobachtet, wie die Therapeutin Sprechsituationen bewältigt, die bei ihm grosse Angst auslösen und verliert so allmählich seine eigene.

Als eine schon lange praktizierte Methode zur Veränderung der stotterbezogenen Ängste gilt auch das so genannte Pseudostottern. Als Technik ist es in der Desensibilisierungsarbeit sowie auch in der Stottermodifikation (vgl. Kapitel 2.2.4) anwendbar (vgl. Wendlandt, 2010, S. 51). Van Riper (1986, S. 89 ff.) beschreibt es „(...), als Technik, um eine Abnahme der Angst und eine Verminderung der Wort- und Situationsängste zu erzielen.“ Denn: „Vermeiden ist die Pumpe der Angst“ (ebd.). Der Stotternde soll mit Hilfe des Pseudostotterns lernen, sein Anderssein nicht zu verstecken, sondern sein Stottern offen zu zeigen und dabei versuchen flüssig zu bleiben. Negative Kognitionen (vgl. Kapitel 2.2.4), dies sind negative Gedanken und Einstellungen sich selber und des eigenen Stotterns gegenüber, können durch das Anwenden des Pseudostotterns neu bewertet werden. Da der Patient sich seinem Vermeidungsverhalten nicht hingibt, sondern absichtlich stottert, werden negative Emotionen abgebaut (vgl. Wendlandt, 2010, S. 96, 103). Denn „durch Pseudostottern demonstriert der Stotterer, da er es absichtlich tut, dass er sein Problem als Problem akzeptiert“ (Van Riper, 1986, S. 92). So kann er erleben, dass er zwar stottert, dabei aber nicht die gleiche Angst verspürt.

Im Hinblick auf die Nachhaltigkeit des Angstabbau in der Therapie ist bei Wendlandt (2010, S. 171) zu lesen: „Neue Verhaltensweisen, die in der Therapie erworben wurden (...), werden vom Stotternden nur dann in das eigene Handlungsrepertoire aufgenommen, wenn die entsprechenden Einstellungen zu Handlungsausführung vorliegen.“ Der Stotternde muss sich das neu gelernte Sprechen zutrauen und es sich erlauben. Er muss sich also zugestehen, auch mit Stottern zu sprechen. Es bedarf also während der ganzen Therapie auch immer der Arbeit an hilfreichen Kognitionen (vgl. Kapitel 2.2.4), die neues Handeln begünstigen (vgl. Wendlandt, 2010, S. 171). „Hierzu ist es erforderlich, erst einmal ungünstige innere Überzeugungen und familiäre Normen (...) zu identifizieren, die als Handlungsbarrieren für expansiveres Kommunikationsverhalten gelten können“ (ebd.). Es gibt verschiedene Wege um diese Barrieren zu beseitigen, beispielsweise das Sammeln neuer Erfahrungen, die dem Patienten das Gegenteil dessen beweisen, was er in Kommunikationssituationen befürchtet.

2.2.2 Transfer in den Alltag

In der Psychologie meint der Begriff „Transfer“ eine sogenannte Übungsübertragung. Dies ist die „allgemeine Bezeichnung für den Einfluss eines bereits erlernten Materials (...) auf das Erlernen eines folgenden (...)“ (Fröhlich, 2005, S. 485). Im Lexikon der Sprachtherapie (Grohnfeldt, 2007, S. 354) wird der Transfer als eine „Übertragung von Therapieinhalten in Alltagssituationen“ definiert und bezieht sich vor allem auf die Stottertherapie: „Bei der Behandlung des Stotterns stellen Transfer und Generalisierung wichtige Schritte zur Erreichung des Therapieerfolgs dar.“ Die erwähnte Generalisierung wird ebenso als „Übertragung und Ausweitung des Therapieerfolgs auf Alltagssituationen,“ (Grohnfeldt, 2007, S. 117) definiert.

In-vivo-Übungen, die auch als Desensibilisierungsmassnahmen (vgl. Kapitel 2.2.1) angeboten werden, sind die Hauptmethode für den Transfer in der Stottertherapie mit Erwachsenen. Der Stotternde soll in Situationen aus seiner eigenen Lebensrealität Inhalte wie beispielsweise eine Sprechtechnik oder eine Kommunikationsübung aus der Therapie anwenden. So sind Einkäufe in Bäckereien, das Ansprechen von Passanten oder das Telefonieren als In-vivo-Übungen beliebt. Jedoch ist diese Methode längst nicht nur eine Hilfe für den Transfer, ganz stark dreht es sich bei deren Einsatz auch „(...) um die Stärkung der gesamten Person mit ihren kommunikativen Fähigkeiten und sozialen Bezügen“ (Wendlandt, 2010, S. 168). Aus diesem Grund sollen die Kommunikationssituationen für die In-vivo-Therapie nicht von der Therapeutin bestimmt, sondern immer unter Berücksichtigung der sozialen Lebenswelt und der kommunikativen Bedürfnisse des Klienten

ausgesucht werden. Während mit vielen Methoden nur hinter der verschlossenen Therapiezimmertür experimentiert wird, testet die In-vivo-Arbeit Therapieinterventionen auf ihre Alltagstauglichkeit (vgl. Wendlandt 2010, S.167). „(...) gezielt werden Veränderungstechniken eingesetzt, zum Beispiel die Modellvorgabe, das wiederholte Üben mit schrittweiser Annäherung, die systematische Verstärkung sowie kognitive Verfahren zur Neubewertung eigener Handlungsergebnisse und Kommunikationssituationen“ (Wendlandt, 2009, S. 104). So ist es auch unerlässlich, nach einer gelungenen In-vivo-Intervention mit dem Klienten über das eigene und das Kommunikationsverhalten der Ansprechpartner sowie die eigenen Emotionen und die gezeigte Stotterersymptomatik zu reflektieren (ebd.).

Der Transfer gestaltet sich in der Stottertherapie oft schwierig, da bei diesem Störungsbild auch individuelle, psychologische und systemische Faktoren den Therapieerfolg beeinflussen, auf welche die Therapeutin nur begrenzt und indirekt einwirken kann. Deshalb sind in der Stottertherapie auch der Aufbau von Selbstsicherheit und Selbstvertrauen (vgl. Kapitel 2.2.4) zentral. Die Fähigkeit einer Person, die eigenen Handlungsmöglichkeiten auszuschöpfen, um ihre Bedürfnisse zu realisieren (Selbstsicherheit) und Vertrauen in das eigene Können während einer Problemsituation zu haben (Selbstvertrauen), stellen Grundlagen der Arbeit am Transfer dar (vgl. Wendlandt, 2010, S. 81 ff.).

Die In-vivo-Arbeit kann und soll während der ganzen Therapiedauer miteinfließen und bietet sich so auch als Verlaufsdagnostik an. Die Therapeutin profitiert von Informationen über die Persönlichkeit des Klienten, Fort- und Rückschritte, aufkeimende Probleme oder die Alltagstauglichkeit der Therapieinhalte und ist fähig, diese, beziehungsweise eine nächste In-vivo-Übung entsprechend anzupassen (vgl. Wendlandt, 2010, S. 168 ff.).

2.2.3 Ganzheitliche Sichtweisen der Stottertherapie

Da sich die vorliegende Arbeit mit einer integrativen Stottertherapie auseinandersetzt, befasst sie sich gleichzeitig mit dem Umfeld, in welches die Stottertherapie integriert werden soll. Eine ganzheitliche Sicht der Stottertherapie ist daher notwendig. Für diese Arbeit ausgewählt, wurden die International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) und Teile des systemischen Ansatzes als elementare Grundlagen und stellvertretend für verschiedene ganzheitliche Ansätze.

2.2.3.1 Stottern und ICF

Durch ICF bekommt eine ganzheitliche Betrachtung verschiedenster Störungsbilder eine immer grössere Bedeutung (vgl. Unger & Lamm, 2014, S.99). Übergeordnetes Ziel der ICF ist es, die individuelle Funktionsfähigkeit des Menschen bezüglich Körperfunktion, Aktivität, Partizipation und Kontextfaktoren zu erfassen und zu verbessern.

In der integrativen Stottertherapie erhält neben der Aktivität und der Partizipation vor allem der Bereich der Kontextfaktoren des ICF einen hohen Stellenwert. Sie setzen sich aus den Umweltfaktoren und den personenbezogenen Faktoren zusammen und stehen in Wechselwirkung mit allen anderen Komponenten (vgl. Ochsenkühn et al., 2015, S. 46 ff.). Die einstellungsbezogenen Gegebenheiten der Umwelt, in der die jeweilige Person lebt, können als Förderfaktor oder als Barriere wirken (ebd.). So wird sich eine entspannte und gelassene Einstellung des Umfeldes gegenüber der Sprechstörung des Betroffenen positiv auf dessen Stottern auswirken, wobei die gegenteilige Einstellung den Druck und somit das Stottern verstärken können. So geht es in der auf ICF basierten, integrativen Stottertherapie auch darum, Barrieren abzubauen und Förderfaktoren zu stärken.

Für die Stottertherapie heisst das konkret, dass das Ziel, die Stotterrate zu senken, nur eines von vielen wichtigen Zielen ist. Massnahmen, die helfen, besser mit der Sprechstörung umzugehen (z.B. das Selbstbewusstsein stärken), sind somit ebenfalls legitime und wichtige Therapieinhalte (ebd.) (vgl. Kapitel 2.2.4). So sagt auch Wendlandt, dass es bei der ganzheitlichen Stottertherapie um die Stärkung der gesamten Person geht (vgl. Wendlandt, 2010, S. 168).

2.2.3.2 Systemischer Ansatz

Die integrative Stottertherapie beinhaltet, durch die gegebenen Umstände des integrativen Arbeitens (vgl. Kapitel 2.3.2), automatisch den Einbezug von Bezugspersonen aus dem schulischen Umfeld. Stottern betrifft das gesamte Beziehungsgeflecht des Betroffenen, denn Stottern kann auch beim Gegenüber starke ambivalente Gefühle auslösen (vgl. Kapitel 2.2.4). Der systemische Ansatz trägt diesen Wechselbeziehungen Rechnung, indem er das gesamte System im Blick behält (vgl. Ochsenkühn et al. 2015, S.141). Bezogen auf die therapeutische Grundhaltung können folgende von Ochsenkühn et al. (2015) formulierte, für diese Arbeit wichtige systemische Einflüsse genannt werden:

- Enttabuisierung des Stotterns, offener Umgang mit dem Thema
- Prinzip der geteilten Verantwortung: jeder trägt seinen Teil zum erfolgreichen Therapieverlauf bei [z.B. durch das Formulieren eines gemeinsamen Vertrags, Anm. d. Verf.].
- Bei Bedarf Sprechanforderungen senken
- Zugewandtheit und Lob bekunden

Im systemischen Ansatz gibt es auch konkret formulierte Hilfestellungen. Ein Beispiel für eine solche Methode ist die Skalierungsfrage. Wie Ochsenkühn et al. sagen, nimmt sie in der systemischen Therapie einen wichtigen Stellenwert ein, wenn es um subjektive Einschätzungen geht, die schwierig in Worte zu fassen sind. Dafür wird ein Zahlenstrahl von 0 bis 10 abgebildet, wobei die Null für den schlechtesten, die 10 für den besten Wert steht. Die Skalierungen können u.a. zur Selbsteinschätzung oder zur Formulierung von Therapiezielen eingesetzt werden (vgl. 2010, S.141).

2.2.4 Therapiebausteine in der Erwachsenentherapie

Aus der heutigen Sicht scheint es sinnvoll, verschiedene therapeutische Ansätze wie die Sprechmodifikation, die Stottermodifikation und das Fluency Shaping in der Stottertherapie zu verbinden. Wendlandt (2009, S. 33) lässt den Ansatz der Sprechmodifikation und des Fluency Shapings unter dem Begriff Fluency Shaping verschmelzen, da beide Ansätze eine Veränderung des gesamten Sprechens zum Ziel haben. Es bleiben somit nur noch zwei Therapieansätze, die nachfolgend kurz vorgestellt werden sollen:

Unter Stottermodifikation wird das Verändern von auftretendem Stottern verstanden. Der Stotternde soll befähigt werden, mit Blocklösetechniken wie beispielsweise dem Pullout oder dem Stoppen direkt auf das Stotterereignis zu reagieren und es somit weicher und flüssiger zu gestalten. Daneben soll auch versucht werden, die Begleitsymptomatik, das Vermeidungs- und Fluchtverhalten vor und nach dem Ereignis, zu minimieren (vgl. Wendlandt, 2010, S. 15).

Das Fluency Shaping vereint, wie erwähnt, zwei therapeutische Ansätze: Die Sprechmodifikation, die Veränderung der gesamten Sprechweise durch Betonung, Rhythmus oder Tempo, sowie die spezifische Arbeit an den flüssigen Anteilen des Sprechens, die durch die Therapie sukzessive erhöht werden sollen.

Das Stottern bei Erwachsenen verlangt eine Kombination der genannten Zugangswege und „aufgrund der umfangreichen Begleitsymptomatik müssen darüber hinaus psychotherapeutisch orientierte Methoden zum Einsatz kommen“ (Wendlandt, 2009, S. 34). Nach Wendlandt (2009, S. 34) sind neun Therapiebereiche zu berücksichtigen, die Massnahmen aus der Stottermodifikation und dem Fluency Shaping kombinieren. Aus diesen Massnahmen abgeleitet hat Wendlandt etwas später (2010, S. 17) ganzheitliche Zugangswege zur Veränderung stotternder Menschen definiert.

Die folgenden Abschnitte befassen sich mit den neun Therapiebausteinen von Wendlandt, da sich in diesen verschiedene Therapieansätze der Stottertherapie auf eine Art

vereinen, die von den Verfasserinnen als ganzheitlich erachtet werden (vgl. Kapitel 2.2.4). Diese Therapiebausteine sind nicht als Abfolge zu verstehen, sondern bieten Zugangswege, die auf den Klienten angepasst ausgewählt werden können. Wendlandt befürwortet eine konzeptionelle Offenheit und Methodenvielfalt und favorisiert eine methodenübergreifende Behandlung (vgl. Wendlandt, 2010, S.16).

1. Körperbezogene Modifikation: Bei jeder stotternden Person haben sich im Laufe der Jahre ganz individuelle Bewegungsmuster und Spannungszustände automatisiert. Durch die Gewohnheit werden diese Symptome von den Stotternden kaum mehr selber wahrgenommen und dementsprechend auch nicht korrekt bewertet. Ein Spannungszustand fühlt sich mit der Zeit vertraut an und wird nicht mehr als unerwünscht bewertet. Der Schwerpunkt dieses ersten Bausteins liegt in der Arbeit an der Selbstwahrnehmung, Sensibilisierung und Entspannung. Selbstwahrnehmung im Sinne der Propriozeption, die sich als Zusammenspiel der kinästhetischen, vestibulären und taktilen Wahrnehmung versteht und die Sensibilisierung, die sich mit der Differenzierung dieser Sinneseindrücke befasst. Durch Selbstbeobachtung und Rückmeldungen von Video und Tonband erhält der Klient Informationen über seine Stottersymptome und die dabei auftretenden Spannungszustände. In Entspannungsübungen lernt er sich und seinen Körper in einen Zustand von Ruhe und Gelassenheit zu begeben und bemerkt dabei auch, dass Spannungszustände verschwinden. Ist ein stotternder Mensch fähig sich und seinen Körper vertieft und differenziert wahrzunehmen und Entspannung herzustellen, um Spannungszustände gezielt zu vermindern, so ist die Grundlage in der Stottertherapie gelegt (vgl. Wendlandt, 2010, S. 19 ff.).

2. Therapeutische Arbeit an der Angst und Vermeidung: Die Angst des stotternden Menschen entsteht aus einer Fehleinschätzung der Situation und der eigenen Fähigkeiten. Wie Wendlandt (2010, S. 32) schreibt, wird nach Bassler und Leidig so die Gefahr eines Sprechlasses über- und das eigene Veränderungsvermögen unterschätzt. Die in Kapitel 2.2.1 besprochenen drei Angstbereiche Stotterangst, Angst vor dem Sprechen und der Kommunikation und die sozialen Ängste führen bei stotternden Menschen zu Vermeidungs- und Fluchtverhalten.

Zu den wichtigsten Aufgaben der Stottertherapie gehören deshalb der Abbau von Rückzug und Vermeidungs- und Fluchtverhalten sowie der Aufbau von Kontakt- und Kommunikationsfreude. Durch das Wahrnehmen und Aufdecken von individuellen Ängsten und dem persönlichen Flucht- und Vermeidungsverhalten wird der Klient befähigt, gezielt auf seine Ängste einzuwirken. Grundlage dieses Identifizierens ist erneut der Aufbau der

Selbstwahrnehmung aus dem Therapiebaustein 1. Der Prozess des Angstabbau wird ausführlich in Kapitel 2.2.1 beschrieben (vgl. Wendlandt, 2010, S. 31 ff.).

3. Therapeutische Arbeit an den sprechmotorischen Symptomen: Der stotternde Mensch soll durch verschiedene Modifikationstechniken dazu befähigt werden seine Stottersymptomatik im Moment des Auftretens zu kontrollieren, gezielt zu verändern und sein Sprechen dadurch zu verflüssigen. Eine Voraussetzung um dies zu bewerkstelligen ist das Kennen und Identifizieren der individuellen Symptomatik. „Ist dies gelungen, kann der Klient lernen, mit ihnen auf eine veränderte Art und Weise umzugehen“ (Wendlandt, 2010, S. 46). Es werden nicht nur von aussen sichtbare Stotterereignisse bearbeitet, sondern auch verdeckte Symptome wie beispielsweise das Austauschen von Wörtern. Durch auf Situation und Stotterereignis passende Modifikationsmethoden werden die Abnahme der Stotterhäufigkeit und die Senkung der Intensität und Dauer der Symptome als Zielsetzungen erreicht. In dieser Phase wird Pseudostottern nicht mehr nur als Variante in der Desensibilisierungsarbeit (vgl. Kapitel 2.2.1) verstanden, sondern auch als Möglichkeit, um das Stottern zu modifizieren. Pseudostottern wird als Ersatzstottern verstanden und kann entweder präventiv eingesetzt werden oder aber auch als Blocklösestrategie erst dann, wenn ein Stottersymptom auch wirklich auftritt.

Die Stottermodifikation soll jedoch nicht, so wie im ursprünglichen Gedanken des „Non-avoidance-Konzepts“ verankert, die alleinige Technik zur Veränderung der Sprechweise sein, sondern muss zwingend mit Methoden der Sprechmodifikation kombiniert werden (vgl. Wendlandt, 2010, S. 45 ff.).

4. Therapeutische Arbeit an der individuellen Sprechweise: Durch den konsequenten Einsatz einer Sprechtechnik, auch Fluencyshaping-Massnahme genannt, wird die Art und Weise des Sprechens verändert. Die Sprechtechnik wird während des gesamten Sprechens angewendet und wirkt so präventiv; Stotterereignisse treten währenddessen nicht oder viel seltener auf, die Schwere der Stottersymptome nimmt ab. Zu den Techniken um das individuelle Sprechmuster zu modifizieren gehören zum Beispiel das pausen- und vokalbetonte Sprechen sowie das gebundene Sprechen oder der weiche Stimmeinsatz. Zentral ist in dieser Phase der Therapie das Modellverhalten der Therapeutin. Es hängt auch von ihrer Beherrschung der Sprechtechniken ab, wie gut die stotternde Person diese übernehmen kann (vgl. Wendlandt, 2010, S. 57 ff.).

5. Stärkung der kommunikativen Fähigkeiten und des Sozialverhaltens: Die ganzheitliche Stottertherapie sollte nicht nur die Sprechflüssigkeit und die Reduktion von Stottersympto-

men in den Fokus stellen, sondern, ganz besonders bei Erwachsenen, ebenso die kommunikativen Kompetenzen fördern und stärken. Wie Wendlandt schreibt, (2010, S. 72) definiert Benesch Kommunikation als „(...) Sammelbezeichnung für die Wechselbeziehung in dem Dreieck von irgendeiner Botschaft (...), die von einem Sender (...) ausgeht, zu einem Empfänger (...)“ und wird als soziale Fähigkeit verstanden, die nötig ist, um mit anderen Menschen Kontakt aufzunehmen. Sie bezieht sich nicht nur auf das Kommunizieren mit Worten, sondern auch auf die nonverbale Kommunikation, das wortlose Mitteilen von Inhalten, beispielsweise durch die Haltung, die Mimik oder den Blickkontakt. Der Aufbau der Therapieinhalte im Bereich der kommunikativen Fähigkeiten soll stufenweise geschehen. Für den Stotternden gilt es, erst Sicherheit in Kommunikationssituationen zu erlangen, bevor später dann die Menge der Mitteilung erhöht wird (vgl. Wendlandt, 2010, S. 71 ff.).

6. Aufbau von Selbstsicherheit und Selbstvertrauen: Selbstsicherheit wird verstanden als innere Haltung, sich ein Verhalten zu erlauben und die Möglichkeit sich dieser Handlung auch effektiv zu bedienen. Selbstvertrauen meint die Erwartung an sich selbst, in einer bestimmten Situation angemessen reagieren zu können. Beide Eigenschaften stellen wichtige Grundlagen für den Transfer von Therapieinhalten in den Alltag dar (vgl. Kapitel 2.2.2). Aber auch sonst beeinflussen die genannten Faktoren viele Bereiche der Therapie, da Selbstsicherheit und Selbstvertrauen eng mit dem Erleben des Klienten gekoppelt ist. In der Erwachsenentherapie sollen diese beiden Hauptfaktoren über den Erwerb von sozialen Fertigkeiten gewonnen werden. Empfehlenswert ist hier die Arbeit in der Gruppe, denn: „In einer therapeutischen Zweiersituation, (...), sind die Möglichkeiten zum Abbau von kommunikativem Stress bald ausgeschöpft“ (Katz-Bernstein; zitiert nach Wendlandt, 2010, S. 84) (vgl. Wendlandt, 2010, 81 ff.).

7. Therapeutische Arbeit an den Kognitionen: Der Begriff soziale Kognition bezeichnet die „Art und Weise wie Menschen über sich selbst und ihr soziales Umfeld denken, oder noch spezifischer, wie sie soziale Informationen selektieren, interpretieren und im Gedächtnis behalten, um Entscheidungen zu treffen und sich Urteile zu bilden“ (Aronson; zitiert nach Wendlandt, 2010, S. 94). Bei stotternden Menschen sind eben diese Gedanken über und die Erwartungen an sich selbst oftmals von negativer Art. So beeinflussen beispielsweise negative Erwartungen an sich selber maßgeblich den Stress und die Angst vor einer Kommunikationssituation und führen oft zu einer Häufung von Stotter-symptomen. Solche negativen Erwartungen treten in Form von Selbstgesprächen vor, während und auch nach einer Gesprächssituation auf und steuern das Kommunikations-

verhalten von Stotternden. Das Ziel der therapeutischen Arbeit in diesem Baustein 7 besteht somit zwingend darin, „jene ungünstigen Kognitionen abzubauen, die das Selbstwertgefühl des stotternden Erwachsenen mindern, seine Kommunikationsfreiheit eingrenzen und seine Stottersymptomatik aufrecht erhalten“ (Wendlandt, 2010, S. 93) (vgl. Wendlandt, 2010, S. 93 ff.).

8. Lebensentwurf, Zukunftsplanung und Sinnfindung: Oftmals herrschen bei stotternden Menschen pessimistische Sichtweisen auf das eigene Leben, auf Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, vor. Sie hadern mit ihrem Schicksal ein Stotternder zu sein und übergeben ihr Leben dem Zufall. Die eigenen Handlungsmöglichkeiten sind somit eingeschränkt und das „Nicht-selber-aktiv-sein-können“ wird wiederum mit dem Stottern entschuldigt. Ein positiver Lebensentwurf, ein Konzept für die eigene Zukunft bedarf des Annehmens der Kommunikationsstörung und des Aussöhnens mit den eigenen Sprechproblemen. In der Therapie stellt der vertrauensvolle Dialog zwischen Therapeutin und Klient die Basis für Veränderungen dar. Der stotternde Mensch soll zu einem Lebenskonzept finden, das ihm zukünftig die Möglichkeit gibt, sein Leben und die eigene Rolle darin mit Sinn zu füllen. Die Therapeutin leitet den Stotternden beispielsweise an, sein Leben einmal mit anderen Augen zu betrachten oder sich zu überlegen, wie er sich sein Glück selber schmieden könnte. Sie verhilft ihm so zum Aufbau neuer Kognitionen (vgl. Baustein 7), die sich auf den zukünftigen Alltag auswirken (vgl. Wendlandt, 2010, S. 105 ff.).

9. Therapeutische Arbeit mit Bezugspersonen: Die Redeflussstörung Stottern wirkt sich nicht nur auf die stotternde Person, sondern auch in erheblichem Masse auf ihre Kommunikationspartner aus. Es fällt vielen Menschen schwer, einem Stotternden zuzuhören und sich trotz starker Symptome auf den Inhalt der Mitteilung konzentrieren zu können. Spannungszustände der stotternden Person werden auf den Zuhörer übertragen und erschweren so auch ihm die Kommunikation. Es scheint somit auch nicht überraschend, dass sich Bezugspersonen oder Familienmitglieder ebenso wie Stotternde aus Kommunikationssituationen zurückziehen oder diese vermeiden, wenn ihnen die nötigen Informationen über die Störung fehlen. Mit der Therapeutin soll der Klient also erarbeiten, wie er sein Umfeld über die Kommunikationsstörung informieren, aufklären und sensibilisieren kann. Dies fällt den wenigsten Stotternden leicht, da das Stottern in der Familie häufig tabuisiert wird. Ausserdem muss der Klient versuchen, sich in die Bezugspersonen als Kommunikationspartner hinein zu fühlen und deren Verhalten so zu akzeptieren, wie er es mit dem eigenen Stottern versuchen sollte. „Akzeptanz des Stottens, ein zentrales Thema der Non-avoidance-Therapien hat also eine dialogische Perspektive, umfasst im-

mer auch die Seite des Gegenübers“ (Wendlandt, 2010, S. 127). Ein wichtiges Ziel in der Therapie wäre schliesslich auch, Bezugspersonen zu befähigen, den stotternden Menschen in seiner Therapie zu unterstützen (vgl. Wendlandt, 2010, S. 119 ff.).

Wie bereits erwähnt, ist eine gleichzeitige Bearbeitung aller Therapiebausteine möglich und die Auswahl der Massnahmen individuell verschieden. Sie sollen sich am Klient und dessen Zielsetzung orientieren. Wendlandt weist jedoch darauf hin, dass Übungen aus dem Bereich der Körperarbeit in jede Therapie miteinfließen sollten, da sie die Grundlage für Desensibilisierung und Stotter- und Sprechmodifikation darstellen. Genauso soll die Arbeit an der Desensibilisierung niemals enden, da auch sie eine Basis für die Stotter- und Sprechmodifikation bietet.

2.3 Kooperative Zusammenarbeit im integrativen Setting

Durch die aktuellen Entwicklungen des Schulsystems hat die Integration, die integrative Unterrichtsform und die damit einhergehende Zusammenarbeit der verschiedenen Lehrpersonen eine hohe Aktualität. Die Integration bedingt die integrative Unterrichtsform und somit eine Zusammenarbeit der Lehrerschaft. Eigenen Recherchen nach existiert wenig Literatur zum Thema Logopädie im integrativen Setting. Da davon ausgegangen werden kann, dass die Probleme und Chancen einer Zusammenarbeit zwischen Logopädin - Lehrperson und Heilpädagogin - Lehrperson ähnlich aussehen, stützen sich folgende Ausführungen auch auf Berichte, Theorien und Erfahrungen von Schulischen Heilpädagoginnen und Lehrerinnen. Deren Zusammenarbeit im integrativen Schulsetting wurde durch das Volksschulgesetz 2005 gesetzlich verankert.

2.3.1 Integration

Integration bedeutet, dass jemand mit besonderen Merkmalen in eine gewöhnliche Gruppe eingegliedert wird. Bezogen auf das Stottern heisst das, dass stotternde Menschen mit ihrem Handicap zu der Gruppe der so genannten Normalen hinzustossen (vgl. Thum 2011, S. 84). Die Integration ist international ein wichtiges Thema und die bedeutendste Schulreform der letzten hundert Jahre (vgl. Lanfranchi, Steppacher 2010, S.11). Sie hat zum Ziel, allen Lernenden die Chancen für gleiche Bildung zu geben; als ideeller Gedanke ist die Teilhabe aller am schulischen Alltag vorherrschend (vgl. Egloff, Helbling & Meier, 2010, S.7).

2.3.2 Therapie und Integration

Unter dem Artikel 34 des Volksschulgesetzes wird unter den Sonderpädagogischen Massnahmen auch die Therapie aufgeführt. Therapie ist die individuelle Unterstützung von Schülerinnen und Schülern mit spezifischen pädagogischen Bedürfnissen. Die Schülerinnen, die von sonderpädagogischen Massnahmen betroffen sind, sollen, wenn möglich, in der Regelklasse unterrichtet werden (vgl. VSG, 2005).

2.3.3 Logopädie und Integration

Laut Kempe Preti (2011) prägen vor allem zwei Aspekte die aktuelle Diskussion über die schulische Integration. Zum einen ist dies die Integration von Kindern mit Sprachbehinderungen in die Regelschule und zum anderen die integrative Schulung als Herausforderung für die Logopädie als therapeutischen Beruf. Da Logopädinnen bisher vor allem in einem exklusiven Setting gearbeitet haben, geht es um einen Perspektivenwechsel und um die Frage, wie therapeutische und integrative Ansätze zusammenzubringen sind (vgl. Kempe Preti 2011, S.24). Wie Kempe Preti sagt, gibt es, nach Seiffert, verschiedene Dimensionen sprachtherapeutischen Unterrichts, wobei der grosse Teil die fachbezogene Arbeit ausmacht. Dabei geht es weniger um die Unterstützung eines einzelnen Kindes, sondern vielmehr um die Sprachförderung und Prävention zugunsten aller Kinder (ebd). Wie bei Lanfranchi und Steppacher zu lesen, wird im Falle einer diagnostizierten Lese-Rechtschreib-Störung (LRS) eine Intensivierung integrativer Förderung als sinnvoll erachtet. Sie sollte jedoch in enger inhaltlicher und organisatorischer Anbindung an den Klassenunterricht erfolgen. Ausserdem sagen sie, bedarf es einer intensiven Kooperation zwischen schulischen Heilpädagoginnen, den Regelklassenlehrpersonen und gegebenenfalls der Logopädin, um den Anforderungen einer optimalen Förderung gerecht zu werden (vgl. Lanfranchi, Steppacher, 2012, S.248 ff). Dass die Logopädin, als unbestrittene Fachfrau für LRS, hier nur gegebenenfalls dazu gezogen wird, zeigt auf, dass die Logopädin (noch) keinen festen Platz im Gefüge des integrativ arbeitenden Klassensettings hat, wie auch das eingangs erwähnte Zitat von Buholzer und Kummer Wyss aussagt: „Das pädagogisch-therapeutische Personal der Logopädie (...) arbeitet in Einzel- oder Gruppen-Therapiesituationen, Teamteaching findet kaum statt (2010, S.155).

2.3.4 Integrative Stottertherapie

Der Begriff „Integrative Stottertherapie“ ist gemäss eigenen Recherchen so nicht vorzufinden. Bei Wendlandt findet man den Begriff des „integrativen Vorgehens“ in der Stottertherapie am Beispiel eines Telefonats. Es zeigt die Hinführung des Patienten durch den Therapeuten zu alltäglichen Kommunikationsherausforderungen mit steigendem

Schweregrad (Wendlandt, 2009, S. 109). In der Studie von Unger, J. und Lamm, N. (2014), in welcher sich Lehrpersonen für die Unterstützung des Transfers der Sprechtechnik einbinden lassen, findet der Begriff der „ganzheitlichen Stottertherapie“ Verwendung.

In vorliegender Arbeit wird der Begriff der „integrativen Stottertherapie“ als Stottertherapie unter der Voraussetzung des integrativen Settings in der Schulumgebung verstanden.

2.3.5 Zum Begriff Kooperation

Wie von Köker (2012) aufgezeigt, ist der Begriff „Kooperation“ schwer zu definieren. Er wird oft als Synonym für Teamwork, Teamteaching, Zusammenarbeit, Austausch, etc. verwendet. In Anlehnung an die durch Köker aufgezählten Begriffsbestimmungen wird der Begriff Kooperation in dieser Arbeit wie folgt definiert: Kooperation setzt eine Zusammenarbeit von zwei oder mehr Personen voraus, die auf Kommunikation beruht, gemeinsame Zielperspektiven entwickelt und eine eindeutig positiv besetzte Qualität der Beziehung vorweist (vgl. Köker, 2012, S.14). Oder anders formuliert: „Kooperation ist das Mittel, um den täglich steigenden Anforderungen an die Schule begegnen zu können“ (Egloff, Helbling & Meier 2010, S.17).

2.3.6 Zum Begriff Teamteaching

„Unter dem Zauberwort „Teamteaching“ sind verschiedene Formen der Umsetzung zu finden“ (Willenbring; zitiert nach Lütje-Klose, 1999). Für die vorliegende Arbeit relevant sind vor allem deren drei:

1. **Gemeinsamer Unterricht:** Dabei führen beide Lehrkräfte den Unterricht mit allen Lernenden gemeinsam durch, wobei sie abwechselnd die Führung übernehmen. Sie organisieren sich flexibel, je nach Unterrichtsverlauf.
2. **Geteilter Unterricht:** Eine Lehrkraft unterrichtet diejenigen Lernenden die den Stoff bewältigen können, die andere arbeitet mit den anderen auf einem anderen angepassten Niveau.
3. **Rollenteilung:** Eine Lehrkraft übernimmt die primäre Unterrichtsverantwortung und die andere unterstützt die Lernenden bei ihrer Arbeit (...).

2.3.7 Schwierige Ausgangslage für gelingende Kooperation

Durch die gesetzliche Verankerung der Kooperation von Lehrern und Heilpädagogen erkennen sich viele Lehrer in folgender Situation wieder: „Viele Lehrpersonen hatten bisher alleine in ihren Klassenzimmern unterrichtet. Nun wird verlangt, dass eine heilpädagogische Fachperson teilweise im Klassenzimmer mitunterrichtet. Solche Veränderungen

können bei den Beteiligten sehr unterschiedliche Gefühle hervorrufen“ (Egloff, et al., 2010, S.7). Die gesetzlich verordnete Kooperation kann also Widerstände hervorrufen, die eine gelingende Kooperation erschweren (ebd.).

Da offenbar Gefühle der betroffenen Lehrpersonen bei der Zusammenarbeit einen grossen Stellenwert einnehmen, sei im Folgenden kurz auf die in der Arbeit verwendeten Begrifflichkeiten von Gefühlen hingewiesen.

In dieser Arbeit werden die Begriffe Gefühle und Gefühlsempfindung in der Definition der Emotion gleichgesetzt. Laut Fröhlich ist „ (...) eine Emotion eine allgemeine Bezeichnung für psychophysiologische Zustandsveränderungen, ausgelöst durch (...) kognitive Prozesse (Bewertungen, Vorstellungen, Erwartungen) im Situationsbezug“ (2005, S.159).

Wobei „soziale Kognition“ die Art und Weise bezeichnet, wie Menschen über sich selbst und ihr soziales Umfeld denken, (...) wie sie soziale Informationen selektieren, interpretieren und im Gedächtnis behalten, um Entscheidungen zu treffen und sich Urteile zu bilden“ (Aronson; zitiert nach Wendlandt 2010, S.94). Nach Wendlandt „haben wir feste Überzeugungen von uns und der Welt, die unsere Handlungen im zwischenmenschlichen Kontakt steuern“ (ebd.).

2.3.8 Gelingende Kooperation

Laut Buholzer und Kummer Wyss scheint eine Grundvoraussetzung, damit kooperative Zusammenarbeit gelingt, das Klima im Team zu sein. Indem die Beteiligten aus den verschiedenen Qualifikationen ihr Know-How teilen und gemeinsam die Verantwortung für die Lernbegleitung aller Schüler tragen, kann eine erfolgreiche Zusammenarbeit entstehen (vgl. Buholzer, Kummer Wyss, 2010, S.156 ff.). Buholzer und Kummer Wyss stellen einige durch verschiedene Studien eruierte Faktoren für gelingendes Lehren vor. Die für diese Arbeit wichtigsten Ebenen und deren zugeteilten Punkte sind hier nachgehend vorgestellt. Die Auswahl lehnt sich an die vier von Wocken herausgearbeiteten Phasen, die die Entwicklung einer kooperativen Zusammenarbeit durchläuft:

1. Ebene Persönlichkeit: Die positive Einstellung zur Zusammenarbeit und zum Teamteaching soll gegeben sein. Gesundes Selbstvertrauen in die eigenen pädagogischen Fähigkeiten, Flexibilität und Kreativität im Umgang mit unvorhergesehenen Unterrichtssituationen und ein echtes Interesse am einzelnen Schüler ist zentral.
2. Ebene kooperative Beziehung: Die Lehrkräfte sollen sich bewusst und eventuell auch vertraglich für die Zusammenarbeit entscheiden und sich als gleichberechtigte Partner sehen. Sie vertrauen sich, begegnen sich wertschätzend und haben ähnliche, gegenseitig ergänzende oder zumindest wechselseitig akzeptierte pädagogische Vor-

stellungen. Insbesondere einigen sich die Lehrpersonen über Autonomie, Ziele und Vorgaben und klären ihre Arbeitsformen und -organisation.

3. Ebene Organisation: Die Mitglieder eines Teams wissen um ihre fachlichen Kompetenzen, die Aufgaben sind untereinander verteilt und die Rollen geklärt.

4. Ebene Schulische Umgebung: Eine Lockerung der administrativen Reglementierung und die Gewährleistung des notwendigen Spielraums für die einzelne Schule sind hilfreich, um die Zusammenarbeitsformen zu entwickeln. Geeignete Räumlichkeiten für kooperative Lehrformen sollen zur Verfügung gestellt werden. (vgl. Buholzer, Kummer Wyss, 2010, S.156 ff.).

2.3.9 Differenzierung der Aufgaben und Rollen der Lehrpersonen

Laut sonderpädagogischen Konzepten aus der Praxis und Aussagen von Lehrpersonen zeigt sich eine Vielzahl von Kooperationsanlässen zwischen Lehrpersonen, wobei ein Anlass sein kann, ein Kind in der integrierten Sonderschulung zu begleiten (vgl. Brenzikofer Albertin, Wolters Kohler, Studer, 2012, S.32). Die Unterschiedlichkeit der Kooperationsanlässe geht Hand in Hand mit den entsprechenden Rahmenbedingungen. Diese haben einen Einfluss auf die Gestaltung der aufgabenbezogenen Zusammenarbeit der beteiligten Lehrpersonen (ebd.). Die Art des Kooperationsanlasses erfordert eine Differenzierung der Aufgaben und Rollen der beteiligten Lehrpersonen. Diese Differenzierung kann als Spielraum betrachtet werden, der den Beteiligten zur Verfügung steht. Die Klärung dieses Spielraums innerhalb des gemeinsamen Arbeitsfeldes wird sowohl vom Praxisfeld als auch der Theorie als wichtig und notwendig erachtet (ebd.).

3 Empirischer Teil

3.1 Forschungsdesign

Während der Forschungstätigkeit an der Berufswahlschule des Jugendlichen hatten die Verfasserinnen eine Doppelrolle zu erfüllen: Sie waren Forschende und zu Erforschende zugleich. Dies, indem sie als Therapeutinnen arbeiteten, ihre Tätigkeiten und Erfahrungen im Verlauf der Arbeit jedoch auch durch die Forscherbrille betrachteten. Die vorliegende Arbeit lässt sich somit in das Design der Handlungsforschung einordnen. „Handlungsforschung besteht aus zwei Polen: Das Wissenschaftssystem auf der einen Seite, das pragmatische Alltagshandeln auf der anderen Seite“ (Popp, 2001, S.400 ff.).

In diesem Forschungsprojekt sind die Forscherinnen als flexible Lernende zu verstehen, wie es folgendes Zitat auf den Punkt bringt: „Die Untersuchungsanordnung ist als Lernprozess angelegt und erlaubt somit (...) eine grosse Flexibilität (...)“ (Wollmann und Hellstern; zitiert nach Popp, 2001, S. 445 ff.). So ist es möglich, dass im Forschungsprozess laufend neue Erkenntnisse gewonnen werden.

3.2 Handlungsorientierte qualitative Einzelfallstudie

Handlungsforschung begreift sich insbesondere als praxisbezogene Forschungsstrategie im Kontext „qualitativer Forschung“ (vgl. Popp, 2001, S.401).

Laut Popp ist die Fallstudie für die wissenschaftliche Begleitung von sozialen Innovationsprozessen die angemessenste Vorgangsweise, da sich mit diesem methodischen Design der Verlauf eines Projektes nachzeichnen und das Zusammenwirken einer Vielzahl von Faktoren erhellen lässt (vgl. Popp, 2001, S. 405).

Die vorliegende Bachelorthese kann in dem Sinne als innovativ bezeichnet werden, da Innovationen unter anderem durch Veränderungen in der pädagogischen Praxis ausgelöst werden und in der interdisziplinären Kooperation entstehen (vgl. Sallat, Spreer, Glück, 2014, S.22). Da sich diese These mit konkreten Praxisproblemen befasst, an welchen Forscherinnen und Erforschte gleichermaßen beteiligt sind, ist die handlungsorientierte, qualitative Einzelfallstudie das Forschungsdesign der Wahl.

3.2.1 Grundsätzliches zur Methodenwahl

Bei der „teilnehmenden Veränderung“, die dieser Arbeit zugrunde liegt, wird der Methodeinsatz von spezifischen Kriterien bestimmt (Popp, 2001). Die diesen Kriterien entsprechenden Methoden und Techniken müssen im handlungsorientierten Forschungszusammenhang oft erst neu entwickelt werden. Methodenmix und Methodenpluralismus

sind Kennzeichen dieser Methodenentwicklung (vgl. Popp, 2001, S. 403). Wie Popp (2001, S. 405) sagt, „werden Erkenntnisse und Informationen über den jeweiligen Forschungsgegenstand in handlungsorientierter Forschung bekanntlich in enger Verbindung mit entwicklungsorientierten Praxisverläufen gewonnen“.

Dadurch ist eine durchgängig klare Trennung von Datenerhebung, Datenaufbereitung und Datenanalyse schwierig zu bewerkstelligen. Die Verfasserinnen versuchen in den folgenden Abschnitten dennoch, diese Trennung möglichst zu vollziehen um das methodische Vorgehen nachvollziehbar aufzuzeigen.

3.3 Methodisches Vorgehen

Die Verfasserinnen waren über 18 Wochen während sieben Doppellektionen an der Berufswahlschule als Therapeutinnen und Forscherinnen tätig. Die Lektionen wurden einerseits auf Video aufgezeichnet, andererseits erfolgte eine unmittelbar an die Besuche anschließende Protokollierung der dort gemachten Beobachtungen. Die so gesammelten Daten wurden für das weitere therapeutische Vorgehen analysiert. Die Summe der Protokollbögen ergab ein Forschertagebuch, das als Grundlage für eine weiterführende Analyse hinsichtlich der Fragestellung diente. In folgenden Abschnitten wird das eben zusammengefasste methodische Vorgehen detailliert beschrieben.

3.3.1 Erhebungsmethode

Laut Popp wird das Datenmaterial in der Handlungsforschung überwiegend im Prozess der Projektentwicklung gewonnen, die Prozessdokumentationen und Mitweltdokumentationen machen den Prozess durchgängig nachvollziehbar (vgl. Popp, 2001, S.405).

Um diesem Anspruch gerecht zu werden, wurde jede Lektion an der Berufswahlschule, im Sinne der Mitweltdokumentation, auf Video aufgezeichnet. Die Prozessdokumentation erfolgte durch teilnehmende, unstrukturierte Beobachtung, die nach jeder Lektion in Form eines Protokolls festgehalten wurde.

Dazu wurde ein Protokolldokument entwickelt, worauf jeweils in Spalten die Beobachtungen aus der unstrukturierten, teilnehmenden Beobachtung, die dazu gehörige Interpretation und daraus abgeleitete Hypothesen aufgeführt wurden. Es wurden somit die Kriterien von Lamnek (2010, S. 33) zu erfüllen versucht, der sagt, dass „das Interpretative Paradigma soziale Wirklichkeit als durch Interpretationen konstruiert versteht“ und dass „(...) sich qualitative Sozialforschung als Hypothesen generierendes Verfahren versteht, wobei der Untersucher im Untersuchungsprozess gehalten ist, so offen wie möglich neuen Ent-

wicklungen und Dimensionen gegenüber zu sein, die in die Formulierung der Hypothesen einfließen können“ (Lamnek, 2010, S. 20).

3.3.2 Aufbereitungsmethode

Handeln und Forschen sind in der Handlungsforschung in einen wechselseitig aufeinander bezogenen Prozess eingebunden: “Aus Forschungsaktivitäten ergeben sich neue Handlungsorientierungen, die in einer nächsten Phase wiederum erforscht werden. Das Resultat dieser Forschungsaktivität führt wiederum zur Überprüfung der Handlungsorientierungen etc.“ (Moser, 1997, S.15).

Durch die wechselseitige Beeinflussung von therapeutischem Handeln an der Berufswahlschule und dem reflektierenden Protokollieren danach, welches wiederum zu Hypothesen und damit zu neuen Handlungsschritten in der Therapie führte, entstand ein zyklischer Prozess, bei dem es sich „(...) um ein Denkmodell handelt, welches zeigt, wie sich das Handeln mit darauf bezogener, handlungsentlasteter Reflexion verschränkt“ (Moser, 1995, S.108). Die Aufbereitungsmethode bestand somit aus den kontinuierlich geführten Protokollbögen, die sich zu einem Forschertagebuch zusammenfügten (vgl. Anhang, Kapitel 1).

Die grafische Veranschaulichung dieses Zyklus wird in Abbildung 1 dargestellt.

Abb. 1: Zyklusmodell (angelehnt an Moser, 1995, S. 107)

3.3.3 Datenanalyse 1. Ordnung

Die Datenanalyse ist ein zentraler Teil des Therapiegeschehens. Sie zeichnet sich durch ein fortlaufendes Design aus, in welchem der Ist- und Soll-Zustand stetig verglichen und evaluiert werden (vgl. HfH, 2013, S. 26).

Die Forscherinnen analysierten die Protokolle ganz im Sinne des obigen Zitats für die weiterführende Therapieplanung. Wie schon erwähnt, wurden in diesem Schritt auch Hypothesen aufgestellt. Diesen Hypothesen konnten im Verlauf der Forschung verschiedene Begrifflichkeiten zugeordnet werden. Somit entstanden induktiv folgende fünf Hauptgruppen von Hypothesen (vgl. Anhang, Kapitel 1.8):

- Klientenzentrierte Hypothesen
- Eigenreflexion
- Spannungsfeld: Therapeutin-Lehrperson
- Systemische Hypothesen
- Spannungsfeld Schulsituation

Der gesamte Vorgang, der die hypothesengeleitete Therapieplanung und die Kategorisierung der Hypothesen ermöglichte, wird in dieser Bachelorarbeit als Datenanalyse 1. Ordnung bezeichnet.

3.4 Datenanalyse 2. Ordnung

Um die der Arbeit zugrunde liegende Fragestellung beantworten zu können, wurde der Datenanalyse 1. Ordnung eine Datenanalyse 2. Ordnung nachgeschaltet. Diese erlaubte es, vertieft spezifisch ausgewählte Beobachtungen, beziehungsweise Ankerstellen des Protokolls, zu analysieren. Durch die erneute Auseinandersetzung mit diesen Ankerstellen konnten Zusammenhänge erschlossen und Erkenntnisse daraus abgeleitet werden. Obwohl im Verlauf der Forschungsarbeit, wie oben beschrieben, fünf Hypothesenkategorien entstanden, wurden für die Datenanalyse 2. Ordnung die folgenden zwei ausgewählt, die durch ihren Wortlaut einen konkreten Bezug zu unserer Fragestellung aufweisen:

- Klientenzentrierte Hypothesen
- Spannungsfeld: Therapeutin-Lehrperson

Der zeitliche Rahmen dieser Arbeit liess es nicht zu, alle die den beiden Kategorien zugehörigen Ankerstellen vertieft zu untersuchen. Es wurden deshalb gezielt Ankerstellen

im Protokoll ausgewählt. In den folgenden Abschnitten wird das kriteriengeleitete Vorgehen für das Bestimmen dieser Ankerstellen der jeweiligen Hypothesen-Kategorie beschrieben. Des Weiteren werden die Methoden vorgestellt, mit welcher die gefundenen Ankerstellen weiter untersucht wurden (vgl. Anhang, Kapitel 2).

3.4.1 Ankerstellendefinition der Klientenzentrierten Hypothesen

Die definitiven Ankerstellen der Hypothesen-Kategorie "Klientenzentriert" wurden durch eine qualitative Inhaltsanalyse (vgl. Anhang, Kapitel 2.1) bestimmt und ausgewertet, wie im folgenden Unterkapitel detailliert erläutert wird.

3.4.1.1 Qualitative Inhaltsanalyse

Die qualitative Inhaltsanalyse wurde an das allgemeine Ablaufmodell von Mayring (Lamnek, 2005, S. 471), das neun Punkte umfasst, angelehnt. Mayring erarbeitet die Inhaltsanalyse anhand von Interviewprotokollen. Da in dieser Arbeit Therapieprotokolle ausgewertet worden sind, wurden die Ausführungen von Mayring entsprechend angepasst.

1. Festlegung des Materials

Aufgrund der Fragestellung wurden nur Hypothesen aus dem klientenzentrierten Bereich für die Inhaltsanalyse verwendet, die sich auf den Bereich „Desensibilisierung“ beziehen, da damit die Beantwortung der Forschungsfrage erreicht werden sollte. Wie auch Moser (1995, S. 184) sagt, „(...) muss vorab eine Erkenntnis stehen, dass die gewählte Einheit relevant im Sinne der Forschungsfrage ist.“

„In solchen Arbeitsgängen geht es darum das Wesentliche vom Unwesentlichen zu trennen um gemäss den Fragestellungen des Forschungsprojektes eine Verdichtung zu erreichen“ (Moser, 1995, S. 178).

2. Analyse der Entstehungssituation

Wie erwähnt, sind die Arbeitsprotokolle (vgl. Anhang, Kapitel 1) während der integrativen Stottertherapie an einer Berufswahlschule entstanden. Die beteiligten Personen wechselten je nach Unterrichtsfach und setzen sich grundsätzlich aus einer Lehrperson, zwei Therapeutinnen und einer Klasse von jugendlichen Lernenden, von denen ein Jugendlicher in Stottertherapie ist, zusammen.

3. Formale Charakterisierung des Materials

Die qualitative Inhaltsanalyse entstand auf Grundlage der Arbeitsprotokolle. Hypothesen zum Bereich Desensibilisierung sollten nach Kategorien strukturiert werden, um so auf die zentralen, im Therapieprozess entstandenen Hypothesen und die darauf gefällten Entscheidungen zu stossen.

4. Richtung der Analyse

Die Analyse der Therapieprotokolle, beziehungsweise des klientenzentrierten, grün markierten Bereichs, sollte sich ganz klar auf die Desensibilisierung und die daraus abzuleitenden Kategorien beziehen. Die Analyse sollte sich des Weiteren mit jener Kategorie und den enthaltenen Hypothesen befassen, die besonders häufig vorkamen. Sie hatten die Therapeutinnen offenbar intensiv beschäftigt und konstatierten somit eine Wichtigkeit.

5. Theoriegeleitete Differenzierung der Fragestellung

Die Fragestellung, welche hinter der Analyse steht, muss genau geklärt sein. So sollte in der qualitativen Inhaltsanalyse die Frage danach beantwortet werden, welche Hypothesen der Kategorie Desensibilisierung und die darauf folgenden Entscheidungen für die Therapieplanung am häufigsten vorkamen.

6. Bestimmung der Analysetechnik

In der sechsten Phase sollte einer der drei Typen inhaltsanalytischen Vorgehens ausgewählt werden. Mayring (zitiert nach Lamnek, 2005, S. 472) unterscheidet: „Zusammenfassung, Explikation und Strukturierung“. In dieser Arbeit wurde für die qualitative Inhaltsanalyse die Strukturierung gewählt.

7. Definition der Analyseeinheit

Nach Lamnek (2005, S. 472.) wird in der Definition der Analyseeinheit „festgelegt, wie ein Textstück, (...), beschaffen sein muss, damit es [Anm. d. Verf.] als Ausprägung für eine Kategorie genommen werden kann.“ Es wurden für die Inhaltsanalyse alle sieben Arbeitsprotokolle verwendet, wobei nur jene Hypothesen aus dem Bereich Desensibilisierung kategorisiert wurden, die während des Handlungsforschungsprozesses in der Therapieplanung verwendet wurden und somit eine Entscheidung beinhalten (vgl. Anhang, Kapitel 1). Da die Forscherinnen in der Inhaltsanalyse nach Entscheidungen suchten, waren nur diese Hypothesen für sie bedeutsam.

8. Analyse des Materials

Die inhaltsanalytische Technik der Wahl war die Strukturierung, die zum Ziel hat „unter vorher festgelegten Ordnungskriterien einen Querschnitt durch das Material zu legen oder das Material aufgrund bestimmter Kriterien einzuschätzen“ (Mayring; zitiert nach Lamnek, 2005, S. 478). Als Form der Strukturierung wurde die typisierende Strukturierung gewählt, die nach markanten Ausprägungen [in dieser Arbeit waren dies Kategorisierungen des Bereichs der Desensibilisierung, welche aus der Theorie als wichtige Bereiche der Desensibilisierung, abgeleitet wurden. So wurden die Kategorien Sprechangst, Stotterangst, Soziale Ängste, Angstabbau, Umgang mit Druck, Vermeidungs- und Fluchtverhalten und Identifikation/Selbstsicherheit gebildet (vgl. Kapitel

2.2.1) Anm. d. Verf.] im Material sucht und dieses genauer beschreibt (vgl. Lamnek, 2005, S. 478). Die einzelnen Hypothesen aus dem Bereich Angstabbau, der die Mehrheit an entsprechenden Hypothesen hielt, wurden nach Ähnlichkeit sortiert und so entstanden zwei Gruppen, die als „Wiederholung/Übung“ und „Sicherheit“ benannt wurden. Die Kategorie „Wiederholung/Übung“ erreichte in der Auflistung die Mehrheit und wurde deshalb in einem **ersten Schritt** erneut nach Hypothesen durchforstet, die am häufigsten erschienen. Die Hypothese „Wiederholungen bringen Sicherheit“ erschien im Verlauf dreimal und wurde auserkoren, da sie unter den Hypothesen die Mehrheit hielt. In den Therapieprotokollen sollten nun die Ankerstellen dieser Hypothese gefunden und die daraus abgeleiteten Entscheidungen sichtbar gemacht werden.

In einem **zweiten Schritt** wurden jene Hypothesen aus der Kategorie „Angstabbau“ bearbeitet, die am zweithäufigsten vorkamen. Es zeigte sich in dieser Gruppe immer die gleiche Hypothese, die unter dem Begriff „Sicherheit“ zusammengefasst wurde.

9. Interpretation

In der letzten Phase „werden die Ergebnisse in Richtung der Hauptfragestellung interpretiert“ (Mayring; zitiert nach Lamnek, 2005, S. 480). Es galt nun den Zusammenhang der gewählten Hypothesen und den getroffenen Entscheidungen mit Hilfe der Ankerstellen zu finden. Spannend war für die Forscherinnen nicht nur zu untersuchen, welche Entscheidungen getroffen wurden, sondern auch, welche Faktoren innerhalb ihrer Entscheidungen von einem Termin zum nächsten zur gleichen Hypothese geführt hatten. Die Interpretation der konkreten Ergebnisse wird im Kapitel 4.2 besprochen. Der Vorgang dieses Vorgehens wird zusammenfassend in Abbildung 2 dargestellt.

Abb. 2: Ablaufmodell Inhaltsanalyse Klientenzentrierte Hypothesen

3.4.2 Ankerstellendefinition Spannungsfeld: Therapeutin-Lehrperson

Im Gegensatz zum untersuchten jugendlichen Stotterer war den Therapeutinnen die Lehrerschaft bei Antritt ihrer Arbeit noch nicht bekannt. Die Beziehung entwickelte sich erst im Verlauf der Forschungsarbeit. Es konnte somit davon ausgegangen werden, dass sich getroffene Entscheidungen der Therapeutinnen auf unmittelbare Erfahrungen in der jeweiligen Situation bezogen und somit auch stark gefühlsmässig orientiert waren. „(...) so können gefühlsmässige Reaktionen gegenüber dem, was wir beobachten, ein bedeutsamer Anhaltspunkt für Dinge sein, die später genauer und eingehender untersucht werden müssen“ (Moser, 1997, S.114). Die Auswahl der Ankerstellen, aus der Spalte „Interpretation“ der Protokolle, nimmt konkret Bezug auf dieses Zitat. Es sind Ankerstellen, die eine besonders gefühlsbetonte Reaktion der Forscherinnen beschreiben (vgl. Anhang, Kapitel 2.2).

Basierend auf den Merkmalen qualitativer Forschung (vgl. Lamnek 2010, S. 464) haben sich die Forscherinnen, bezogen auf ihre Fragestellung, für folgende Kriterien entschieden, die für die Auswahl weiter zu untersuchender Ankerstellen galten, um eine Grundlage für eine hypothesengeleitete, strukturierte Videobeobachtung zu legen:

- Interpretationen, welche sich auf Beobachtungen beziehen, die im integrativen Setting stattfinden (Lehrpersonen, Schüler und stotternder Jugendlicher anwesend).
- Interpretationen, die sich auf Beobachtungen beziehen, in welchen die Therapeutinnen auf ihr eigenes Gefühl (siehe 1.3.) reagierten, bzw. nicht reagierten. Sie trafen somit situativ eine Entscheidung für oder gegen eine Intervention. Wobei Intervention laut Fröhlich „für eine allgemeine Bezeichnung von Massnahmen steht, die durch gezieltes Eingreifen in (...) soziale Systeme dem Auftreten von Störungen vorbeugen, Störungen beheben und/oder ihre Folgen eindämmen sollen“ (2005, S.264).

Durch dieses Vorgehen wurden drei Ankerstellen gefunden (vgl. Anhang, Kapitel 2.2). Diese wurden durch eine strukturierte, videobasierte Beobachtung weiter untersucht, die im Folgenden detailliert erläutert wird.

3.4.2.1 Strukturierte, videobasierte Beobachtung

Nach Moser (1997) sind die Beobachtungen selektiv und verlangen nach einer Auswahl der interessierenden Punkte, die als Beobachtungsraster aufgeführt werden. Die Be-

obachtungseinheiten sollen untereinander klar diskriminieren. Manchmal falle einem in der Beobachtungsphase etwas auf, das nichts mit der Beobachtungsaufgabe zu tun habe, aber dennoch wichtig ist; dies nennt man die „ungeplante Beobachtung“. Diese sollte genauso festgehalten werden, weil sie für die weitere Diskussion des Projekts wichtig sein kann (vgl. Moser, 1997, S.39).

1. Definition von Beobachtungseinheiten

In diesem Sinne wurden in einem ersten Schritt folgende Beobachtungseinheiten für die Videobeobachtung bestimmt:

- Beobachtung Handlung Lehrperson (HL)
- Beobachtung Handlung Therapeutin (HT)
- Beobachtung Aussage Lehrperson (AL)
- Beobachtung Aussage Therapeutin (AT)

2. Transkription der Beobachtungen

Durch strukturierte und distanzierte Beobachtung wurde mittels Videobeobachtung in einem zweiten Schritt ein Transkript der Beobachtungen erstellt (vgl. Anhang, Kapitel 2.4.1).

3. Interpretation des Transkripts

Dieses Transkript erfuhr in einem dritten Schritt eine Interpretation. Die Transkription wurde dahingehend interpretiert, welche Umstände zu einer Entscheidung für beziehungsweise gegen eine Intervention der Therapeutinnen führten und welche Erkenntnisse dabei gemacht wurden.

4. Induktive Kategorienbildung

In einem vierten Schritt wurde am Material der Interpretation eine induktive Kategorienbildung vorgenommen (vgl. Mayring, 2010, S.85).

5. Interpretation der Ergebnisse

In der letzten Phase „werden die Ergebnisse in Richtung der Hauptfragestellung interpretiert“ (Mayring 2010; zitiert nach Lamnek, 2005, S. 480). Die so gewonnenen Erkenntnisse und deren Interpretation werden unter Kapitel 4.4 aufgeführt.

Das beschriebene Vorgehen wird in der Abbildung 3 aufgezeigt.

Abb. 3: Ablaufmodell Inhaltsanalyse „Spannungsfeld „Therapeutin – Lehrperson“

4 Ergebnisse und Interpretation

4.1 Ergebnisse aus den Klientenzentrierten Hypothesen

Wie im Ablaufmodell von Mayring dargestellt (vgl. Kapitel 3.4.1.1) werden die Ergebnisse ersichtlich, indem die aus der Masse herausdestillierten Hypothesen ihren ursprünglichen Ankerstellen zugeordnet werden. Die Ankerstellen werden im Folgenden kurz zusammengefasst, um die darauf folgenden Interpretationen nachvollziehbar zu machen.

4.1.1 Hypothese „Wiederholung / Übung“

Die Hypothese „Wiederholungen bringen Sicherheit“ wurde auf den Begriff Wiederholung/Übung reduziert. Sie taucht dreimal an aufeinanderfolgenden Therapiesitzungen auf und lässt somit den Rückschluss auf drei Ankerstellen zu.

Wiederholung/Übung, Ankerstelle 1 (vgl. Anhang, Kapitel 1.2, Seite 21)

M. muss für die Organisation einer Schnupperlehre mit dem Betrieb telefonieren. In der laufenden Therapiesitzung telefonierte M. bereits dreimal, da die gesuchte Person abwesend war. Trotz Vorbereitung und Notizen als Unterstützung zeigt M. erwartungsgemäss grosse Sprechangst und starke Stottersymptome. Als er zum vierten Mal telefoniert, zeigt er erneut starke Symptome zu Beginn des Telefonats, im Gegensatz zu den vorgängigen Durchläufen schafft er es aber, sich beiläufig Notizen zu machen. Es ist ein klarer Fortschritt zu erkennen, den die Therapeutinnen auf die vierfache Wiederholung des Telefonats zurückführen.

Wiederholung/Übung, Ankerstelle 2 (vgl. Anhang, Kapitel 1.3, Seite 31)

Der Lehrer M.S. stellt eine neue Aufgabe und M. als Gesprächsleiter vor, der „alle Informationen einhole und verwalte“. Die Therapeutinnen sind darüber sehr überrascht und etwas „geschockt“, da die so formulierte Aufgabe für M. nicht ihren Vorstellungen entspricht und sie selber anders gehandelt hätten. M. wird durch die Aufgabe des Gesprächsleiters überfordert, da sie zu viele ungewohnte und unsichere Faktoren vereint. Im Wissen über das Wiederholen als sicherheitsstiftende Methode hätten die Therapeutinnen hier die Messlatte nicht so hoch gesetzt und M. nur zum „Abfrager“ befördert. Das Stellen der immer gleichen Frage an die Mitschüler stellt für M. eine genügend grosse Herausforderung dar.

Wiederholung/Übung, Ankerstelle 3 (vgl. Anhang, Kapitel 1.4, Seite 39)

Eine Kleingruppe soll ein inszeniertes Bewerbungsgespräch der Therapeutinnen beobachten und für sich positive und negative Punkte notieren. Anschliessend wird M. von den Therapeutinnen als „Abfrager“ bestimmt, der die positiven, bzw. negativen Punkte aus der Gruppe zusammen tragen soll. Bevor die Gruppenarbeit beginnt, besprechen die Therapeutinnen mit M. die Fragen, die er stellen soll und geben ihm diese als Unterstüt-

zung auch geschrieben ab. Diese Hilfen sollen M. befähigen, die Aufgabe zu bewältigen. Die Wiederholung der immer gleichen Frage soll Sicherheit generieren, die es M. ermöglicht, der Aufgabe gewachsen zu sein und die Stotter- und Sprechangst einzudämmen.

4.1.2 Hypothese „Sicherheit“

Die Hypothese „Wenn M. weiss, was auf ihn zukommt, wenn er sich sicher fühlt in einer Aufgabe, kann er sie eher bewältigen“ wurde zum Begriff Sicherheit reduziert. Sie taucht an vier aufeinanderfolgenden Terminen auf und ermöglicht den Bezug zu folgenden Ankerstellen:

Sicherheit, Ankerstelle 1 (vgl. Anhang, Kapitel 1.4, Seite 40)

Während der Auswertung des oben beschriebenen Rollenspiels fungiert M. als „Abfrager“. Bei der ersten Frage zeigt er leichte Wiederholungen und Vermeidungsverhalten, indem er statt zu sprechen mit dem Stift auf die Mitschüler zeigt. Nachdem die Therapeutinnen ihn erneut dazu auffordern, die Kollegen anzusprechen, gelingt es ihm immer besser. M. nimmt Blickkontakt auf und spricht die Mitschüler bald schon ohne erneute Aufforderung der Therapeutinnen an. Das Kommunikationsverhalten von M. wirkt auf die Therapeutinnen positiv verändert, da er das Gruppengeschehen selbst in die Hand nimmt.

Sicherheit, Ankerstelle 2 (vgl. Anhang, Kapitel 1.5, Seite 54)

Der Lehrer R.S. gibt einen kurzen Input zu den vorzutragenden Kurzvorträgen in Zweiergruppen. M. hat sich zuhause vorbereitet und einen Vortrag über „Stottern“ zusammengestellt. Die Therapeutinnen freuen sich über die Themenwahl und sind überrascht über die Eigeninitiative von M.. In der Zweiergruppe besprechen M. und L., wer welchen Teil des Vortrags übernimmt. M. übernimmt nicht, wie bereits in vorgängigen Gruppenarbeiten vorgekommen, die Ideen von L., sondern setzt sich hier für seine eigene Meinung ein.

Sicherheit, Ankerstelle 3 (vgl. Anhang, Kapitel 1.6, Seite 65)

M. erwartet eine Aufgabe in einer Art, wie er sie schon kennt. Er soll innerhalb einer Kleingruppe die Rolle des „Ideen-Einsammlers“ übernehmen und verschiedene Ideen zur Organisation eines Teamevents zusammen tragen. Für die Therapeutinnen stellt die Tatsache, dass M. auf die Aufgabenstellung gelassen reagiert, eine Überraschung dar. Er erhält die vorbereitende Aufgabe, die Fragen, die an die Gruppe zu stellen sind, in einen sinnvollen Ablauf zu bringen und so den Prozess zu strukturieren. Als Übung soll er die Fragen einmal mit Prolongationen als Sprechmodifikation lesen. Als Abschluss des Übungsteils und vor der eigentlichen Gruppenarbeit soll M. seine Sprechangst dann auf dem „Stressstrahl“ einschätzen. Das Stresslevel fällt tiefer aus als bei der letzten Übung. Dadurch und auch durch das kaum vorhandene Vermeidungsverhalten vor der Übungssi-

tuation, kommen die Therapeutinnen zur Annahme, dass die vorhandene Sicherheit, die durch die bekannte Aufgabe und gut gewählte Hilfen entsteht, hier desensibilisierend wirkt.

Sicherheit, Ankerstelle 4 (vgl. Anhang, Kapitel 1.7, Seite 78)

Als Gegenbeispiel, dass Aufgaben für M. nicht bewältigbar sind, wenn Faktoren wie Sicherheit oder Wissen über kommende Herausforderungen nicht gegeben sind, zeigt dieses Ankerbeispiel. In einer Dreiergruppe sollen die Schülerinnen und Schüler (SuS) einen kurzen Text zusammenfassen. Eine Schülerin erklärt sich bereit, den Text reinzuschreiben, wenn ihre Kollegen ihr die passenden Sätze diktieren. M. hält sich stark zurück und schafft es auch mit Aufforderung der Therapeutinnen nicht, seiner Kollegin adäquate Sätze zu präsentieren. Kann er sich auf eine Aufgabe nicht vorbereiten oder weiss er nicht, was genau von ihm verlangt wird, so überfordert ihn die Aufgabe sehr.

4.2 Interpretation der Klientenzentrierten Hypothesen

4.2.1 Hypothese „Wiederholung / Übung“

Während des Bearbeitens der drei Ankerstellen entdeckten die Forscherinnen einen Zusammenhang in Bezug auf die Entscheidungsfindung und deren Entstehung zwischen den drei Terminen. Werden die von der Hypothese ausgehend getroffenen Entscheidungen also als Prozess von Ankerstelle 1 bis 3 betrachtet, bzw. als eine während des Prozesses entstandene Entscheidung, so gelangen die Forscherinnen zu folgenden Interpretationen und Reflexionen:

Wiederholung/Übung, Ankerstelle 1 (vgl. Anhang, Kapitel 1.2, Seite 21)

Durch die Frage nach den Faktoren, welche zur Hypothese führen, versuchen die Forscherinnen auf relevante Punkte, die schliesslich zur Entscheidung geführt haben, zu stossen. M. telefoniert während der Lektion bereits zum vierten Mal. Es scheint sich deshalb ein gewisser Übungs- oder Gewöhnungseffekt zu zeigen. Dieser Gewöhnungseffekt lässt sich dadurch untermauern, dass M. bereits fähig ist, während dem Telefonat Notizen zu machen, was während der Übungssequenzen und den vorgängigen Telefonaten nicht möglich war. „Der Stotternde erfährt, dass er in der Lage ist, das gewünschte Verhalten gezielt einzusetzen und willentlich zu steuern. Und dass nach mehrmaliger Wiederholung Gefühle von Unbehagen und Anspannung, Nervosität und Angst abnehmen“ (Wendlandt, 2009, S. 108). Entsprechend wirkt M. bei jedem Telefonat in gewisser Weise routinierter und etwas weniger ängstlich.

In der ersten Ankerstelle wird den Forscherinnen bewusst, dass Wiederholung, im Sinne der Wiederholung des Telefonats, zu einem positiven Effekt bei M. führt. Die Möglichkeit,

oder die Auferlegung, mehrmals zu telefonieren, ermöglicht M. Emotionen, die er nach nur einem Telefonat nicht hätte erfahren können: Das Erleben eines Angst- und Stressabbaus, auch wenn er in dieser ersten Telefonsituation nur minim sein wird, wäre nach nur einem Telefonat nicht erlebbar und schon gar nicht reflektierbar gewesen. Die Forscherinnen erkennen den Faktor „Wiederholung/Übung“ als hilfreich in M.'s Prozess hinsichtlich des Angstabbaus und des desensibilisierten Umgangs mit seinem Stottern. In Bezug auf das integrative Setting in einer Berufswahlschule erkennen die Therapeutinnen in dieser Therapieeinheit auch die Möglichkeiten, die dieses ihnen bietet. Wäre ein Telefonat als In-vivo-Übung im Einzelsetting geplant gewesen, so wäre es undenkbar, dass der Klient bereits während der ersten Lektion vier Telefonate durchführt (vgl. Wendlandt, 2009, S. 199ff.). Dadurch, dass Schulen und bestimmte Fächer Lernziele haben und die Lernenden diese erreichen sollten, ist nur selten eine wie von Wendlandt vorgeschlagene, stufenweise Herangehensweise möglich. Die Therapeutinnen sind in der Situation überrascht, dass M. trotz seiner Sprech- und Stotterangst vier Telefonate führt und währenddessen auch noch Fortschritte erkennbar sind.

Wiederholung/Übung, Ankerstelle 2 (vgl. Anhang, Kapitel 1.3, Seite 31)

Der Lehrer M.S. handelt in dieser Situation gegenläufig zu den Einstellungen der Therapeutinnen. Er ermöglicht ihnen so Zugang zu ihrer eigenen Vorstellung eines idealen Therapieinputs oder, in dieser spezifischen Situation, zur Vorstellung einer passenden Aufgabenstellung für M.. So wurde M. in dieser Situation durch die plötzlich auftretende neue Aufgabe und den Auftrag an ihn überfordert und dadurch in seinem Handeln gelähmt. Durch das Konträrbeispiel, das in der Situation zeigt, dass M. mit dieser Aufgabe völlig überfordert ist, wird das eigene Idealbild einer Aufgabenstellung verstärkt. Es wird den Therapeutinnen umso klarer, was in weiteren Therapieschritten wichtig ist und was M. benötigt, je offensichtlicher jene Faktoren sind, die zur Desensibilisierung einer Sprech- und Stotterangst nichts beitragen oder sogar dagegen wirken.

Wiederholung/Übung, Ankerstelle 3 (vgl. Anhang, Kapitel 1.4, Seite 39)

Nachdem während der ersten beschriebenen Situation ein Übungs- und Gewöhnungseffekt als unterstützender Faktor in der Desensibilisierung festgestellt werden konnte, wurde dieser in der zweiten Situation durch das Gegenbeispiel der Lehrperson untermauert. Die Therapeutinnen entschieden sich so in der letzten hier beschriebenen Sequenz für diejenige Massnahme, die sich bereits während der vorgängigen Lektionen gefestigt hatte. Der Entscheid, M. ganz klare Strukturen zu liefern, ihm vorzuschreiben, was er sagen soll und dies immer wieder zu wiederholen um eine Gewöhnung an die Kommunikationssituation und Sprechaufgabe zu erreichen, erwies sich in dieser letzten Ankersituation als die richtige Entscheidung.

Ein Überblick über den Prozess ermöglicht den Forscherinnen, wichtige Erkenntnisse über Teilentscheide aus der übergeordneten Kategorie „Wiederholung/Übung“ abzuleiten, die als Schwerpunkte für den Diskussionsteil dienen können.

Informieren/Vorbereiten: Wie Ankerstelle 2 zeigt, gelingt es M. nicht, die Aufgabe von M.S. auszuführen. Um zu ergründen warum ihm dies nicht gelang, scheint es sinnvoll, nach fehlenden Hilfen zu suchen. Da die Aufgabe plötzlich und ohne Vorankündigung erteilt wird, scheint es plausibel, dass diese nicht vorhandene Ankündigung als wichtiger, fehlender Faktor zu werten ist. Die Forscherinnen erkennen die Wichtigkeit darin, M. auf Aufgaben vorzubereiten, ihn zu informieren, was als nächstes zu tun ist, um ihm die Möglichkeit zu gewähren, aktiv zu sein. Sie tun dies durch ihre Entscheidung, die während der Gruppenarbeit in Ankerstelle 3 zum Tragen kommt. M. weiss um den Ablauf der Übung und auch, was er genau wann zu sagen hat. An der Stelle, an der M. momentan in seinem Therapieprozess steht, ist diese Intervention anscheinend die richtige.

Wiederholen: Durch das Beobachten von Situationen, die durch das Wiederholen von Inhalten erfolgreich bewältigt wurden (wie in Ankerstelle 1) und solchen, die durch das Weglassen von Wiederholung nicht oder kaum bewältigt werden konnten (wie in Ankerstelle 2), gelangen die Forscherinnen zur Erkenntnis, dass das Wiederholen und folgernd das Üben von Inhalten im Bereich Desensibilisierung der Stottertherapie, auch im integrativen Setting zentral ist. Der Stotternde soll sich auf Bekanntes und Bewährtes abstützen können und erlangt so die nötige Sicherheit, die zu einem fortschreitenden Abbau der Sprech- und Stotterängste führt. Als Besonderheit ist im integrativen Setting das Wiederholen von Kommunikationsanlässen im Sinne einer In-vivo-Übung (wie in Ankerstelle 3) möglich. Es ist schwierig, in einer gängigen In-vivo-Situation eine derart hohe Wiederholungsrate zu erreichen, da entweder die Kommunikationspartner oder die Sprechinhalte wechseln. Im Kleingruppenverband mit Lernenden, die über die Therapie und das Stottern aufgeklärt sind, ist es jedoch im Rahmen einer Übung sehr gut möglich, dass der Stotternde die immer gleichen Sätze üben und so die Veränderung seiner Sprech- und Stotterangst und auch seiner Stottersymptome direkt wahrnehmen kann.

Angepasstes Level/Schwelle zwischen Unter- und Überforderung: Als äusserst schwierige Entscheidung stufen die Therapeutinnen den schmalen Grat zwischen Über- und Unterforderung ein. Wann ist eine Übung noch genügend fordernd und wann überfordert sie den Stotternden? Denn „Klienten weigern sich v.a. dann, (...), wenn sie sich den kommunikativen Herausforderungen nicht gewachsen fühlen“ (Wendlandt, 2009, S. 151). Ab

wann fühlt sich M. der Aufgabe nicht mehr gewachsen? Die Therapeutinnen konnten beobachten, dass M. sich immer dann, wenn er überfordert ist, aus dem Kommunikationsgeschehen zurückzieht. Diese Schwelle wurde in Ankerstelle 2 eindeutig überschritten. Die Therapeutinnen entschieden sich darauf für ein viel tieferes Level, indem sie M. für die Aufgabe in Ankerstelle 3 unterschiedliche Hilfen anboten. Vorinformation, Vorbereitung und sich wiederholende Übungssätze stellten eine Unterstützung zur Bewältigung der Aufgabe dar. Unklar bleibt jedoch, wie stark die Schwelle zwischen Unter- und Überforderung unterschritten wurde. War M. womöglich unterfordert und wäre eine Steigerung möglich gewesen? Diese Schwelle zu finden und von Therapieeinheit zu Therapieeinheit erneut festzulegen, stellt einen wichtigen Bestandteil der hier vorgestellten, therapeutischen Arbeit dar.

Druck von aussen/Fremdbestimmung: Obwohl sich die Therapeutinnen in Ankerstelle 3 einige Hilfen zu Nutze gemacht haben um M. zu unterstützen, so muss auch gesagt sein, dass die Aufgabenstellung grundsätzlich sehr fremdbestimmt ist. M. wird genau vorgegeschrieben, was er sagen soll und es besteht auch ein gewisser Druck, die Aufgabe in der vorgestellten Weise zu erledigen. Es bleibt für Eigeninitiative von M. kaum Platz, da die Therapeutinnen aus ihrer Erfahrung und aus der Bestärkung in Ankerstelle 2 annehmen, dass M. durch mehr Freiheit erneut durch Überforderung blockiert werden würde. Aufgrund des oben besprochenen Wissens zu Unter- und Überforderung entscheiden sich die Therapeutinnen hier bewusst für diese ganz klare Struktur und einen engen Rahmen, der M. nur wenig eigenen Spielraum lässt.

4.2.2 Hypothese „Sicherheit“

In drei der vier oben beschriebenen Ankerstellen zeigt sich, dass das Wissen darüber, was es zu bewältigen gilt, eine Sicherheit generiert, die für M. hilfreich ist. Im letzten Ankerbeispiel fehlt diese in der Hypothese genannte Sicherheit. Wie in der Interpretation zu „Wiederholung/Übung“ dargelegt, wird durch das Fehlen eines Faktors noch eindeutiger klar, wie sehr es diesen für den Angstabbau braucht. Folgend werden die Ankerstellen der Gruppe „Sicherheit“ hinsichtlich der Fragestellung interpretiert und nach Entscheidungen und Erkenntnissen daraus durchforstet.

Sicherheit, Ankerstelle 1 (vgl. Anhang, Kapitel 1.4, Seite 40)

Die hier besprochene Ankerstelle 1 bezieht sich interessanterweise auf dieselbe Therapiesituation wie Ankerstelle 3 der Gruppe „Wiederholung/Übung“. Die Therapeutinnen liefern M. für die Aufgabe enge Strukturen und informieren die Gruppe und besonders ihn vorab genau über den Ablauf der Gruppenarbeit. Die Klassenkameraden wissen um den

therapeutischen Inhalt und so auch um die spezielle Rolle von M. in der Übung. Was in einer geläufigen Gruppenarbeit vielleicht als sonderbar erscheinen mag, ist hier akzeptiert. So erfolgt das Zusammentragen von Ideen normalerweise in einer Gruppendiskussion und nicht indem ein Gruppenmitglied die anderen reihum abfragt. Auch für M. mag es angenehm sein, dass die Therapeutinnen für ihn den Auftrag und seine ungewöhnliche Sprechrolle klären. Sie treten so quasi als „Sündenbock“ auf und übernehmen die Verantwortung für M.'s Sprechen. Die Idee hinter der Aufklärung der gesamten Gruppe ist auch das Vermeiden eines neuen Aufkeimens von Sprechangst, aufgrund einer sonderbaren Rolle im Gruppengefüge.

Sicherheit, Ankerstelle 2 (vgl. Anhang, Kapitel 1.5, Seite 54)

Die Therapeutinnen sind überrascht über M.'s Eigeninitiative, da sie diese, aufgrund des bisherigen Therapieverlaufs, nicht gewohnt sind. Es bestand der Druck des Lernziels einen Vortrag zu erstellen, den M. befolgt, da er es der Lehrperson recht machen und die Lernziele erreichen will. Dass M. und A. sich in der Zweiersituation jedoch für das Stottern als Thema entschieden haben, werten die Forscherinnen als Ergebnis des offenen Umgangs mit der Kommunikationsstörung in der Klasse. Dass die ganze Klasse weiss, mit welchen Schwierigkeiten M. zu kämpfen hat und sieht, dass er alle zwei Wochen deswegen unterstützt wird, senkt auch die Hemmung und das Vermeidungsverhalten M.'s seinem Stottern gegenüber. Auch das M. in der Diskussion mit L. seine eigenen Ideen einbringt und nicht einfach dessen Vorschläge übernimmt, zeugt von mehr Eigeninitiative. Offenbar ist ihm der Vortrag über das Stottern genügend wichtig, da er selber viel darin investiert hat.

Sicherheit, Ankerstelle 3 (vgl. Anhang, Kapitel 1.6, Seite 65)

Dass M. auf diese Sprechaufgabe nicht nervös, sondern ruhig und gelöst reagiert, ist auf die ihm bekannte Art der Aufgabenstellung zurückzuführen. Aufgrund der guten Erfahrung mit einer gründlichen Vorbereitung und Information über die kommenden Kommunikationsanlässe, entscheiden sich die Therapeutinnen in dieser Situation wieder dafür. Um einen Unterschied zur Angst vor und nach einem Sprech Anlass zu visualisieren, soll M. sich entsprechend auf dem „Stressstrahl“ einschätzen. Die Eigenreflexion gilt gerade im Bereich des Aufbaus von Selbstsicherheit und Selbstvertrauen als wichtige Therapiemethode (vgl. Wendlandt, 2010, S. 86) und ebenso im Desensibilisierungsprozess. Der Klient muss bewusst wahrnehmen können, dass sich seine Angst im Laufe einer Kommunikationssituation verändert; wie beispielsweise in der Situation, die auf Ankerstelle 3 folgt.

Sicherheit, Ankerstelle 4 (vgl. Anhang, Kapitel 1.7, Seite 78)

In Ankerstelle 4 ist klar festzumachen, was es für M. bedeutet, nicht auf Aufgaben vorbereitet zu sein. Da der Auftrag hier von der Lehrperson kommt und die Therapeutinnen den

Gruppenprozess deshalb nur beschränkt beeinflussen und strukturieren können, ist M.'s Rolle nicht klar festgelegt. Die Möglichkeiten sich in die Gruppe einzubringen sind zu offen und M. ist überfordert, sich selber einen Aufgabenbereich abzustecken. Die Reaktionen von M. auf Überforderung sind Rückzug und Vermeidung.

Die Schwierigkeit für die Therapeutinnen ist in dieser Situation, dass sie zwischen zwei Fronten stehen. Auf der einen Seite ist der schulische Auftrag, den die gesamte Gruppe zu erfüllen hat und auf der anderen Seite die therapeutische Aufgabe, M. in seiner Kommunikations- und Sprechaufgabe zu unterstützen.

Obwohl es für M. eine Hilfe wäre, greifen sie nur zögerlich ins Gruppengeschehen ein. Sie versuchen kleine Anstöße zu geben um M. zum Mitmachen zu motivieren; ergreifen jedoch nicht die Initiative indem sie den Gruppenmitgliedern autoritär Aufgaben zuteilen. Aufgrund des von der Lehrperson gestellten Auftrags, erkennen sie die Aufgabe auch im Gruppenprozess. Durch zu hartes Eingreifen würde hier der gesamte Prozess gestört und die gesteckten Lernziele würden nicht erreicht. Die Therapeutinnen sehen auch die Wichtigkeit darin, dass M. auch ausserhalb der logopädischen Zielsetzungen Aufgaben erreicht.

Die Therapeutinnen wissen, wie sie die Aufgabe verändern müssten, damit sie für M. bewältigbar wäre. Im Sinne eines Vorgehens in Stufen und wie in anderen angeleiteten Gruppenaufgaben (z.B. in Ankerstelle 1) müsste die Aufgabe stark strukturiert und M. eine klare Sprecherrolle zugeteilt werden.

Durch einen übergeordneten Blick können folgende Erkenntnisse aus der Entscheidungsfindung bezüglich „Sicherheit“ festgemacht werden. Diese sollen unter anderen als Basis für die Diskussion gelten.

„Sündenbockrolle“ der Therapeutinnen: Wie in Ankerstelle 1 beschrieben, übernehmen die Therapeutinnen die Verantwortung für die Übung und die spezielle Sprecherrolle von M.. Sie erleichtern ihm in diesem Sinne von jeglichen Entscheidungen, die es in einer verbalen Kommunikation zu treffen gilt. Der Zeitpunkt und die Art des Sprechens, die Inhalte und die Person, an die eine Mitteilung gerichtet ist. Es zeigt sich, dass M. innerhalb dieser sehr eng gesteckten Grenzen eine Sprecherrolle besser annehmen und in ihr funktionieren kann. Daraus folgernd lässt sich sagen, dass eine gewisse autoritäre und somit auch pädagogische Haltung der Therapeutin hilfreich sein kann. Das Abwägen zwischen Führen und Machenlassen beschäftigt die Therapeutinnen konstant. Wie sich im Therapieverlauf und auch in Ankerstelle 4 gezeigt hat, bringt M. sich in einer Gruppendiskussion ohne konkreten Auftrag kaum ein. Seine eigene Grenze zu überschreiten gelingt ihm

nicht, ohne dass ihn die Therapeutinnen sinnbildlich an die Hand nehmen und ihn darüber begleiten. Indem sie die Verantwortung für dieses Wagnis übernehmen, befreien sie M. auch ein bisschen von seiner Angst zu Sprechen und in soziale Interaktionen zu treten. Das autoritäre Handeln kann also ebenso eine Hilfe im Desensibilisierungsprozess sein.

Sicherheit durch Transparenz im Klassenverband:

Offenbar führt der offene Umgang mit der Kommunikationsstörung zu einem Aufbau von Selbstvertrauen und Selbstsicherheit bei M.. Wie auch in Kapitel 2.2.4 zu lesen, wirken diese beiden Faktoren als Grundlage für den Transfer von Therapieinhalten. Auch ist dort zu entnehmen, dass die Arbeit in der Gruppe empfehlenswert sei, da sich Selbstvertrauen und Selbstsicherheit vor allem über soziale Fertigkeiten aufbauen lassen. Indem bereits ganz zu Beginn der integrativen Stottertherapie eine Informationsveranstaltung mit der gesamten Schülerschaft abgehalten wurde, konnte die Transparenz schon zu Beginn der Therapie gewährleistet werden. Die Entscheidung, immer wieder Übungen in Kleingruppen abzuhalten, wirkt also fördernd in Bezug auf selbstsicheres und auf sich vertrauendes Verhalten.

Dieser Faktor der Sicherheit durch Transparenz steht somit in Beziehung mit dem obenstehenden Faktor der Sicherheit durch Autorität der Therapeutinnen. Je mehr Selbstsicherheit und Selbstvertrauen durch Offenheit, Transparenz und Akzeptanz aufgebaut werden kann, desto weniger autoritär müssen die Therapeutinnen auftreten und desto weniger Entscheidungen für den Klienten treffen.

Selbstreflexion und Visualisieren des Angstabbau:

Wie in Ankerstelle 3 beschrieben, wird die Methode der Eigenreflexion eingesetzt. Sie soll M. bewusst machen, dass sich Angst und Stress auch positiv verändern können. Dies wird vor allem nach ähnlichen, sich wiederholenden Übungen deutlich, wenn die Selbstreflexionen zum erlebten Stress je länger je tiefer ausfallen. Der bewusste Umgang mit dem eigenen Angstabbau soll diesen verdeutlichen und dem Klienten Vertrauen in die Therapie und die Wirksamkeit der therapeutischen Methoden schenken.

Gruppenkontrolle durch Offenlegung der Aufgabe:

Durch Transparenz im Schulverband und durch das Offenlegen von Sprechaufgaben, die M. zu bewältigen hat, wird nicht nur der Aufbau von Selbstsicherheit und Selbstvertrauen gefördert, sondern auch ein gewisser Gruppendruck generiert. Wie bereits in den Erkenntnissen zur Gruppe „Wiederholen/Üben“ beschrieben wurde, kann Druck von aussen

auf M.'s Sprechverhalten fördernd wirken. Der sogenannte Gruppendruck soll hier nicht negativ verstanden werden, sondern positiv, im Sinne einer Hilfe für den Klienten. Die Gruppe nimmt M. dadurch, dass sie darauf achtet, ob er die aufgetragene Sprechaufgabe erfüllt, Verantwortung für eigene Entscheidungen ab, ebenso wie dies die Therapeutinnen tun, wenn sie die "Schuld" für eine aussergewöhnliche Sprechrolle auf sich nehmen. Es kann des Weiteren einen vermindernden Einfluss auf die Stotter- und Sprechängste haben, wenn die Kommunikationspartner derart über die Situation aufgeklärt sind.

Hintenanstellen der logopädischen Ziele zugunsten der schulischen Lernziele:

Durch die Erfahrungen im integrativen Setting sind die Therapeutinnen zur Erkenntnis gelangt, dass es im Sinne einer gelingenden Kooperation von Nöten ist, die therapeutischen und logopädischen Zielsetzungen zugunsten der schulischen Lernziele zeitweise hintenanzustellen. In Ankerstelle 4 wird klar, dass M. in einen Zustand von Überforderung gerät, da die Aufgabe zu offen und seine Sprechanteile zu wenig oder gar nicht geregelt sind. Die Therapeutinnen hätten hier eingreifen und ihm Sprechensätze anzeigen können. Aufgrund der Aufgabenstellung, die für M. ebenfalls wichtige Lernziele im Bereich Gruppenarbeit beinhaltet, verzichteten sie jedoch darauf. Sie sind sich bewusst, dass die Arbeit im integrativen Setting und in Zusammenarbeit mit Lehrpersonen ein ständiges Abwägen zwischen den Fronten darstellt. Es gilt stets abzuschätzen, welche Zielsetzung in einer Aufgabe für den Klienten die wichtigere ist.

4.3 Ergebnisse aus den Hypothesen Spannungsfeld: Therapeutin-Lehrperson

Im Folgenden werden die Ergebnisse und die Interpretationen aufgeführt, die aus den kriteriengeleiteten, videobasierten Beobachtungen der Kategorie "Spannungsfeld Therapeutin-Lehrperson" gewonnen wurden. Auch die ungeplante Beobachtung (vgl. Kapitel 3.4.2.1) hat ihre Interpretationen erfahren und wird im Folgenden aufgeführt.

4.3.1 Ankerstellen

Die drei nach den Kriterien unter 1.1. ausgewählten Ankerstellen stammen interessanterweise alle aus ein und demselben Protokolldokument einer Lektion. Während der Lektion waren SuS, der stotternde Jugendliche M., die Lehrperson M.S., sowie die Therapeutinnen T1, T2 und T3 anwesend, wobei T3 später hinzu kam. Die beobachteten Szenen fanden in einem Werkraum der Schule statt.

Protokoll 3 (vgl. Anhang, Kapitel 1.3, Seite 25, 30, 30/31)

Dies lässt den Schluss zu, dass in besagter Lektion offenbar einerseits gefühlsmässige Reaktionen, andererseits zahlreiche Entscheidungen für oder gegen eine Intervention seitens der Therapeutinnen gefällt wurden.

Ankerstelle 1, (vgl. Anhang, Kapitel 1.3, Seite 25)

M.S. begrüsst die Klasse und erklärt, dass wir dabei seien und filmen würden, um den sprachlichen Fortschritt von M. zu dokumentieren und auszuwerten (was so nicht stimmt). Anschliessend packten die Therapeutinnen eine kurze Gelegenheit beim Schopf um das Missverständnis mit M. aufzuklären.

Ungeplante Beobachtung (vgl. Anhang, Kapitel 1.3, Seite 30)

Zwischenbesprechung in der Pause mit J.K. und M.S. und M.. Wir besprechen, dass M. wegen L. kaum zu Wort gekommen ist. J.K. bringt den Vorschlag ein, die Übung zu wiederholen und M. an Stelle von L. als „Abfrager“ einzusetzen. Sein Auftrag wäre, alle SuS der Reihe nach, nach ihren Lösungen abzufragen. M.S. ist mit der neuen Aufgabe für M. einverstanden.

Ankerstelle 2, (vgl. Anhang, Kapitel 1.3, Seite 30)

M.S. erklärt der neuen Gruppe den Auftrag und informiert, dass M. der Gesprächsleiter sei und alle Infos einhole und verwalte. Die Therapeutinnen sind ab dieser Aussage etwas „geschockt“, da dies die ursprünglich geplante Aufgabe („Abfrager“) deutlich übersteigt und M. wohl überfordern wird.

Ankerstelle 3, (vgl. Anhang, Kapitel 1.3, Seite 30/31)

Die Gruppe beginnt und alle lesen für sich den Auftrag durch. M. schaut sich um und uns an. Erst auf die Hilfestellung von J.K. hin, fragt er die erste Person links von ihm nach ihrer Lösung. Einzelne SuS sagen ihr Resultat, beginnen jedoch nicht miteinander zu diskutieren. Es herrscht Schweigen, alle Blicke sind auf M. gerichtet.

Nach ein paar Minuten greifen wir ein und erklären der Gruppe, dass alle sprechen dürfen. Daraufhin lockert sich die Stimmung etwas und vor allem zwei der SuS beteiligen sich aktiv.

4.3.2 Ergebnisse der Videointerpretation

Aus der Videointerpretation der Ankerstellen und der ungeplanten Beobachtungen wurden induktiv folgende Kategorien des Videotranskripts gebildet (vgl. Anhang, Kapitel 2.4.3).

Hauptkategorie	Unterkategorie
Interpretiertes Lehrerverhalten	<ul style="list-style-type: none"> • Lehrer ist unwissend • Lehrer ist falsch informiert • Lehrer ist nicht ganz verständlich • Lehrer hat eigenen Fokus auf die Situation
Konsequenzen für einen Dritten	<ul style="list-style-type: none"> • Blossstellen • Überforderung • Etwas verpassen
Einverständnis / Kein Einverständnis	
Missverständnis	
Ebene Beziehungen	<ul style="list-style-type: none"> • Autorität • Zugehörigkeit • Vertrauen • Mitdenken
Ambivalente Gefühle	
Vorschläge der Lehrperson für Therapieinhalte	
Intervention	<ul style="list-style-type: none"> • Situation klären • Überforderung vermeiden • Initiative Anregen
Keine Intervention	<ul style="list-style-type: none"> • Abwarten

Abb. 4: Grafische Darstellung der Kategorien Spannungsfeld „Therapeutin – Lehrperson“

Aus diesen Kategorien werden im Folgenden weiterführende Interpretationen und Erkenntnisse aufgeführt. Es wurden diejenigen Kategorien zur weiteren Interpretation ausgewählt, die durch ihre starke Präsenz in der Videointerpretation einen hohen Stellenwert konstatieren.

4.4 Interpretation „Spannungsfeld: Therapeutin-Lehrperson“

Kategorie: Interpretiertes Lehrerverhalten

Es fällt auf, dass, im Gegensatz zu den Interpretationen der Handlungen der Therapeutinnen, die Interpretation für die Handlung des Lehrers jeweils ohne mögliche Konsequenzen für einen Dritten (violett) aufgeführt wird. Sie bleibt auf der Stufe des interpretierten Verhaltens (braun).

Beispiel Interpretation der Zeile 12:

Vielleicht hat er sich den Wortlaut der Aussage vorgängig nicht richtig überlegt oder aber, er weiss nicht ganz genau, was die Therapeutinnen für eine Arbeit machen.

Beispiel Interpretation der Zeile 49:

M.S. hat einen eigenen Fokus auf die Thematik, von der er denkt, dass sie für M. ein Problem darstellt und für Therapeutinnen interessant sein könnte.

Beispiel Interpretation der Zeilen 67:

Er meint zu wissen, was für die Therapeutinnen interessant sein könnte.

Beispiel Interpretation der Zeilen 68-70:

Sie hat Angst, etwas zu verpassen, wenn sie statt dem Gespräch von T2 und M. folgt, den Ausführungen von M.S. lauscht. M.S. merkt, dass die Aufmerksamkeit von T1 nicht mehr bei ihm liegt und wendet sich daher an T3.

Da sich die Forscherinnen in einer Doppelrolle befinden, können sie die eigenen Handlungen hinsichtlich der Konsequenzen abschätzen, da sie sich ganz in die Rolle der Therapeutinnen hinein versetzen können. Dies scheint ihnen beim Lehrer nicht zu gelingen. Natürlich würde sich lapidar sagen lassen, dass es nicht überrascht, da man in eine fremde Person nicht hineinschauen kann. Dieser Sachverhalt wird jedoch von den Forscherinnen als wichtig erachtet, da er die Begrenztheit der Interpretation von Handlungen Dritter aufzeigt.

Kategorie: Beziehungen

Betrachtet man die Interpretationen der Kategorie Beziehungen (grün), wird ersichtlich, dass sich die Therapeutinnen, bezogen auf ihre Handlungen, jeweils zwischen der Beziehung zum jugendlichen Stotterer M., der Beziehung zueinander und der Beziehung zur Lehrperson M.S. entscheiden. Diese Annahme übertragen die Forscherinnen in der Videointerpretation auch auf die Handlung der Lehrperson, da sie ihr eine ähnliche Verhaltensweise zuschreiben.

Beispiel Interpretation unter Zeile 33:

Durch die humorvolle Äusserung wird aber klar, dass sie von M.S. auch nicht erwartet, dass er die Situation richtig versteht. Sie zieht M.S. so aus der Verantwortung, und sieht ihm so durch ihre tolerante Haltung seine „Unwissenheit“ nach. Durch die Bezeichnung „mir“ betont sie die Zusammengehörigkeit von T1, T2 und M., und grenzt die Gruppe so gegenüber anderen Personen ab.

Beispiel Interpretation unter Zeile 67:

M.S. stellt M. vor den Therapeutinnen an den Pranger und thematisiert das Telefonieren als Problem. Er zeigt somit, dass er sich mit den Therapeutinnen zusammenschliessen möchte, um dieses Problem in Angriff zu nehmen. Er übergibt den Therapeutinnen so indirekt auch einen Auftrag.

Beispiel Interpretation unter Zeile 75:

T1 ist es wichtiger, dem Gespräch von M. und T2 zu folgen, als den Ausführungen von M.S. Sie erachtet die Aussagen von M. und T2 wichtiger, da sie mit T2 ein engeres Arbeitsverhältnis hat als mit M.S. und auch darauf angewiesen ist, dass sie weiss, was in der Therapie mit M. läuft.

Beispiel Interpretation unter Zeile 75:

räumt T2 M.S. die Autorität ein, über die im Raum stehenden Vorschläge und die weitere Planung darüber zu bestimmen. T2 zeigt so, dass sie M.S. Ausführungen und Vorschläge respektiert und ihm die höhere Autorität einräumt als den Therapeutinnen.

Beispiel Interpretation unter Zeile 83:

Sie schliessen sich in diesem Moment mit M.S. zusammen.

Interessanterweise wurde im Transkript nirgends genannt, dass sich die Lehrperson zugunsten von M. gegen die Therapeutinnen gestellt hätte. Offenbar besteht von Seiten der Lehrperson ein klares Zugeständnis, die Therapeutinnen als Kooperationspartner zu betrachten. M.S. möchte wohl durch die Zusammenarbeit die Ziele von M. erreichen. Dadurch dass er den Therapeutinnen aber Vorschläge für Therapieinhalte macht, zeigt auf, dass sich M.S. selbst für fähig hält, Therapieinhalte festzulegen.

Aus den Interpretationen ist auch zu schlussfolgern, dass die Therapeutinnen die Autorität der Lehrperson höher erachten als ihre eigene. Es wird somit eine unausgesprochene Hierarchie ersichtlich, in welcher die Klassenlehrperson eine höhere Stufe einnimmt. Es kann sein, dass genau diese Hierarchie auch dazu führt, dass sich die Therapeutinnen in gewissen Situationen gemeinsam mit dem jugendlichen Stotterer zusammenschliessen, ohne dass dieser durch eine Handlung seinerseits zu diesem Entscheid beiträgt. Möglicherweise grenzen sie sich so gegenüber der Lehrperson ab, um ihr Territorium abzustecken.

Kategorie Intervention/keine Intervention:

Interessanterweise ist zu beobachten, dass einer Entscheidung der Therapeutinnen für oder gegen eine Intervention, Überlegungen zu den Kategorien Beziehung (grün) und Konsequenzen für einen Dritten (violett) vorausgehen.

Beispiel Interpretation unter Zeile 14:

Die Therapeutinnen bemerken, dass die Aussage von M.S. so nicht stimmt, möchten dies jedoch nicht vor der ganzen Klasse laut sagen, da sie M.S. nicht blöd dastehen lassen möchten.

Beispiel Interpretation unter Zeile 24:

T1 hat Angst, dass M. die Ausführungen von M.S. falsch verstanden haben könnte.

Durch ihre Bemerkung möchte sie die Situation klären.

Beispiel Interpretation unter Zeile 83:

Die Therapeutinnen möchten die Autorität von M.S. nicht vor der ganzen Klasse untergraben, obwohl sie merken, dass M. mit der Situation überfordert sein wird. Sie halten sich daher zurück und warten ab.

Beispiel Interpretation unter Zeile 116:

Dann hätte jedoch die Gefahr bestanden, dass sich M.S. zurecht gewiesen gefühlt hätte. Sie hat daher gewartet, wie sich die Situation weiter entwickelt. Da sich die Situation nun zu einer unüberwindbaren Aufgabe für M. entwickelt hat, fühlt sie sich verantwortlich, einzugreifen. Offenbar stellt sie hier die Bedürfnisse von M. über die Autorität von M.S..

Diese Interpretationen lassen den Schluss zu, dass es sich bei Entscheidungen der Therapeutinnen für oder gegen eine Intervention, um ein Abwägen zwischen Konsequenzen für einen Dritten und gegebenen Beziehungsverhältnissen handelt. Es ist auch zu bemerken, dass die Intervention unter Zeile 116 erst stattgefunden hat, als sich die Situation für M. zu einer unüberwindbaren Aufgabe entwickelt hat. Offenbar ist in der untersuchten Situation der Beziehungsaspekt zwischen der Lehrperson und den Therapeutinnen zentral. In der beschriebenen Situation findet ein Loyalitätskonflikt statt: Die Therapeutinnen entscheiden sich nach langem Abwägen für eine Intervention, also in ihren Augen für den stotternden Jugendlichen und gegen die Meinung der Lehrperson.

Kategorie: Missverständnis

Es ist überaus interessant zu beobachten, wie die Therapeutinnen in dieser Situation der Ankerstelle 2 selbst eine gewisse Schuld an einem Missverständnis tragen, die sie in der ersten Interpretation (vgl. Anhang, Kapitel 1.3) nur der Lehrperson zugeschrieben haben. Als Therapeutinnen sind sie in besagter Ankerstelle „etwas geschockt“ ob der Aufgabenstellung der Lehrperson. Durch die strukturierte Videobeobachtung wurde jedoch ersichtlich, dass sich das Missverständnis aus dem gewählten Wortlaut der Therapeutinnen abzuleiten scheint.

Beispiel Interpretation unter Zeile 83:

In der Transkription wird ersichtlich, dass zuerst von einer „Abfragerrolle“ die Rede war.

Die Therapeutinnen gingen davon aus, dass M. einfach abfragen wird. Die lustig gemeinte Bemerkung von T2 „de Gsprächsleiter“, wurde von M.S. offenbar wörtlich genommen.

Ein Gesprächsleiter leitet das Gespräch, also sind die Erwartungen von M.S. gegenüber

M. dementsprechend. Obwohl die Therapeutinnen auch von „Gesprächsleiter“ gesprochen haben, gehen sie von einer anderen Aufgabendefinition für M. aus.

Es kann hier der Schluss zugelassen werden, dass, obwohl alle Beteiligten das selbe Wort “Gesprächsleiter” benutzen, nicht automatisch von denselben Dingen gesprochen wird. Ausserdem zeigt diese Situation, dass auch die Personen am Missverständnis beteiligt sein können, die sich, nach einer ersten Reflexion, nicht als daran beteiligt sehen.

5 Diskussion der Interpretationen und Erkenntnisse

In der folgenden Diskussion sollen die im vorgängigen Kapitel entstandenen Erkenntnisse zu getroffenen Entscheidungen zusammengefasst, diskutiert und zueinander in Beziehung gesetzt werden. Ziel der Diskussion ist es, die für die therapeutische Praxis im integrativen Setting relevanten Entscheidungen und Erkenntnisse kompakt darzustellen. Die Präsentation dieser Entscheidungen und Erkenntnisse erfolgt in der Beantwortung der Forschungsfrage.

1. Im integrativen Setting ist es möglich, den wichtigen Therapiefaktor des Wiederholens und Übens innerhalb des Klassenverbandes anzuwenden. Im Sinne einer In-vivo-Situation können Kommunikationssituationen intensiv geübt werden. Transparenz innerhalb des Gruppengefüges kann Sicherheit generieren. Das Offenlegen der Aufgabe ermöglicht ausserdem einen positiven Gruppendruck und bietet eine Hilfestellung für den Stotterer, da er sich nicht vor Zuhörerreaktionen fürchten muss. Die beiden genannten Faktoren können förderlich für den Angstabbau und die Bewältigung solcher Kommunikationssituationen sein.

2. Mögliche Überforderungen können durch angebotene Hilfen, wie eine konkrete Aufgabenstellung oder vorgegebene Sprechaufgaben, entschärft werden. Indem der Klient auf seine Sprechrolle vorbereitet und genau darüber informiert wird, kann der Überforderung präventiv entgegengewirkt werden. Die Schwierigkeit für die Therapeutinnen besteht darin, die Schwelle zwischen Über- und Unterforderung des Klienten zu finden. Ist die Schwelle zu hoch, reagiert der Klient mit Vermeidung und Rückzugsverhalten, ist die Schwelle zu tief, kann die Motivation für die Aufgabe fehlen. Finden die Therapeutinnen die optimale Balance, ermöglicht dies dem Klienten ein Erleben von Selbstwirksamkeit, was sich wiederum positiv auf die intrinsische Motivation auswirkt.

3. Die autoritäre Hilfe der Therapeutinnen, jegliche Entscheidungen für den Klienten und somit auch die Verantwortung für die Kommunikation zu übernehmen, ermöglicht die Verminderung von Stotter- und Sprechängsten. Auch Faktoren wie Transparenz, Offenheit und Akzeptanz hinsichtlich des Stotterns im Klassengefüge wirken positiv auf die Selbstsicherheit und das Selbstvertrauen und können dadurch einen Angstabbau bewirken. Da offenbar beide Aspekte die Angst verringern können, kann im Verlauf der therapeutischen Arbeit die autoritäre Hilfe umso mehr abgebaut werden, je stärker das Klassengefüge auf den Kräften der Transparenz, Offenheit und Akzeptanz aufgebaut ist.

4. Die Therapeutinnen übernehmen zudem vor der Klasse die Verantwortung für die teilweise sonderbaren Sprechrollen, die sie dem Klienten auftragen. Sie fungieren somit für M. und die Klasse als "Sündenbock" und nehmen die "Schuld" für seine Sprechrolle auf sich. Ziel der Therapeutinnen ist es, M. in den zugeteilten Sprechaufgaben im integrativen Setting eine Selbstwirksamkeit erleben zu lassen. Die Frage stellt sich nun, ob sich die erlebte Selbstwirksamkeit nachhaltig auf die intrinsische Motivation auswirkt oder ob dieser Effekt nur bestehen bleibt, solange die Therapeutinnen vor Ort sind und die Sündenbockrolle im Klassenverband innehaben. Im zweiten Falle wäre der Transfereffekt, trotz des integrativen Settings, minimal.

5. Im integrativen Setting geht es, im Sinne eines ganzheitlichen Therapieansatzes, auch um Zielerreichungen, die nicht direkt mit der Stottertherapie, wohl aber mit der Entwicklung des Jugendlichen zusammenhängen. Zugunsten der schulischen Lernziele werden logopädische Zielsetzungen situativ hintenan gestellt. Dies verlangt eine flexible Haltung der Therapeutinnen und situatives Entscheiden zugunsten des Einen oder Anderen.

6. Die Selbstreflexion und das Visualisieren des Angstabbaus des Klienten ermöglicht ein Bewusstsein für die eigenen Stotter- und Sprechängste. Durch das Sichtbarmachen des Prozesses des Angstabbaus kann ein Vertrauen in die Therapie und in die eigene Entwicklung geweckt werden. Die somit erfahrene Wirksamkeit kann motivierend wirken.

7. Die Absicht hinter den Handlungen der Lehrperson können von den Therapeutinnen kaum richtig interpretiert werden. Sie bleibt stets ungewiss. Damit Kooperation gelingen kann, muss das offene Gespräch gesucht werden. Allfällige Irritationen können so aufgeklärt und voreiligen sowie falschen Schlüssen vorgebeugt werden. Dies bedingt eine Eigenreflexion und unvoreingenommene Haltung.

8. Die Therapeutinnen stellen die Autorität der Lehrpersonen während der gemeinsamen Unterrichtseinheit über ihre eigene. So werden Unklarheiten oder Missverständnisse nicht direkt vor der Klasse angesprochen, um nicht in Gefahr zu laufen, die Lehrkraft blosszustellen und so ihre Autorität zu untergraben. Es fließen verschiedene Faktoren mit ein, die zu diesem Verhalten führen. Die Therapeutinnen sind noch in Ausbildung, jünger als die Lehrpersonen und haben keinen gleichwertigen Erfahrungsschatz vorzuweisen. Zusätzlich befinden sich die Therapeutinnen auf fremdem Terrain. Da sie in der Klasse zu Besuch sind und nur punktuell Einfluss auf das Klassengeschehen haben, halten sie sich bewusst zurück. Die Therapeutinnen sind für die grundsätzlich positive und entgegen-

kommende Haltung der Lehrpersonen dankbar und möchten sich diese nicht verspielen. Gleichzeitig erleichtert diese Position einerseits die Zusammenarbeit, da so keine Machtkämpfe stattfinden, und andererseits die Arbeit der Therapeutinnen, da die Zuständigkeiten geklärt sind.

9. Die Therapeutinnen intervenieren nur sehr bedacht und vorsichtig, da die gute Beziehung zur Lehrperson eine Grundlage für die integrative Therapie darstellt. Sie warten lange ab und intervenieren in Anwesenheit der Lehrperson nur dann, wenn sie die „Würde“ des Klienten gefährdet sehen. Sie stellen in diesen Situationen das Wohl des Klienten über ihre Loyalität gegenüber der Lehrperson.

10. Im integrativen Setting ist es äusserst wichtig, sich bewusst zu sein, dass verschiedene Vorstellungen zum gleichen Wortlaut existieren. Gerade bei Missverständnissen kann die Ursache in einer Aussage liegen, die von der einen Person gemacht und von der anderen falsch verstanden wird. Ohne sich den Folgen bewusst zu sein, setzen die Therapeutinnen ein Wort ironisch ein, das vom Lehrer wörtlich genommen wird. In der vorliegenden Situation hatte dies eine unüberwindbare Aufgabe für den Klienten zur Folge, welche eigentlich aus einer Aussage der Therapeutinnen entstanden ist. Da sich die Entstehung von Missverständnissen kaum vermeiden lässt, ist der richtige Umgang damit zentral. Um falsche Schuldzuweisungen zu vermeiden, muss das Bewusstsein vorhanden sein, dass man ebenfalls einen Teil zu einem Missverständnis beigetragen haben könnte.

6 Beantwortung der Forschungsfrage

„Welche Erkenntnisse ziehen wir aus Entscheidungen, die wir in der integrativen Stottertherapie mit einem Jugendlichen bezüglich dessen Desensibilisierung und unserer Kooperation mit Lehrpersonen treffen?“

Zur Beantwortung der Forschungsfrage sollen die während der therapeutischen Arbeit im integrativen Setting getroffenen Entscheidungen und die daraus abgeleiteten Erkenntnisse zu Desensibilisierung und Kooperation präsentiert werden.

Inwiefern diese Entscheidungen und Erkenntnisse für eine weiterführende Arbeit in der Praxis relevant sind, wird im Kapitel Fazit/Ausblick besprochen.

1. **Entscheidung:** Sprechübungen in einer Kleingruppe werden wiederholt angewendet und geübt.

Erkenntnisse daraus:

- Eine Gruppenarbeit im integrativen Setting wirkt wie eine intensive In-vivo-Übung in geschütztem Rahmen.
- Wiederholung und Übung bringen Sicherheit.
- Transparenz bezüglich der Therapieinhalte generiert einen Gruppendruck im positiven Sinne.
- Transparenz und positiver Gruppendruck sind förderlich für die Desensibilisierung.

2. **Entscheidung:** Der Aufgabenbereich einer Übung in der Klasse wird von den Therapeutinnen eng abgesteckt und die Sprechaufgabe konkret formuliert.

Erkenntnisse daraus:

- Angebotene Hilfen, wie konkret vorgegebene Sprechaufgaben, wirken Überforderungen entgegen.
- Die optimale Balance zwischen Über- und Unterforderung zu finden stellt eine Herausforderung für die Therapeutinnen dar.
- Ist die optimale Balance gefunden, ermöglicht dies dem Klienten ein Erleben von Selbstwirksamkeit.

-
3. **Entscheidung:** Die Therapeutinnen treffen die Entscheidungen innerhalb einer aufgegebenen Kommunikationssituation in der Klasse für M..

Erkenntnisse daraus:

- Sowohl die autoritäre Hilfe als auch die Faktoren Transparenz, Offenheit und Akzeptanz hinsichtlich des Stotterns im Klassengefüge führen zu Desensibilisierung.
- Ist die Akzeptanz hinsichtlich des Stotterns im Klassengefüge genügend stark, können autoritäre Hilfen abgebaut werden.

4. **Entscheidung:** Die Therapeutinnen erläutern die Sprechaufgaben für M. transparent für seine Klassenkameraden.

Erkenntnisse daraus:

- Den Therapeutinnen kann die "Sündenbockrolle" zugeschrieben werden. Sie übernehmen die Schuld für die Sprechaufgaben.
- Zugeteilte Sprechrollen lassen den Klienten Selbstwirksamkeit erleben.
- Ist der Effekt der Selbstwirksamkeit genügend stark um auch in Abwesenheit der Therapeutinnen weiterhin zu bestehen, so ist der Transfer gelungen.

5. **Entscheidung:** Die Therapeutinnen stellen logopädische Zielsetzungen situativ hinter schulische Lernziele.

Erkenntnisse daraus:

- Eine flexible Haltung der Therapeutinnen ist im integrativen Setting gefragt.
- Eine ganzheitliche Sichtweise ist nötig um die gesamte Entwicklung des Klienten zu berücksichtigen und sich nicht auf logopädische Teilziele zu versteifen.

6. **Entscheidung:** Die Therapeutinnen lassen M. auf einem Zahlenstrahl seine Ängste vor und nach dem Sprechen einschätzen.

Erkenntnisse daraus:

- Das Einschätzen der eigenen Gefühle bezüglich dem Stottern ermöglichen ein Vertrauen in die Therapie und in die eigene Entwicklung. Dieses Vertrauen kann motivierend wirken.

-
7. **Entscheidung:** Die Therapeutinnen gelangen durch die Interpretation von Mimik, Gestik und des Gesagten zur Annahme, was die Lehrperson meint.

Erkenntnisse daraus:

- Die richtige Interpretation der Absicht hinter einer Handlung eines Dritten ist kaum zu bewerkstelligen.
- Allfälligen Irritationen könnten durch eine bewusste Selbstreflexion der eigenen Voreingenommenheit und den offenen Austausch mit der Drittperson vorgebeugt werden.

8. **Entscheidung:** Die Therapeutinnen halten sich an die Aufgabenstruktur der Lehrperson.

Erkenntnisse daraus:

- Das Einräumen und Wahren der höheren Autorität der Lehrperson wirkt einem Beziehungskonflikt präventiv entgegen.
- Klare Zuständigkeiten erleichtern die Zusammenarbeit.

9. **Entscheidung:** Die Therapeutinnen intervenieren in Anwesenheit der Lehrperson nur, wenn sie die Würde des Klienten gefährdet sehen.

Erkenntnisse daraus:

- Die Würde des Klienten wird über die Beziehung zur Lehrperson gestellt, auch wenn diese die Basis für die integrative Therapie darstellt.

10. **Entscheidung:** Die Therapeutinnen nehmen an, dass die Lehrperson die Ironie in ihrem Wortgebrauch erkennt.

Erkenntnisse daraus:

- Das Bewusstsein für das individuelle Verständnis von Begriffen ist wichtig in der Zusammenarbeit mit Lehrpersonen.
- Dieses Bewusstsein erleichtert massgeblich den Umgang mit Missverständnissen und verhindert falsche Schuldzuweisungen.

7 Fazit

Da die Autorinnen dieser Arbeit, wie eingangs erwähnt, eine Doppelrolle zu erfüllen hatten, erscheint es sinnvoll, diese Zweiteilung auch im Fazit beizubehalten. Gewiss ist eine solche Zweiteilung eine künstliche, da das Ineinandergreifen der Forscherinnen- und Therapeutinnensicht die Handlungsforschung ausmacht. Die gewonnenen Erkenntnisse dieser Arbeit wurden so ja erst ermöglicht. Um eine Strukturierung dieser zu erreichen, werden sie zum Schluss unter verschiedenen Blickwinkeln betrachtet.

Ein übergeordneter Blick auf die Erkenntnisse erfolgt somit einerseits aus Sicht der Forscherinnen, die sich für an die Wissenschaft anschlussfähige Erkenntnisse aus der Praxis interessierten und andererseits aus Sicht der Therapeutinnen, welche nach solchen für die logopädische Arbeit suchten.

7.1 Übergeordneter Blick aus Sicht der Forscherinnen

Aus Sicht der Forscherinnen ist es interessant zu erkennen, dass sich Theorien in recherchierter Literatur zum Thema Kooperation mit einigen Erkenntnissen dieser Arbeit decken. Beispielsweise nennen die Verfasserinnen der Arbeit klare Zuständigkeiten als Erleichterung der Zusammenarbeit. So wird die Klärung der Differenzierung der Aufgaben und Rollen innerhalb des gemeinsamen Arbeitsfeldes sowohl vom Praxisfeld als auch der Theorie auch von Brenzikofer Albertin, et. al als wichtig und notwendig erachtet (vgl. 2012, S.32).

Ebenfalls als Erkenntnis ist der vorliegenden Arbeit zu entnehmen, dass eine flexible Haltung bezüglich der logopädischen Lernziele für die gelingende integrative Stottertherapie verlangt wird. Auch diese Aussage lässt sich in der Theorie finden, wo Buholzer und Kummer Wyss erläutern, dass Flexibilität und Kreativität im Umgang mit unvorhergesehenen Unterrichtssituationen zentral ist (vgl. 2010, S.156).

Wie aus dieser Bachelorarbeit hervorgeht, stellt die Beziehung zur Lehrperson die Basis für die funktionierende integrative Therapie dar. Auch laut Buholzer und Kummer Wyss scheint das Klima im Team eine Grundvoraussetzung zu sein, damit kooperative Zusammenarbeit gelingt (vgl. 2010, S.156).

Wie zu Beginn der Arbeit erwähnt, existiert kaum Literatur zu Stottertherapie mit Schwerpunkt Desensibilisierung im integrativen Setting und deren Gelingensbedingungen. Erkenntnisse vorliegender Arbeit zu dieser Form von Therapie können daher nicht direkt mit

Theorie verknüpft werden und haben somit, nach Ansicht der Forscherinnen, innovativen Charakter.

7.2 Übergeordneter Blick aus Sicht der Therapeutinnen

Eine komplette Aufzählung der Erkenntnisse aus Sicht der Therapeutinnen wäre redundant, weshalb sie sich auf eine Auswahl beschränken. Sie möchten hier noch einmal die Erkenntnisse aufführen, die besonders überrascht oder Fragen aufgeworfen haben und somit für die weitere logopädische Praxis von besonderer Wichtigkeit sind.

Überrascht hat die Therapeutinnen, dass sie massgeblich an einem Missverständnis beteiligt waren, deren Ursprung sie allein der Lehrperson zuschrieben. Erst durch die Videoanalyse wurde ersichtlich, dass sie ebenfalls ihren Teil dazu beigetragen hatten. Daraus resultiert ein Bewusstsein, dass die Eigenwahrnehmung einer Überprüfung bedarf, da sie im Verlaufe der Situation kaum objektiv reflektiert werden kann. Voreilig zugeschriebene Schuldzuweisungen können die Grundlage für eine gelingende Kooperation erheblich gefährden und sollten daher wenn möglich vermieden werden.

Die Erkenntnis, dass auch autoritäre Hilfen im integrativen Setting zu Desensibilisierung führen können, hat erstaunt. Die Therapeutinnen gingen zu Beginn davon aus, dass der Klient ihre Aufgaben vor allem deshalb erfüllt, weil dies von ihm verlangt wird und er sich an die Regeln halten möchte. Durch die Auseinandersetzung mit dem Thema wurde ihnen bewusst, dass autoritäre Hilfen dem Klienten Entscheidungen in der Kommunikation abnehmen können und somit eine Entlastung bedeuten. Eine Überforderung in der Kommunikationssituation kann so vermieden werden. Dies wirkt wiederum der Sprech- und Stotterangst entgegen. Diese optimale Balance zwischen Über- und Unterforderung ermöglicht dem Klienten ein Erleben von Selbstwirksamkeit. Diese Schwelle zu finden, stellt in jeder Therapie eine Herausforderung dar, und ist je nach Klient und Situation individuell zu treffen. Ebenfalls beeindruckend war der Einfluss der Gruppe, in die die Therapie eingebettet war. Durch Transparenz und Offenheit bezüglich der Therapieinhalte entstand ein positiver Druck, der die Desensibilisierung begünstigte.

Fraglich ist, ob die integrative Stottertherapie auch tatsächlich nachhaltig wirkt und den Transfer begünstigt. Das heisst, ob sie über die Anwesenheit der Therapeutinnen hinaus in- und ausserhalb des Kontexts Schule Wirkung zeigt. Falls dem nicht so ist, wäre die

integrative Stottertherapie nicht mehr als eine Auslagerung beziehungsweise eine Vergrößerung des Therapieraums.

7.3 Kritische Reflexion der Arbeit

Die Chance, die die Thematik dieser Arbeit den Verfasserinnen bot, war einmalig. So stellte der Auftrag der integrativen Stottertherapie gleichermassen Ansprüche an die Forschung und die Praxisentwicklung. Im Rahmen der Handlungsforschung konnten sowohl Erfahrungen in der Rolle als Forscherinnen als auch in der Rolle als Therapeutinnen gemacht werden und ermöglichten vor allem im zweiten Fall einen persönlichen Nutzen für die zukünftige praktische Arbeit als Logopädinnen. Die Arbeit an der Berufswahlschule war eine intensive Zeit und brachte viele neue Erkenntnisse. Für die Therapeutinnen war der Umgang mit Jugendlichen und die integrative logopädische Arbeit in einem Lehrerteam äusserst bereichernd. Auch persönlich konnten sie profitieren; durch die Analyse der eigenen Handlungen und Verhaltensweisen erweiterte sich das Wissen über die eigene Person.

Während des gesamten Arbeitsprozesses beschäftigte die Autorinnen die Zweiteilung ihrer Rolle im Therapiegeschehen beziehungsweise im Forschungsprozess. Galt es beispielsweise in der Videointerpretation mit der Forscherbrille auf das eigene Verhalten als Therapeutin zu blicken, so zeigten sich Schwierigkeiten die beiden Rollen nicht zu vermischen.

Auch war es teilweise schwierig, sich nur objektiv mit den zu behandelnden Protokollstellen auseinanderzusetzen, ohne das aktuelle Wissen einzubauen. Implizites Wissen schwingt auch mit, ohne dass man sich dessen bewusst ist. So sagt auch Lamnek, dass "das Regelwissen des interpretativen Paradigmas meist ein implizites ist und dem Anwender in der Regel nicht bewusst ist (...) (2010, S.23). Vielleicht sind so auch Interpretationen entstanden, die für den Leser nicht ganz nachvollziehbar sind.

Schwierigkeiten bereitete den Verfasserinnen der Arbeit der Methodenteil. Wie auch Popp (2001, S. 402) erkennt, steht der handlungsorientierte Forscher "durch den doppelten Legitimationszwang unter einer Doppelbelastung: Er muss einerseits die inhaltlichen und formalen Kriterien wissenschaftlichen Arbeitens erfüllen, wobei das enge Regelwerk im Sinne eines pluralistischen Wissenschaftsverständnisses überwunden werden muss. Andererseits muss die praktische Wirksamkeit erkennbar sein." Der in der Handlungsforschung gewünschte Methodenpluralismus verunsicherte die Forscherinnen. Diese Ver-

unsicherung führte zu einer vertieften Auseinandersetzung mit dem Thema. Sie kamen dadurch zum Schluss, dass ihre Arbeit den Gütekriterien Transparenz, Stimmigkeit, Adäquatheit und Anschlussfähigkeit (vgl. Moser, 1997, S. 9ff.) standhält.

Das Hadern, Verwerfen und Aufgreifen von neuen Herangehensweisen in Kombination mit den erfreulichen, spannenden und überraschenden Erfahrungen, führte die Schreibenden zu einem zufriedenstellenden Resultat, welches Sie, geschätzter Leser, nun in den Händen halten.

8 Ausblick

Die während des Forschungsprojekts gewonnenen Erkenntnisse beziehen sich lediglich auf vorliegenden Einzelfall und die integrative Situation, in die die Stottertherapie eingebettet war. Die Verfasserinnen der Arbeit können sich jedoch vorstellen, dass gewisse Erkenntnisse auch fallübergreifende Gültigkeit haben. Sie könnten somit als Hypothesen für eine weiterführende wissenschaftliche Überprüfung verstanden werden.

Als Beispiele für weitere Forschungsfelder können genannt werden:

- Entwicklung eines Leitfadens für die integrative Stottertherapie
- In-vivo-Methode im integrativen Setting mit der In-vivo-Methode im herkömmlichen Sinne vergleichen
- Einfluss der Klasse auf die Desensibilisierung im integrativen Setting untersuchen
- Einfluss gelingender Kooperation mit der Lehrperson auf die Desensibilisierung untersuchen
- Entwicklung eines Lehrmittels für Übungen in der integrativen Stottertherapie

Ausserdem wäre es in einer weiterführenden Untersuchung interessant zu überprüfen ob die integrative Stottertherapie auch tatsächlich nachhaltig wirkt und den Transfer begünstigt. Das heisst ob sie über die Anwesenheit der Therapeutinnen hinaus in- und ausserhalb des Kontexts Schule Wirkung zeigt.

9 Literaturverzeichnis

- Baumgartner, St., Füssenich, I. (Hrsg.) (2002). *Sprachtherapie mit Kindern*. München; Basel: E. Reinhardt.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich, Volksschulamt (Hrsg.) (2005). *Umsetzung Volksschulgesetz*. Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.
- Braun, W. (2007). „... und die Logopädie?“ Logopädie und Basisstufe als sinnvolle Ergänzung. In S. Bürkler & A. Kummer Wyss (Hrsg.). *Dossier Schnittstelle Vorschule-Schule* (S. 10-17). Luzern: Schweizerische Zentralstelle für Heilpädagogik.
- Braun, W., Kohler, J. (2015). *Unterrichtsmaterialien Störungen der Rede I&II*. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- Buholzer, A., Kummer Wyss, A. (2010). *Alle gleich – alle unterschiedlich!*. Zug: Klett und Balmer Verlag.
- Egloff, B., Helbling, S. & Meier, A. (2010). *Kommunikation und Kooperation: Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen im Spannungsfeld der institutionellen Umstrukturierung: eine Institutionsanalyse*. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- Fröhlich, W. D., (2005). *Wörterbuch Psychologie*. München: Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG.
- Grötzbach, H., Hollenweger Haskell, J. & Iven, C. (Hrsg.) (2014). *ICF und ICH-CY in der Sprachtherapie*. Idstein: Schulz-Kirchner-Verlag.
- Grohnfeldt, M. (Hrsg.) (2007). *Lexikon der Sprachtherapie*. Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.
- Hochschule für Heilpädagogik. (Hrsg.). (2013). *Wissenschaftliches Arbeiten, Grundlagen und Rahmenvorgaben*.
- Kempe Preti, S. (2001). Logopädinnen erzählen aus ihrem integrativen Schulalltag. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 17, 22-28.
- Knoblauch, H., Schnettler, B. & Tuma, R. (2013). *Videographie, Einführung in die interpretative Videoanalyse sozialer Situationen*. Wiesbaden: Springer Fachmedien.
- Lamnek, S. (2010). *Qualitative Sozialforschung*. Basel: Beltz-Verlag.
- Lanfranchi, A., Steppacher, J. (Hrsg.) (2012). *Schulische Integration gelingt*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt Verlag.
- Lutz, C. (2008). *Hamburger Workshop für Eltern stotternder Kinder (HAWESK): Ein Gruppenkonzept zur Änderung der elterlichen Einstellung zum Stottern ihrer Kinder*. Norderstedt: GRIN Verlag GmbH.

-
- Mayring, P. (2010). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken*. Weinheim und Basel: Beltz-Verlag.
- Moser, H. (2001). Einführung in die Praxisforschung. In: Hug, T. (Hrsg.). *Wie kommt Wissenschaft zu Wissen. Bd. 3 Einführung in die Methodologie der Sozial- und Kulturwissenschaften*. Hohengehren: Schneider-Verlag.
- Moser, H. (1995). *Grundlagen der Praxisforschung*. Freiburg im Breisgau: Lambertus.
- Moser, H. (1997). *Instrumentenkoffer für den Praxisforscher*. Freiburg im Breisgau: Lambertus.
- Ochsenkühn, C., Frauer, C. & Thiel, M. (2015). *Stottern bei Kindern und Jugendlichen*. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag.
- Popp, R. (2001). Methodik der Handlungsforschung: Im Spannungsfeld zwischen Fallstudie und Projektmanagement. In: Hug, T. (Hrsg.). *Wie kommt Wissenschaft zu Wissen. Bd. 2 Einführung in die Forschungsmethodik und Forschungspraxis*. Hohengehren: Schneider-Verlag.
- Köker, A. (2012). *Bedeutungen obligatorischer Zusammenarbeit von Lehrerinnen und Lehrern*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt Verlag.
- Stelter, M. (2014). *Stottern-oft wussten wir nicht weiter*. Rheinbreitbach: Medienhaus Plump.
- The stuttering foundation (2013). *do you stutter: a guide for teens*. Memphis, TN: Stuttering Foundation of America.
- Thum, G. (2011). *Stottern in der Schule*. Köln: Demosthenes-Verlag der Bundesvereinigung Stotterer-Selbsthilfe e.V.
- Unger, J., Lamm, N. (2014). Die ganzheitliche Behandlung der Redeflussstörung Stottern: ein multidisziplinäres Fallbeispiel. *Sprachförderung und Sprachtherapie*, 2, 99-108.
- Van Riper, Ch. (1973). *Die Behandlung des Stotterns*. Solingen: Bundesvereinigung Stotterer-Selbsthilfe e.V.
- Wendlandt, W. (2009). *Stottern im Erwachsenenalter*. Stuttgart: Thieme-Verlag KG.
- Wendlandt, W. (2010). *Abenteuer Stottern*. Köln: Demosthenes-Verlag der Bundesvereinigung Stotterer-Selbsthilfe e.V.

10 Tabellen- und Abbildungsverzeichnis

Abb.1: Zyklusmodell (angelehnt an Moser 1995, S. 107)	S. 37
Abb.2: Ablaufmodell Inhaltsanalyse Klientenzentrierte Hypothesen	S. 41
Abb.3: Ablaufmodell Inhaltsanalyse Spannungsfeld Therapeutin-Lehrperson	S. 43
Abb.4: Grafische Darstellung der Kategorien Spannungsfeld Therapeutin – Lehrperson	S. 55

Anhang

1	Forschertagebuch / Datenanalyse 1. Ordnung	2
1.1	Protokoll 1. Termin, 17.09.15	2
1.2	Protokoll 2. Termin, 1.10.15	13
1.3	Protokoll 3. Termin, 22.10.15	24
1.4	Protokoll 4. Termin, 5.11.15	37
1.5	Protokoll 5. Termin, 18.11.15	52
1.6	Protokoll 6. Termin, 3.12.15	64
1.7	Protokoll 7. Termin, 16.12.15	75
1.8	Datenanalyse 1. Ordnung / Hypothesenkategorien	83
2	Datenanalyse 2. Ordnung	84
2.1	Ankerstellendefinition / Qualitative Inhaltsanalyse	84
2.2	Ankerstellendefinition „Spannungsfeld Therapeut – Lehrperson“	94
2.3	Strukturierte, videobasierte Beobachtung	100
2.4	Videotranskription und Kategorienbildung	102
2.4.1	Videotranskription	103
2.4.2	Videotranskription mit Interpretation	107
2.4.3	Videotranskription mit Interpretation und Kategorienbildung	114

1 Forschertagebuch / Datenanalyse 1. Ordnung

1.1 Protokoll 1. Termin, 17.09.15

Beobachtung	Interpretation	Hypothesen
<p><i>Vorstellen: Person, Kamera, Arbeit in der Klasse</i></p> <p>Wir waren gespannt, wie die Klasse auf uns reagiert und auch etwas unsicher, da wir im <i>Schulkontext</i> noch nie mit Jugendlichen gearbeitet haben.</p>	<p>Die Jugendlichen wirkten offen und neugierig. Als geklärt war, dass der gemachte Film nur für interne Zwecke verwendet wird, reagierten sie auf die Präsenz der Kamera gelassen. M. schien sich über unser Kommen zu freuen, er lachte, begrüßte uns und wirkte gespannt auf unser Programm.</p>	<p>1. Spannungsfeld Schulsituation: Die Jugendlichen sind positiv auf unser Projekt eingestellt.</p>
<p><i>Halbgruppen: Sprechtechniken/Lockeres Stottern vorstellen (Prolongationen, Lockeres Stottern, Fluency Shaping) anhand eines</i></p>	<p>Beim Erklären der Techniken in den Halbgruppen war die eine Halbgruppe eher etwas zurückhaltend und abwartend,</p>	

<p><i>Textes über die Lerntypen, die SuS probieren selber einen Satz in einer selbstgewählten Technik zu lesen</i></p> <p>Wir erklärten die Techniken in Halbgruppen, einige Mädchen kicherten. Die andere Gruppe konnte sich gut an die Kernsymptomatik des Stotterns erinnern und brachte sich gleich aktiv ein. Beim Lesen des Satzes in einer Technik machten alle gut mit und versuchten es. Das Lockere Stottern gelang bei der einen Gruppe ziemlich gut, dafür machten Prolongationen und Fluency Shaping eher Mühe (beim Fluency Shaping lasen sie einfach sehr schnell, jedoch nicht weich und chillig). M. konnte nicht erklären, was Fluency Shaping ist und brauchte Hilfe dabei. Dafür las er zweimal einen Satz und zeigte einmal (recht flüssig) das Prolongieren und einmal das Fluency Shaping (stockte einige Male). Die andere Gruppe zeigte ähnliche Muster, wobei ein Junge (der sich wäh-</p>	<p>traute sich das Anwenden der Technik nicht richtig zu.</p> <p>Beim Anwenden der Technik wirkte M. etwas aus der Übung.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. Kann er sich wirklich nicht an das Fluency Shaping erinnern?? War er überfordert von der Aufforderung?? 3. M. ist aus der Sprechtechniksübung.
--	---	--

<p>rend der Informationsveranstaltung für das DAF <i>gemeldet</i> hatte) perfekt prolongierte. Abschliessend zeigte R.S. eine reife Leistung beim Fluency Shaping und erhielt anerkennenden Applaus von seiner Klasse.</p>		
<p><i>Spiel Auditives Differenzieren: Fussballmatch: Halbgruppen gegeneinander (wir sprechen einen Satz und die SuS rufen schnell die richtige Technik)</i></p> <p>M. hielt sich beim Reinrufen der Lösung zurück. Eine Jugendliche meldete sich, da das <i>Lesen</i> der Fremdwörter schwierig war. Die Ausdrücke wurden nummeriert, so dass die SuS nur Nummern rufen konnten. Dafür war das Orten des Gewinners schwieriger.</p> <p>Auf <i>unsere</i> Aufforderung hin, auch einen Satz in einer Technik zu lesen, verneinte M. Wir überliessen ihm die Entscheidung und machten selber weiter.</p>	<p>Die SuS machten motiviert beim bekannten Fussball-Spiel mit.</p> <p>M. reagierte ablehnend auf die Aufforderung, auch eine Technik vorzusprechen.</p>	<p>4. Er ist nicht desensibilisiert auf das Sprechen vor der Klasse.</p>

<p><i>Während individueller Arbeit: M. unterstützen, besprechen: Was sage ich, spreche ich in der Technik?</i></p> <p>Die Arbeit fand nicht individuell, sondern in Gruppen von vier Jugendlichen statt. Sie sollten gemeinsam einen Text zu vier Lerntypen lesen, diesen anschliessend diskutieren und dann drei Fragen dazu beantworten, die ihnen zeigen sollten, welchem Typen sie am ehesten entsprechen. Wir unterstützten die Gruppe, in der M. war und halfen mit Zwischenfragen oder Anregungen mit, das Gruppengeschehen zu leiten. Eine Jugendliche übernahm auch eine Leitungsfunktion, indem sie vorschlug, dass M. beginnen soll, den ersten Abschnitt des Textes zu lesen. Wir erwähnten, dass man auch in der Technik lesen könne und taten dies auch selber. Bei der Diskussion brachte sich M. kaum ein, er antwortete wie gewohnt nur knapp auf gezielte Fragen. Währenddessen zeigte er</p>	<p>Wir hatten das Gefühl, dass M. beim Lesen keine bestimmte Technik einsetzte. Er sagte uns jedoch später, dass er es wohl versucht hat. Sein Sprechverhalten scheint wie früher zu sein (nur knappes Antworten auf Fragen).</p> <p>Das minimale Lernziel war erreicht, da M. wusste, welcher Lerntyp er ist und da er dies auf Anfrage beantwortete.</p>	<p>5. Ist er so aus der Übung?? Braucht es einen Technikinput??</p> <p>6. Sprechaktivität ist minimal. M. beteiligt sich nicht an Gruppenkommunikation.</p> <p>7. Copingstrategie: Vermeidung.</p>
---	--	--

<p>Stotter Symptome, verwendete keine Technik. Jedoch machte er sich die obligaten Notizen und wusste zum Schluss (nach gemeinsamem Besprechen) welcher Lerntyp er ist. Unterstützung erhielt er dabei auch von der Kollegin, die ihn bereits aufforderte mit dem Lesen des Textes zu beginnen.</p>		
<p>Präsentationen: <i>Wir präsentieren auch unseren Lerntypen und sprechen in einer Technik / stottern locker</i></p> <p>Da unser Teil zu Beginn etwas länger (20') dauerte, reichte es abschliessend nur noch für zwei Wortmeldungen. R.S. forderte M. auf seinen Lerntypen zu nennen. Als M. etwas zögerte, schlug er vor, selber zu beginnen. Dies lehnte M. jedoch ab und begann zu sprechen. Er wendete keine Technik, son-</p>	<p>Er sprach sehr schnell um es hinter sich zu haben.</p>	<p>Copingstrategie: Vermeidung</p>

<p>dern stockte (relativ stark für seine Verhältnisse) zu Beginn des Satzes und sprach dann sehr schnell.</p>		
<p><i>Allg. Vorgehen mit M. besprechen, Ziele setzen, „Vertrag“ aufsetzen (wie oft melden in der Klasse, wie oft Technik anwenden?)</i></p> <p>Diesen Punkt konnten wir zum Schluss in der zweiten Mentoring-Lektion alleine mit M. besprechen. Er hörte vor allem zu. Er lauschte unseren Vorschlägen und willigte ein. Von sich aus sagte er, dass er sich bei unserem nächsten Termin zweimal in der Klasse melden und zweimal in einer von ihm gewählten Technik sprechen wolle. Im Gegenzug wurde vereinbart, dass wir je fünfmal in einer Technik sprechen wollen. Um den Vertrag in Kraft zu setzen, unterschrieben wir ihn alle drei. Dieser Vertrag soll wöchentlich besprochen und allenfalls angepasst (höhere Ziele) werden. Auch wollen wir beim nächsten Termin einen Jugendlichen aus der Klasse zum</p>	<p>M. schien einverstanden damit, dass wir einen Vertrag mit konkreten Aufgaben für ihn und uns aufsetzen.</p> <p>Ist M. wirklich einverstanden oder sagte er dies nur um uns zu beschwichtigen?</p>	<p>8. M. übernimmt keine Eigenverantwortung, setzt sich keine eigenen Ziele, willigt nur ein, wenn man ihn dazu zwingt (Traut sich nicht nein zu sagen).</p>

<p>Schiedsrichter ernennen, der mitzählt, ob sich M. tatsächlich zweimal meldet. M. sagte, dass er einverstanden sei.</p>		
<p><i>Telefonat: Was muss man wissen, M. soll berichten, wen er anruft, was er fragt, Advertising?, Sprechen in der Technik?</i></p> <p>M.S. hatte das Telefonat schon soweit geplant, dass er den Jugendlichen fiktive Szenarien austeilte, in denen je ein Jugendlicher die Rolle des Chefs und einer die des Anrufenden spielte. M. erhielt beim ersten Durchgang einen Zettel und fünf Minuten Zeit sich vorzubereiten, ehe er telefonieren sollte. In dieser Zeit machte er sich keine Notizen. Wir hielten uns bewusst zurück, auch da M.S. zu verstehen gab, dass er sehen will, wie M. mit dieser Situation umgeht. Beim Telefonieren stotterte M. (für seine Verhältnisse) stark. Er stellte sich vor und fragte nach einer</p>	<p>Während der kurzen Vorbereitungszeit sass M. nur da und wirkte ratlos.</p> <p>Die Begrüßungsfloskel („da isch de M.M.) während des Telefonats schien automatisiert. Das Telefonieren allein braucht für ihn viel Konzentration und die Nervosität ist hörbar gross.</p>	<p>9. Keine Übung mit Telefonieren. M. macht Fortschritte durch wiederholendes Üben.</p>

<p>Schnuppermöglichkeit. Dabei hielt er sich stark an die Vorgaben des Textes. Er konnte gut auf die Fragen nach seinen Stärken antworten (exaktes Arbeiten, Pünktlichkeit), vergass jedoch wichtige Rückfragen, wie jene nach dem Arbeitsbeginn und danach ob er noch etwas mitbringen sollte. Nach dem Telefonat konnte er Rückfragen u.a. nach dem Namen des Chefs nicht beantworten. Für einen zweiten Durchgang mit uns sollte M. aus seinen Fehlern lernen und sich Notizen machen. Auf diese Aufforderung hin, schrieb er einige Punkte auf (Name merken, Nachfrage nach Zeit und Kleidung).</p>		
<p>Rollenspiel: <i>Wir üben das Telefonat (mit Fluency Shaping)</i></p> <p>Beim zweiten Durchgang übernahm Anna die <i>Rolle</i> des Chefs. M. erhielt eine neue fiktive Situation und erneut fünf Minuten zur Vorbereitung. Er brauchte erneut den Hin-</p>	<p>Das zweite Telefonat gelang M. schon besser. Er wirkte allgemein etwas souveräner. Etwas zu lesen (und auch etwas aufzuschreiben!?) während dem Sprechen über-</p>	

<p>weis nun seine Notizen zu brauchen Die anderen drei Jugendlichen erhielten die Aufgabe, M. zu beobachten und am Schluss Rückmeldungen zu geben. Er fragte nach, ob er etwas mitbringen sollte. Er stotterte noch immer ziemlich stark (v.a. Blocks) und wendete keine Sprechtechnik an. An den Namen konnte er sich erneut nicht erinnern (nur an Anna's Nachname). Die Notizen beachtete er nicht. Er reflektierte, dass ihm das Telefonieren beim zweiten Mal schon viel einfacher gefallen sei.</p> <p>Am Schluss der Lektion hatten wir die Gelegenheit das Thema Advertising mit M. und M.S. zu besprechen. M.S. fand die Idee auch gut und erwägte, dies auch in einem Bewerbungsschreiben unter Stärken/Schwächen aufzulisten. Um dies gleich zu üben, führten wir zu dritt noch ein letztes Probe-Telefonat durch. Wir nahmen die bekannte Situation aus dem ersten Telefonat als Vorlage. M.</p>	<p>fordert ihn wohl noch. Das Telefonieren allein braucht soviel Kapazität, dass er alles andere zu vergessen scheint, er braucht klare Strukturen, wie Notizen/Text.</p> <p>Womöglich war die Aufforderung sich als Stotternder zu outen etwas zu viel in dieser neuen Situation. Das Telefonieren beanspruchte schon sehr viel Konzentration. Wir entschlossen uns trotzdem zu diesem Schritt, da es vor dem echten Telefonat die einzige Übungsmöglichkeit ist und M. sich so auch noch seine Gedanken dazu machen kann. Macht er sich diese Gedanken, wenn er nicht von uns dazu gezwungen wird??</p> <p>M. war erst erstaunt, wirkte dem Thema aber nicht abgeneigt. Es schien eher so, als ob er sich das noch nie überlegt hatte (er kommt auch selten in solche Situationen, da er kaum Fremde anspricht und ausser mit</p>	<p>10. M. braucht klare Strukturen.</p> <p>11. Wir haben M. überfordert mit dieser Advertising-Aufgabe. Es fehlt ihm an positiver Selbstbewertung.</p>
--	---	--

<p>war erneut sehr mit dem Telefonieren beschäftigt und vergass (nach eigener Aussage) das Advertising zu Beginn einzubringen. Dies brachte ihn aus dem Konzept und wir entschieden noch einmal zu beginnen. Beim zweiten Versuch dachte er erneut nicht an das Advertising, jedoch an die Kleiderfrage und war etwas freier in seinen Gedanken (konnte auf die Frage, wann er kommen möchte selber antworten, Montag bis Mittwoch). Ansonsten war die Sprechleistung ähnlich wie bei den ersten beiden Malen.</p> <p><i>Evtl. echtes Telefonat durchführen</i></p> <p>Es ist geplant, dass das reale Telefonat mit einer Firma in zwei Wochen (1. Oktober) durchgeführt wird.</p>	<p>seinen Eltern nie telefoniert).</p> <p>Vergass er es wirklich oder wollte er es nicht sagen?</p> <p>M. wirkte müde.</p>	<p>12. M. ist nicht genügend desensibilisiert um sich selbst als Stotterer zu bezeichnen.</p>
--	--	---

Aufgaben für den nächsten Termin am 1. Oktober 2015

Ausgehend von folgenden Hypothesen:

2. M. ist aus der Sprechtechniksübung.
3. Er ist nicht desensibilisiert auf das Sprechen vor der Klasse.
4. Sprechaktivität ist minimal. M. beteiligt sich nicht an Gruppenkommunikation.
5. Copingstrategie: Vermeidung.
7. Keine Übung mit Telefonieren. M. macht Fortschritte durch wiederholendes Üben.
9. Wir haben M. überfordert mit dieser Advertising-Aufgabe. Es fehlt ihm an positiver Selbstbewertung.
10. M. ist nicht genügend desensibilisiert um sich selbst als Stotterer zu bezeichnen.

ABU:

- Fussballmatch wiederholen (mit Zahlenschildern)
- Schiedsrichter auswählen (meldet sich M.?) / Gegenseitige Beobachtungsaufgabe für die Klasse (Bezug zur Hypothese 9. > Arbeit an Selbstbewertung)
- Techniken auffrischen (v.a. Lockeres Stottern in der Klasse wegen Desensibilisierung)
- Auswertung Schiedsrichter- und Beobachtungsaufgabe: Jeder gibt kurzes Feedback mit Locker Stottern (3x).

Mentoring:

- Wiederholung des Telefonats: M. outet sich in einem Telefonat als Stotternder (Advertising) > klären ob wir M. wirklich überfordert haben?

1.2 Protokoll 2. Termin, 1.10.15

Beobachtung	Interpretation	Hypothesen
<p>Vor Beginn der Lektion: M. an unseren Vertrag erinnern (M: 2x melden, 2x in der Technik sprechen, wir: je min. 5 Mal in Technik sprechen)</p> <p>Wir erinnern M. vor der Lektion an unseren Vertrag vom letzten Mal und fragen nach ob er noch wisse was wir vereinbart haben. M. sagt darauf „ou nei.“ und weiss nicht mehr genau wieviel mal melden und sprechen wir vereinbart haben. Wir zeigen ihm darauf den Vertrag.</p> <p>Als wir ihm sonst noch einige Fragen zum Schnupperbesuch letzte Woche stellen, stottert er stark, als er erzählt.</p>	<p>M. konnte sich an unseren Vertrag erinnern, hätte aber wohl ohne unseren Hinweis nicht daran gedacht. Es hat ihn jedoch nicht gefreut, dass wir daran gedacht haben, lieber wäre er der Aufgabe aus dem Weg gegangen.</p> <p>Er braucht jeweils eine Einstiegsphase um sich „warmzusprechen“. Womöglich hat er den ganzen Tag noch kaum gesprochen.</p>	<p>1 Er geht den Aufgaben aus dem Weg, will sich nicht selber einer Herausforderung stellen.</p> <p>2 M. hat noch nicht gemerkt, dass auf eine schwierige Aufgabe ein Erfolgsgedühl folgt, das ihm gut tut. > Deshalb lassen wir ihn jeweils reflektieren, z.B. nach dem Telefonieren, wie es ihm jetzt geht, ob er sich freut, ob er stolz sei, etc.</p>
<p>ABU: Wiederholen des Fussballmatch-Spiels, SuS halten Zahlen-Plakate auf statt rein zu rufen.</p> <p>Wir haben das Fussballspiel noch einmal</p>	<p>Den SuS hat das Spiel gefallen und sie wa-</p>	<p>3 Spannungsfeld Schulsituation: Wir haben die SuS mit dem Spiel gut abgeholt.</p> <p>4 M. macht in Kleingruppen nicht mit,</p>

<p>aufgenommen, diesmal jedoch ohne vorher die Techniken noch einmal zu erklären. Die SuS erinnerten sich noch gut, das Fluency Shaping als auch die Prolongationen wurden jedoch noch verwechselt. M. hat sich hier nicht beteiligt. Die SuS forderten eine zweite Spielrunde ein.</p>	<p>ren motiviert. M. setzt sich gegen seine Klassenkameraden nicht durch. Seine Mitschüler sind schneller und offensiver in den Reaktionen als er. M. beobachtet und wartet ab.</p>	<p>lässt andere entscheiden.</p>
<p><i>Der Klasse den Vertrag mit M. vorstellen (2x Mal melden; Technikeinsatz überprüfen wir), Übung „gegenseitige Beobachtung“ einführen: Die SuS sollen während der Lektion eine Person aus der Klasse beobachten und ihr am Ende der Lektion eine positive Rückmeldung geben. Jemand aus der Klasse beobachtet M. und „kontrolliert“ ob er sich wirklich zweimal meldet.</i></p> <p>Die SuS fangen an untereinander zu sprechen und zu lachen als wir den Auftrag vorstellen. Sie fragen nach, ob sie auch negative Rückmeldungen geben dürfen und wir verneinen dies. Als wir die Zettelchen vertei-</p>	<p>Sie reagieren aufgeregt auf den Auftrag und es entsteht eine kurze Unruhe. Wir haben uns die Möglichkeit, dass M. sich selber ziehen könnte nicht überlegt und</p>	<p>5 Spannungsfeld Schulsituation: Die SuS sind sich solche Aufgaben nicht gewohnt. 6 Negative Rückmeldungen sind einfa-</p>

<p>len, zieht sich M. selbst als zu Beobachtender.</p>	<p>handeln unumsichtig. Somit gibt es niemanden, der M. beobachtet.</p>	<p>cher. > Entscheidung: Positives Feedback üben.</p>
<p><i>Gruppenarbeit zum 4-Ohren-Prinzip (Friedemann Schulz von Thun): Die SuS erfinden ein Rollenspiel. Wir unterstützen die Gruppe und ermutigen sie während des Rollenspiels eine Technik anzuwenden oder locker zu Stottern.</i></p> <p>Nach einem Theorieinput von R.S. unterstützen wir eine Dreiergruppe, in der auch M. ist, eine Übung zu machen, sowie ein Rollenspiel vorzubereiten. Während der Gruppenarbeit stottern wir locker. Vor allem ein Junge beteiligt sich sehr, M. sagt von sich aus nichts. Als R.S. die Antworten zusammenträgt, meldet sich M. von sich aus und gibt jene Antwort, die er zuvor auf Anfrage von uns in der Gruppe gegeben hat.</p>	<p>M. beteiligt sich während der Gruppenarbeit nicht, wenn wir ihn nicht dazu ermutigen und auffordern. Wenn wir ihn ansprechen, sagt er jedoch etwas und scheint das Prinzip auch einigermaßen verstanden zu haben.</p> <p>M. überwindet sich, da er denkt, dass er von einem Mitschüler beobachtet wird (obwohl dies ja nicht stimmt). Vielleicht möchte er aber auch einfach die Herausforderung annehmen oder etwas beitragen. Er fühlt sich in dieser Antwort sicher, da wir sie zu-</p>	<p>7 Um sich sprachlich einzubringen, braucht M. grosse Unterstützung und ein bisschen Druck.</p> <p>8 Wenn er sich sicher fühlt in einer Antwort, meldet er sich eher.</p> <p>9 M. will keine Fehler machen.</p> <p>10 M. ist grundsätzlich unsicher im Schulstoff.</p>

	vor besprochen hatten. Er weiss, dass er nichts falsches sagt.	
<p><i>Rollenspiel zum Satz „Ich habe Hunger.“ wird vorgeführt. N. spielt den einen, M. den anderen Bruder.</i></p> <p>Wir müssen in der Gruppe zwei Personen bestimmen, die kurz kommunizieren (zwei Sätze). Ein Mädchen sagt zu N., dass er sowieso dabei sein müsse, da er so gut spreche. N. nimmt die Herausforderung darauf hin an. Wir fordern M. auf, die andere Rolle zu übernehmen.</p> <p>Während des Rollenspiels stottert M. recht stark. Er sagt: „Mach der sälber öpis!“ Sie spielen die Szene zweimal, beim zweiten Mal ist das Stottern weniger stark.</p> <p>Zum Schluss lobt R.S. die beiden und die Klasse klatscht. M. lacht.</p>	<p>N. wirkt geschmeichelt, als er von A. vorgeschlagen wird. M. wirkt weniger geschmeichelt und schaut uns etwas hilflos an. Als wir ihm sagen, dass er von unserem Beisein profitieren muss, ergibt er sich der Situation. Wirkt daraufhin aber nicht frustriert und gestresst.</p> <p>Übung bringt M. viel um flüssiger zu werden. Auch wird der Stress weniger, wenn er die Situation kennt und die Zeit erhält, bis die Angstkurve abflacht.</p> <p>M. hat ein Erfolgserlebnis, ein weiterer Schritt zur Dekonditionierung.</p>	<p>11 Ist es ok, dass wir M. „zwingen“ das Rollenspiel vor der Klasse vorzuführen, weil wir wissen, dass er dies selten ablehnt. Wir haben uns dafür entschieden, da wir meinen M. soll von unserer Unterstützung in der Klasse profitieren und sagen ihm dies auch immer wieder.</p> <p>12 M. ist schon etwas desensibilisiert im Bezug auf das Sprechen vor der Klasse.</p> <p>13 Um eine Desensibilisierung seiner Emotionen dem Sprechen gegenüber zu erreichen muss M. so lange in einer Situation sein, bis der Stress nachlässt.</p>

<p><i>Auswertung der Beobachtungsaufgabe: Die SuS geben sich kurz eine positive Rückmeldung (z.B.: zum Rollenspiel, melden während der Lektion, deutlich sprechen, gut locker stottern, etc.)</i></p> <p>Aus Zeitgründen rufen wir nur 3 SuS auf, ihre Feedbacks zu geben. Alle drei SuS geben sich ungefähr das gleiche Feedback („Du hast gut mitgemacht.“). Ein Junge erklärt, dass es für ihn schwierig war, während der Gruppenarbeiten auch noch zu beobachten.</p>	<p>Wir wollen diesen Auftrag zum Feedback wiederholen, auch da heute nicht alle SuS an der Reihe waren ihr Feedback zu geben. Beim nächsten Mal sollen jedoch unterschiedliche Feedbacks gegeben werden. Evtl. wird das Wiederholen der vorgängigen Aussage verboten.</p>	
<p><i>Mentoring:</i> <i>M. soll heute ein reales Telefonat mit einer Frau aus einer Logistik-Firma führen. (Die Frau wurde von M. S. schon über das Stottern von M. informiert.) Wir klären seine Fragen und kontrollieren die Notizen.</i></p> <p>Da wir nur ganz kurz Zeit haben, werden die Notizen nur oberflächlich kontrolliert. Um ihm etwas die Angst zu nehmen, wollen wir einen</p>	<p>M. wirkt sehr nervös, ängstlich und sieht bleich aus, als wir den Werkraum betreten.</p>	<p>14 Telefonieren ist für M. Horror.</p>

kurzen Probedurchgang machen.		
<p><i>Wir üben das Telefonat einmal im Voraus (evtl. M. erinnern, dass die Möglichkeit des Advertisings besteht).</i></p> <p>Wir besprechen die Möglichkeiten des Advertisings nicht, sondern halten, da M. so nervös und unsicher ist, den Fokus auf den Inhalten, die er abfragen soll. Er hatte auch immer wieder Fragen („Was sölli am Afang säge?“, „Ich weiss nöd ob ich dänn Ziit han...“) und stotterte dabei stark.</p> <p>Beim Probedurchgang gelang ihm die Begrüssungs- und Verabschiedungsfloskel gut, auch vergass er nie den Namen der Person zu nennen.</p>	<p>Wir hielten es in dieser Situation für wichtiger, dass M. überhaupt telefoniert und dies mit einem guten Gefühl tun und abschliessen kann. Deshalb wollten wir primär durchgehen, was er alles sagen soll und in welcher Reihenfolge.</p> <p>Das Üben zeigte seine Wirkung, Anfang und Ende des Telefonats machen ihm keine Mühe mehr. Er hat auch Zuhause geübt, vielleicht hat auch dies geholfen.</p>	<p>15 Einiges vom Telefonieren letztes Mal ist hängen geblieben.</p> <p>16 Übung hilft ihm. Sie führt zu Sicherheit. Sicherheit führt zu Desensibilisierung!</p>
<p><i>Durchführung des realen Telefonats.</i></p> <p>M. wünscht, dass wir während des Telefonats im Telefonzimmer bleiben.</p> <p>Die gesuchte Frau ist in einer Besprechung, deshalb muss M. mit einer unbekannten Frau</p>	<p>Ihm ist wohl, wenn wir dabei sind.</p> <p>M. stottert in der Mitte des Telefonats weni-</p>	<p>17 Die Arbeit am Telefonieren ist nicht integrativ jedoch sehr wichtig im Hinblick auf den Transfer und die Desensibilisierung. Anders als separativ kön-</p>

<p>telefonieren. Er stottert sehr stark, vor allem zu Beginn des Telefonats. Begrüßungs- und Abschiedsfloskel gelingt, bis auf den Namen, an den er sich nicht erinnern kann.</p> <p>Kurz darauf ruft die gesuchte Frau zurück. Ohne zu Zögern fährt M. schnell zum Telefon und nimmt ab. Erneut stottert er wieder stark zu Beginn. Begrüßung und die Frage nach einer Schnupperstelle klappt und M. nennt auch beim Abschied den Namen von Frau S. Während des Telefonats wird er ruhiger, stottert weniger und lächelt. Er wendet sogar während eines Satzes mehrmals das Prolongieren an.</p>	<p>ger, wenn er sich warm gesprochen hat.</p> <p>M. hat ein Erfolgserlebnis und spürt selber, wie er immer besser wird im Telefonieren. Vor allem nach dem Telefonat wirkt er sehr glücklich und auch stolz und auch erleichtert.</p>	<p>nen wir daran nicht arbeiten, da wir denken, dass noch mehr Zuhörer M. überfordern und dies nicht förderlich für sein Selbstwertgefühl wäre.</p>
<p><i>Reflexion: Wie war das Telefonat für dich? Was hat geklappt, was machst du das nächste Mal besser? (Evtl. Notizen strukturieren auf Handkarte)</i></p> <p>Wir klatschen für M. und sind stolz auf ihn. M. sagt, dass er das Datum aufschreiben</p>	<p>M. konnte das Datum nicht während des Telefonats aufschreiben.</p>	<p>18 Das Telefonieren beansprucht noch so viel Kapazität, dass das Aufschreiben</p>

<p>müsse, zögert aber.</p> <p>Als wir ich ihn fragen, was er vergessen habe, fällt es ihm nicht gleich ein. Erst als wir fragen, wann er dort sein soll, merkt er, was er vergessen hat.</p> <p>Wir besprechen mit M. die Möglichkeit eines erneuten Anrufs um die Unklarheiten zu klären. Wir sammeln ausserdem, was er sonst noch vergessen hat und auch noch fragen könnte. Dabei verzieht er das Gesicht.</p>	<p>Er hat schon fast wieder vergessen, was er eigentlich aufschreiben sollte, bzw. was die Frau gesagt hatte. Er hat vergessen nachzufragen, wann er dort sein soll.</p> <p>Eigentlich würde M. die Möglichkeit nach den Ferien erst wieder zu telefonieren vorziehen, jedoch lässt er sich von uns überzeugen, dass es ein gutes Gefühl wäre, heute alles hinter sich zu bringen. Dies reicht um ihn umzustimmen. Wir sind überrascht, dass er so schnell einlenkt und tatsächlich noch einmal telefonieren will.</p>	<p>während dessen untergeht.</p>
<p><i>M. ruft noch einmal Frau S. an.</i></p> <p>Leider ist Frau S. erneut nicht zu erreichen. M. telefoniert wieder mit der unbekanntem Frau. Er reagiert passend, in dem er sagt: „da isch nomal de M.“. Nach einer kurzen Unterhaltung hängt er wieder auf. Er teilt uns mit, dass er in 20min. noch einmal anrufen soll.</p>	<p>Er kann seine Begrüssung spontan anpassen. Vielleicht ist sie schon so automatisiert, dass es Platz hat für Variationen.</p> <p>M. konnte die Information speichern.</p>	

<p><i>M.S. kommt dazu.</i></p> <p>Wir informieren M.S. über die gemachten drei Telefonate und den vereinbarten Termin. Daraufhin informiert dieser M. über einen Termin, der an diesem Tag bereits stattfindet und die Kommunikationswoche, die dann stattfindet. Wir notieren mit M. wichtige Punkte für das erneute Gespräch mit Frau S. (1. Datum ändern, 2. Zeit, 3. Rollstuhl) Anschließend gestalten wir eine Checkliste für Telefonate, die M. bei allen weiteren Anrufen beiziehen kann. (1. Name merken, 2. Name nennen, 3. Anliegen, 4. Abmachungen: Ort, Zeit, Treffpunkt, Mitnehmen, 5. Verabschiedung mit Namen)</p>		
<p><i>M. telefoniert zum vierten Mal. M.S. schaut von aussen zu.</i></p> <p>M. telefoniert mit Frau S. und denkt an alles, was wir vereinbart haben. Anfangs stottert er wieder stark und nennt sich selber Frau.... Schnell korrigiert er sich und sammelt sich</p>	<p>M. will nicht, dass M.S. zuhört.</p> <p>Fragen, die wir nicht vorbereitet haben, kann M. nicht beantworten.</p> <p>M. hat einen grossen Sprung gemacht. Er schafft es während dem Telefonieren Noti-</p>	<p>19 Wiederholungen bringen Sicherheit. Sicherheit hilft M., dass er während dem Telefonieren aufschreiben kann.</p>

<p>wieder. Bei einigen Fragen, kann er nicht spontan antworten und schaut uns hilfessuchend an. Er flüstert uns die Frage zu. Er schreibt die Infos alle während des Telefonats auf.</p> <p>Nach dem Telefonat lacht M. Wir fragen ihn, ob er stolz sei, worauf er die Frage bejaht.</p>	<p>zen zu machen.</p> <p>Er ist stolz und hat heute viele Erfolgserlebnisse erzielt.</p>	
<p><i>Vertrag besprechen/erneuern.</i></p> <p>Wir hatten keine Zeit mehr mit M. dies noch anzuschauen.</p>	<p>Wir werden den Vertrag anfangs der nächsten Lektion thematisieren. Vielleicht ist dies auch sinnvoll, da wir jetzt zwei Wochen nicht mehr vor Ort sind.</p>	

Aufgaben für den nächsten Termin am 22. Oktober 2015

Ausgehend von folgenden Hypothesen:

1. M. geht den Aufgaben aus dem Weg statt sich selber einer Herausforderung zu stellen.
2. M. hat noch nicht gemerkt, dass auf eine schwierige Aufgabe ein Erfolgsgefühl folgt, das ihm gut tut. > Reflexion!
3. Wir haben die SuS mit dem Spiel gut abgeholt.
4. M. macht in Kleingruppen nicht mit, lässt andere entscheiden.
7. Um sich sprachlich einzubringen, braucht M. grosse Unterstützung und ein bisschen Druck.

8. Wenn er sich sicher fühlt in einer Antwort, meldet er sich eher.
9. M. will keine Fehler machen.
10. M. ist grundsätzlich unsicher im Schulstoff.
11. Ist es ok, dass wir M. „zwingen“ das Rollenspiel vor der Klasse vorzuführen, weil wir wissen, dass er dies selten ablehnt. Wir haben uns dafür entschieden, da wir meinen M. soll von unserer Unterstützung in der Klasse profitieren und sagen ihm dies auch immer wieder.
12. M. ist schon etwas desensibilisiert im Bezug auf das Sprechen vor der Klasse.
13. Um eine Desensibilisierung seiner Emotionen dem Sprechen gegenüber zu erreichen muss M. so lange in einer Situation sein, bis der Stress nachlässt.
16. Übung hilft ihm. Sie führt zu Sicherheit. Sicherheit führt zu Desensibilisierung!
19. Wiederholungen bringen Sicherheit. Sicherheit hilft M., dass er während dem Telefonieren aufschreiben kann.

ABU & Mentoring:

- Info von R. abwarten betreffend unserer Aufgabe in der Kommunikationswoche

1.3 Protokoll 3. Termin, 22.10.15

Beobachtung	Interpretation	Hypothesen
<p>Vor Beginn der Lektion: M. an unseren Vertrag erinnern und diesen erneuern (M: 2x melden, 2x in der Technik sprechen, wir: je min. 5 Mal in Technik sprechen)</p> <p>Wir besprechen kurz mit M. vor der Tür, wie die Abmachung heute aussehen könnte.</p> <p>Obwohl er lieber nur den Teil sich 2x zu melden erfüllen möchte, willigt er schliesslich ein, beides zu versuchen. Wir erwähnen, dass es heute für alle, je nach Ablauf der Übung, eine Herausforderung sein würde, den Vertrag zu erfüllen.</p> <p>Während die Jugendlichen vor der Türe warten, sprechen sie kaum miteinander. M. sitzt zwar bei zwei anderen Jungen, spricht aber nicht mit ihnen. Die beiden äussern sich auch nicht.</p>	<p>M. möchte nur die kleinstmögliche Anforderung erfüllen.</p> <p>Vielleicht sind die Jugendlichen angespannt, da sie sich diese Woche nicht im gewohnten Klassenverband befinden. Einen der Jungen kennt M. aber.</p>	<p>1 Er geht den Aufgaben aus dem Weg, will sich nicht selber einer Herausforderung stellen.</p>

<p>Workshop Szenen: Vorgängig mit M.S. per Mail vereinbart: Wir sind bei diesem Workshop dabei und unterstützen M. spontan. Unsere Idee uns bei der anschließenden Diskussion stotternd einzubringen, wurde von M.S. eher zurückgewiesen (um die Jugendlichen nicht zu verwirren). Wir wissen, dass an diesem Morgen grosse Flexibilität von unserer Seite gefordert ist.</p> <p>M.S. begrüsst die Klasse und erklärt, dass wir dabei seien und filmen würden, um den sprachlichen Fortschritt von M. zu dokumentieren und auszuwerten (was ja nicht stimmt!).</p> <p>Anschliessend packten wir eine kurze Gelegenheit beim Schopf um das Missverständnis mit M. aufzuklären.</p>	<p>Wir waren etwas geschockt ob dieser Aussage, da sie nicht zutrifft und wir dies M. auch nie so kommuniziert haben. Jedoch konnten wir nicht eingreifen, da wir die Autorität von M.S. nicht untergraben wollten. Glücklicherweise reagierte M. gelassen, als ob er schon wisse, wieso die Kamera läuft. Sie scheint ihn nicht mehr zu stören (wie noch in den ersten Lektionen).</p>	<p>2 Stichwort: Verständnissicherung: In der interdisziplinären Zusammenarbeit entstand offenbar ein Missverständnis – haben wir uns zu wenig gut ausgetauscht?</p>
--	---	--

<p><i>Eigenarbeit: Die SuS müssen einen Text lesen und für sich entscheiden, welche Gegenstände fürs Überleben am wichtigsten sind (Nummerieren 1-15). Wir lösen die Aufgabe ebenfalls und unterstützen M. wenn nötig.</i></p> <p>M. löst die Aufgabe zwar langsam, jedoch selbständig und fragt kaum nach.</p>	<p>Dies ist als Fortschritt zu werten. Vor ein paar Wochen schienen ihn solche Aufgaben noch mehr zu blockieren. Vielleicht lag es aber auch daran, dass diese Aufgabe sehr strukturiert war und M. keine eigenen Sätze schreiben musste.</p>	<p>3 M. kann schon besser selbständig Aufgaben lösen.</p>
<p><i>Diskussion in der Gruppe: 6 SuS diskutieren gemeinsam ihre Lösungen, die anderen 5 SuS, sowie wir und J.K. und M.S. beobachten die Gruppe. Anschliessend soll die Beobachtungsgruppe ein Feedback geben können.</i></p> <p>Grundsätzlich sind während der Diskussion vor allem drei Jugendliche aktiv. Immer wieder fragt einer der Jugendlichen die anderen</p>		

<p>ab, was sie für Lösungen haben. Auch M. wird abgefragt und gibt auch jeweils eine Antwort (nur das Wort des Gegenstandes, keine Begründung) darauf. Während diesen Antworten zeigt M. mittelschwere Stotter-symptome, vor allem Wiederholungen. Während der Anfangsphase äussert sich M. zweimal von sich aus. Er nimmt aktiv am Geschehen teil indem er zuhört, nickt, mitlacht und teilweise leise Kommentare dazu sagt, „was gits z'lache?“ (eher für sich). Im Laufe der Diskussion übernimmt vor allem ein Junge die Führung. Fragt die anderen ab und erhöht das Arbeitstempo. Er bringt Argumente für seine Lösungen und lässt andere Meinungen nicht gelten. Einige der Jugendlichen sagen, dass sie keine Argumente haben und die Liste irgendwie ausgefüllt haben. Sie willigen rasch in die Lösungen des Anführers L. ein.</p> <p>M. radiert im Laufe der Diskussion seine vor-</p>	<p>Zu Beginn schien M. noch konzentriert und konnte dem Gruppenprozess folgen, da er die Antworten ablesen konnte.</p> <p>Die Gruppenarbeit scheint ihm Spass zu machen.</p> <p>Didaktisch ist das Material zu schwierig ausgewählt. Wir hätten das Material einfacher und alltagsnaher ausgewählt, konnten und wollten nicht eingreifen.</p> <p>Die Jugendlichen sind offenbar überfordert und können keinen Bezug zu ihrer Lebenswelt herstellen. Sie wollen die Aufgabe so rasch wie möglich hinter sich bringen und willigen deshalb in die Lösungen von L. ein.</p>	<p>4 Wenn er sich sicher fühlt in einer Antwort, meldet er sich eher.</p> <p>5 Spannungsfeld Therapeut - Lehrperson, Stichwort: Planungsebene: wir hätten die Aufgabe anders gestellt.</p>
---	--	---

<p>gängigen Lösungen aus um die Gruppenmeinung einzutragen. So ist für ihn nicht mehr ersichtlich was seine ursprüngliche Meinung war. L. fragt immer schneller nach den Lösungen der anderen. M. kann einige Male nicht gleich antworten, da seine Lösung ausradiert ist. L. wartet nicht ab, sondern sagt: „Er weiss es nicht mehr,“ und spricht so für M.. Dieser wehrt sich nicht. Einmal unterbricht er auch den Satz von M., der eigentlich etwas sagen wollte. Die Gruppe wehrt sich kaum, nur einmal sagen alle im Chor „nein“ zu L.’s Vorschlag. Auch M. spricht im Chor mit.</p>	<p>L. wird hektisch und fordernd.</p> <p>M. ist gestresst durch die fehlenden Zahlen und wird nervös. Er sagt immer leiser: „Ich weiss nöd.“ Durch die fordernde Art fühlt sich M. unter Druck gesetzt.</p> <p>Er scheint genervt von L.’s Art, da er im Chor mitspricht.</p> <p>Wir beobachten, dass es für M. zunehmend schwierig wird sich einzubringen, da er auch oft unterbrochen wird und keine Zeit hat einen Satz zu bilden. Dies ist für uns sehr schwierig mitanzusehen. Gerne würden wir eingreifen, befürchten aber, damit</p>	<p>6 Zuviel Druck blockiert M.. (Van Riper > Desens., Schwelle der Anforderung wurde überschritten)</p> <p>7 Zwiespalt: Wo dürfen wir eingreifen und wo nicht? (Forderung – Unterstützung von M. im Klassengefüge)</p>
--	---	---

	die Gruppendynamik zu unterbrechen und in das Ziel von M.S. und der Aufgabe einzugreifen.	
<p><i>Abschluss: Die Gruppe meldet M.S., dass sie fertig sei. M.S. stellt darauf einige kritische Fragen, da das Resultat sehr schnell zustande gekommen ist.</i></p> <p>M.S. fragt einzelne SuS ob sie 100% hinter der Lösung stehen können. Als er M. fragt, antwortet er: „Nicht ganz.“ Darauf fragt M.S.: „Warum nicht?“ Als M. nicht sofort antwortet, gibt ihm M.S. noch einige Momente, fragt dann aber jemanden anderen. Diese Situation folgt darauf noch einmal.</p>	<p>Evtl. hätte M.S. hier die Frage noch etwas vereinfachen, bzw. eingrenzen sollen, so dass M. zu seiner Antwort kommt und mit einem positiven Gefühl aus der Situation heraus geht.</p>	<p>8 Spannungsfeld Therapeut - Lehrperson, Stichwort: Handlungsebene: Wir hätten die Fragen anders gestellt.</p>
<p><i>Feedback: Die fünf Beobachter geben der Diskussionsgruppe Rückmeldungen. Die SuS lesen nacheinander ihre Beobachtungen vor.</i></p> <p>Beispiele aus den Voten der SuS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L. spricht für M. 		

<ul style="list-style-type: none"> - M. fängt einen Satz an und wird unterbrochen. - M. hat sich nicht gross beteiligt (Als M. diesen Satz hört, zuckt er zusammen). - L. lässt „andere Leute“ nicht sprechen. - L. war der einzige, der M. Sachen fragt. <p>M.S. fragt M., was er über das Feedback denke. M. sagt: „Weiss nöd“ und schüttelt den Kopf. Erst als M.S. genauer nachfragt: „Wieso stimmt es?“, gibt M. eine Antwort: „Ich han viel mit em Stift gspielt und ich bin nervös gsi, will alli mich beobachtet händ und au wägem stottere.“ Auf die Frage: „Gfallts ihne, dass de L. für sie gredt hät?“, sagt M.: „Es gaht, ich bin scho mängisch froh gsi wägem stottere.“ Und auf: „Sind sie überrännt worde?“, sagt M.: „Scho bitsli.“</p>	<p>Vielleicht war M. nicht der gleichen Auffassung.</p> <p>Ist damit vor allem M. gemeint?</p> <p>Die SuS geben viel Rückmeldung über M., sie achten auf ihn.</p> <p>M. kann über seine Gefühle sprechen, als M.S. auf ihn eingeht und ihm Zeit gibt zu antworten. Er fragt spezifisch nach und lässt die Fragen nicht zu offen, was M. zu helfen scheint.</p>	<p>9 Offene Fragen überfordern M..</p> <p>10 Spannungsfeld Therapeut - Lehrperson, Stichwort: Handlungsebene: Diese ist hier mit unserer kongruent.</p>
--	--	--

<p>Zwischenbesprechung in der Pause mit J.K. und M.S.: Wir besprechen, dass M. kaum zu Wort gekommen ist wegen L.. J.K. bringt den Vorschlag ein, die Übung zu wiederholen und M. an Stelle von L. als Abfrager einzusetzen. Sein Auftrag wäre, alle SuS der Reihe nach nach ihren Lösungen abzufragen. M.S. ist einverstanden und kopiert einen weiteren Auftrag.</p>	<p>M.S. ist sehr flexibel und erleichtert so die Arbeit in der Klasse sehr.</p>	
<p>M.S. erklärt der neuen Gruppe den Auftrag und informiert, dass M. der Gesprächsleiter sei und alle Infos einhole und verwalte.</p> <p>M.S. ändert die Aufgabenstellung so, dass die SuS die Zahlen nicht vorgängig eintragen müssen, sondern direkt in der Diskussion</p>	<p>Wir sind ein bisschen geschockt, da M.S. die Messlatte zu hoch für M. legt. Wir hätten die Aufgabe ganz einfach gehalten (M. fragt nur die einzelnen SuS ab, ist nicht für den ganzen Ablauf verantwortlich).</p> <p>Wir hätten hier wieder anders gehandelt, da Änderungen M. rasch aus dem Konzept bringen und hier die neue Aufgabe als Ab-</p>	<p>11 Spannungsfeld Therapeut - Lehrperson, Stichwort: Planungsebene, Verständnissicherung: Wir hätten die Aufgabe in der Pause besser mit M.S. absprechen sollen. Im Schulalltag reicht die Zeit leider nicht immer dazu.</p> <p>12 Wir neigen dazu, davon auszugehen, dass M.S. automatisch dasselbe unter der Aufgabe versteht wie wir.</p> <p>13 Wiederholungen bringen Sicherheit.</p> <p>14 Spannungsfeld Therapeut - Lehrperson, Stichwort: Handlungsebene:</p>

<p>besprechen und festlegen.</p> <p>Die Gruppe beginnt und alle lesen für sich den Auftrag durch. M. schaut sich um und uns an. Wir flüstern ihm zu, dass er fragen könnte, ob alle fertig sind. Dies tut er darauf hin. Erst auf die Hilfestellung von J.K. hin, fragt er die erste Person links von ihm nach ihrer Lösung. Bei der nächsten Person sagt er nur: „Du?“ und bei der folgenden setzt er keine Sprache mehr ein, sondern zeigt mit dem Stift auf die Person (darauf bringt M.S. eine Namensliste).</p> <p>Einzelne SuS sagen ihr Resultat, beginnen jedoch nicht miteinander zu diskutieren. Es herrscht Schweigen, alle Blicke sind auf M. gerichtet.</p> <p>Nach ein paar Minuten greifen wir ein und erklären der Gruppe, dass alle sprechen dürfen. Daraufhin lockert sich die Stimmung et-</p>	<p>frager als Steigerung reicht.</p> <p>M. weiss nicht, wann er beginnen soll seine Kollegen abzufragen, ist in seiner Rolle sehr unsicher und fühlt sich nicht wohl.</p> <p>Weiss er wirklich die Namen nicht oder möchte er möglichst wenig sprechen?</p> <p>Ohne Aufforderung von J.K. beginnt M. keine neue Fragerunde, er ist total überfordert. Wir nehmen die Stimmung sehr bedrückend wahr und halten es kaum aus.</p>	<p>Wir hätten die Aufgabe nicht geändert, da dies M. durcheinander bringt und ihn überfordert.</p> <p>15 Spannungsfeld Therapeut - Lehrperson, Stichwort: Handlungsebene/ Führungsrolle: Wir greifen ein, da wir hier der Meinung sind, dass wir eine Verantwortung für die Situation haben, da wir sie initiiert und offenbar unser Vorhaben M.S. zu wenig genau kommuniziert haben.</p> <p>16 Übung hilft ihm. Sie führt zu Sicherheit.</p>
---	--	--

<p>was und vor allem zwei der SuS beteiligen sich aktiv.</p> <p>In seinem immer ähnlichen Satz: „Was händel als vierts?“ wird M. je länger je mehr flüssig.</p> <p>Weil die Zeit voranschreitet, wird die Runde unterbrochen. Die SuS gehen in die Pause. J.K. gibt M. positives Feedback: „Das hast du toll gemacht.“ M. lächelt darauf hin.</p>	<p>Durch die Wiederholung wird M. lockerer und dadurch auch flüssiger.</p> <p>M. ist stolz auf seine Leistung.</p>	<p>Sicherheit führt zu Desensibilisierung!</p>
<p><i>Reflexionsgespräch im Lehrerzimmer mit J.K. und M.S.</i></p> <p>M.S. berichtet, dass sich M. im Vergleich zum Anfang des Schuljahres sehr geöffnet habe. Ab der 3./4. Woche habe er begonnen mit ihm zu sprechen. Davor waren seine Antworten einsilbig und begrenzten sich auf ja und nein. M.S. schätzt M.'s Entwicklung als gross ein.</p> <p>Weiter berichtet er, dass M. nach dem Telefonat vor den Ferien, als wir anwesend waren, einen „Höhenflug“ hatte und sein Stolz</p>	<p>M.S. unterstützt unsere Mitarbeit und erachtet sie als sinnvoll.</p>	<p>17 Spannungsfeld Therapeut - Lehrperson, Stichwort: Kooperative Zusammenarbeit</p> <p>Die Zusammenarbeit mit M.S. funktioniert gut.</p>

<p>nachhaltig spürbar war.</p> <p>Wichtige Anregungen von J.K.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anforderungsstufe: Als erster Schritt reicht für M. die Herausforderung, verschiedene Personen mit dem immer gleichen Satz anzusprechen und sich dabei auf unsere Hilfestellung verlassen zu können. - Aktuelle Zielsetzung: M. freut sich und hat ein gutes Gefühl nach einer kommunikativen Leistung. Die Zielsetzung der Eigeninitiative Sprechanelässe zu initiieren ist noch in weiter Ferne. - Erkennbarer Fortschritt: M. nimmt Anforderungen an. 	<p>Auch wir haben bemerkt, dass M. bei gestellten Aufgaben nicht mehr nur abwehrend reagiert sondern diese sogar mit einem Lächeln annimmt.</p>	<p>18 Übung hilft ihm. Sie führt zu Sicherheit. Sicherheit führt zu Desensibilisierung!</p>
--	---	---

Aufgaben für den nächsten Termin am 5. November 2015

Ausgehend von folgenden Hypothesen:

- 1 Er geht den Aufgaben aus dem Weg, will sich nicht selber einer Herausforderung stellen.

- 2 **Stichwort: Verständnissicherung:**
In der interdisziplinären Zusammenarbeit entstand offenbar ein Missverständnis – haben wir uns zu wenig gut ausgetauscht?
- 4 Wenn er sich sicher fühlt in einer Antwort, meldet er sich eher.
- 6 Zuviel Druck blockiert M.. (Van Riper > Desens., Schwelle der Anforderung wurde überschritten)
- 7 Zwiespalt: Wo dürfen wir eingreifen und wo nicht? (Forderung – Unterstützung von M. im Klassengefüge)
- 11 Spannungsfeld Therapeut - Lehrperson, **Stichwort: Planungsebene, Verständnissicherung:** Wir hätten die Aufgabe in der Pause besser mit M.S. absprechen sollen. Im Schulalltag reicht die Zeit leider nicht immer dazu.
- 13 Wiederholungen bringen Sicherheit.
- 16 Übung hilft ihm. Sie führt zu Sicherheit. Sicherheit führt zu Desensibilisierung!

Mentoring:

- Mit M.S. das Programm der nächsten Woche besprechen, abklären ob es für uns ein Zeitfenster gibt.
- Mögliche Aufgabe (nach Möglichkeit zum Thema von M.S.) von uns: Kleingruppenarbeit (ähnlich wie in der Kommunikationswoche), in der M. eine ganz konkrete Rolle und Aufgabe dazu bekommt. Er soll einen bestimmten Text immer wieder einsetzen können.
> Idee für eine Gruppenbesprechung: Anna und Simone führen ein misslungenes Bewerbungsgespräch vor, die SuS machen sich einzeln Notizen, was schlecht war. Anschliessend besprechen sie in der Gruppe ihre Punkte und erstellen eine „No go-Liste“. M. übernimmt wieder die Abfrager-Rolle, die er bereits kennt.
- Vertrag besprechen: Rückmeldung (M. hat sich gemeldet, Technik jedoch nicht angewandt) und Erinnerung für die kommenden zwei Lektionen.

- Telefonat von letzter Woche besprechen: Wie lief es? Wurden Prolongationen eingesetzt? Konnte er die Merkliste verwenden? War es für M. angenehmer zu telefonieren, wenn das Gegenüber über seine Sprechstörung Bescheid weiss?
- Hausaufgabe geben?
- Zeitmanagement beachten, wir brauchen immer 3 Lektionen und zusätzliche Besprechungszeit!!

Zukünftige Ideen:

ABU:

- Positives Feedback wiederholen > Beobachter für M.!!
- Token-System: „Spruso“ verteilen, wenn lockeres Stottern von den SuS während der Stunde eingesetzt wird.

1.4 Protokoll 4. Termin, 5.11.15

Beobachtung	Interpretation	Hypothesen
<p><i>Vor Beginn der Lektion: Wir besprechen mit M.S. und M. den Ablauf der Lektion und den Zeitpunkt unserer Kleingruppenarbeit. M.S. teilt uns mit, mit welchen SuS wir arbeiten können (Stichwort Verständnissicherung!).</i></p> <p><i>Wir besprechen mit M. kurz die beiden Lektionen, bzw. die Kleingruppenarbeit und wie seine Rolle darin aussehen wird. Wir formulieren gemeinsam zwei Sätze, die M. immer wieder sagen kann (Fragen: „Wer schreibt die grünen/roten Punkte auf?“, „Was hast du als guter/schlechter Punkt?“).</i></p> <p>Als wir eintreffen sitzen M.S. und M. vor dem Schulzimmer. Wir beginnen über die kommenden Lektionen zu sprechen und merken, dass M.S. M. bereits etwas über unser Rol-</p>	<p>M.S. hat unser Mail, bzw. die Aufgabenstel-</p>	<p>1 M.S. versteht unsere Mails nicht. Müs-</p>

<p>lenspiel erzählt und ihn dabei falsch informiert hat. M. meinte selber spielen und sprechen zu müssen. Dies klären wir indem wir M. ganz kurz erklären wie der Aufbau der Sequenz sein wird und was seine konkrete Aufgabe dabei sein wird (1. Beobachter, 2. Abfrager).</p> <p>Mit M.S. besprechen wir anschliessend noch betreffend der Gruppenzusammenstellung, dem Arbeitsraum und M.'s Aufgabe im Mentoring (Telefonat an eine Stiftung bezüglich Schnupperwoche).</p>	<p>lung offenbar falsch verstanden.</p> <p>M. nimmt die Aufgabe sehr gut an, er lacht und nickt. Der Fortschritt ist unübersehbar und es ist kaum noch Widerstand von M. gegen solche Aufgaben spürbar.</p>	<p>sen wir verständlicher schreiben?</p> <p>2 Spannungsfeld Therapeut - Lehrperson, Stichwort: Handlungsebene: Diese ist hier nicht mit unserer kongruent.</p> <p>3 Übung hilft M.. Sie führt zu Sicherheit. Sicherheit führt zu Desensibilisierung!</p> <p>4 Vorgängige Erfolgserlebnisse, wo M. eine Aufgabe erfolgreich bewältigen konnte, erleichtern ihm das Annehmen von neuen Aufgaben.</p>
<p>Beginn der Lektion im Werkraum:</p> <p>Um 3-4 SuS für unsere Sequenz abzuholen, warten wir im Werkraum auf die Anweisungen von M.S..</p> <p>Dieser steht mit drei Jugendlichen um einen Tisch und bespricht etwas. Plötzlich merken wir, dass er mit den Jugendlichen über unsere Aufgabe spricht. Wir stehen etwas näher und erfahren, dass sie mitmachen werden,</p>	<p>M.S. meint die Klasse jeweils im Voraus über unsere Aufgaben aufklären zu müs-</p>	<p>5 Spannungsfeld Therapeut - Lehrperson, Stichwort: Handlungsebene:</p>

<p>da er sie für uns ausgewählt hat. Er betont, dass die Ausgewählten besonders gut beobachten können und auch aktiv mitmachen werden.</p> <p>Auf unsere Frage hin, ob es noch jemanden in der Klasse gebe, dem dieser Input etwas bringen könne, teilt uns M.S. noch einen (O-Ton: „en schwächere...“) anderen Jugendlichen zu. Als er den Namen nennt, kichern einige der Klasse.</p>	<p>sen. Wir haben das Gefühl er möchte uns unterstützen indem er die SuS vorinformiert, tut dies leider nicht immer ganz kongruent mit uns und deshalb nützt uns dies manchmal nur begrenzt.</p>	<p>Diese ist hier nicht mit unserer kongruent.</p> <p>6 Spannungsfeld Therapeut - Lehrperson, Stichwort: Handlungsebene: Wir würden nicht wie M.S. vor den Jugendlichen über andere Jugendliche sprechen. Wenn wir dabei zusehen müssen, ist das schwierig für uns.</p>
<p>Rollenspiel Bewerbungsgespräch:</p> <p>Wir erklären den Jugendlichen die Aufgabe und lassen sie ihre Arbeitsblätter vorbereiten. Dann beginnen wir das Rollenspiel und die SuS notieren eifrig positive und negative Punkte. Alle machen gut mit.</p> <p>Bei der anschließenden Besprechung erklären wir das Vorgehen und besprechen noch einmal kurz vor der Gruppe mit M., welche</p>	<p>Die Gruppe weiss, dass es auch um M.'s</p>	<p>7 Wiederholungen bringen Sicherheit.</p>

<p>beiden Fragen er stellen soll („Wer wott die grüne/rote schriebe?“, „Was häsch du guet/schlächt gfunde?“).</p> <p>Während der ersten Frage („Wer wett schriebe?“) wiederholt M. bei „schriebe“ dreimal (sch-sch-schriebe). Bei der ersten und zweiten Frage nach positiven Punkten, zeigt er mit dem Stift auf die Jugendlichen. Darauf sagen wir, dass er sprechen und nicht zeigen soll und M. ändert sofort das Verhalten und das Zeigen mit dem Stift kommt nicht mehr vor. Er spricht keine ganzen Sätze, sagt aber meistens den Namen des Kollegen, den er fragt. Dabei nimmt er Blickkontakt mit den SuS auf.</p> <p>Da diese Äusserungen sehr kurz sind, sind Stottersymptome nicht gut hörbar. Die Äusserungen und das Verhalten werden immer sicherer, M. spricht ohne unsere Aufforderungen seine Mitschüler an. Er wartet nicht</p>	<p>Sprechverhalten geht und hört zu.</p> <p>Wir intervenieren mit einem Witz in das Gruppengeschehen, da M. nicht unsere vorgesehene verbale Aufgabe erfüllt.</p> <p>M. wird während der Sequenz immer sicherer und nimmt die Sprecherrolle an.</p> <p>M.'s Kommunikationsverhalten scheint uns positiv verändert (auch Blickkontakt). Er wirkt auf uns offener und gelöster in Übungssituationen wie dieser.</p>	<p>8 Es war gut, dass wir eingegriffen haben. So konnten wir den Verlauf der Aufgabe steuern. Da wir M. nicht allzu ernst, sondern humorvoll korrigiert haben, war es für alle lustig (auch für M.) und nicht blossstellend.</p> <p>9 In einer kleinen Gruppe fühlt M. sich wohl und spricht lieber als vor der ganzen Klasse.</p> <p>10 Wenn M. weiss, was auf ihn zukommt,</p>
--	---	--

<p>mehr immer darauf, dass wir in ansehen, sondern nimmt das Geschehen selber in die Hand.</p> <p>Als wir ihn jeweils nach seinen Notizen fragen, gibt er auch in Mehrwortäusserungen Auskunft und stottert dabei leicht.</p>		<p>wenn er sich sicher fühlt in einer Aufgabe, kann er sie eher bewältigen. > Schwelle der Desensibilisierung.</p>
<p>Standort-Gespräch mit M.:</p> <p>Als die Mitschüler den Raum verlassen, loben wir M. sehr und fragen nach, wie er sich während der Sequenz gefühlt habe. Er lacht und bestätigt unsere Annahme, dass er sich wohl gefühlt habe und dass das Abfragen heute bereits besser ging, als vorletzte Woche.</p> <p>Wir sortieren die Ergebnisse der Gruppendiskussion und M. schreibt sich Punkte auf die Liste, die für ihn relevant sein könnten.</p>	<p>Wir sind froh, dass wir im Mentoring monatlich einmal die Möglichkeit erhalten, mit M. alleine zu sprechen und zu evaluieren.</p> <p>M. wirkt sehr gelöst und freut sich über seinen Erfolg.</p> <p>M. konnte sich schneller entscheiden, welche Punkte für ihn wichtig sind und schrieb diese selbständig auf. Sein Entscheidungsverhalten wirkt selbstsicherer als noch vor den Herbstferien.</p>	<p>11 Erfolgserlebnisse treiben die Desensibilisierung voran.</p> <p>12 Das neue Schulumfeld tut M. gut. Alle verlangen zwar einiges von M., sind aber sehr wohlwollend dabei und überzeugt dass er die Herausforderungen (Telefonieren, Vortrag, Rollenspiel vor der Klasse, Stundenplanwechsel, Räume selber suchen) schafft.</p> <p>13 Spannungsfeld Therapeut - Lehrper-</p>

<p>Wir fragen nach ob M. den Vater nach dem Gespräch mit uns gefragt hat und dies verneint er.</p> <p>Wir erklären ihm, dass wir mit ihm hinsichtlich des weiteren Therapieverlaufs bis Ende April Ziele erarbeiten wollen und diese mit ihm zusammen, bzw. nach seinen Wünschen setzen und nicht selber bestimmen werden.</p> <p>Als wir ihn nach seinem Ziel in diesem Jahr bis zum Einstieg in die Arbeitswelt fragen, bringt er klar zum Ausdruck dass sein Ziel das flüssige Sprechen in jeder Situation sei.</p> <p>Wir erklären dann, dass dies ja das oberste</p>	<p>M. hat kein grosses Interesse an dem was wir über ihn und unsere Arbeit an der Schule sagen.</p>	<p>son, Stichwort: Planungsebene: Wir und alle beteiligten Lehrpersonen arbeiten in dieselbe Richtung (M. etwas zutrauen, ihn in der Kommunikation fordern und unterstützen) und dies spüren wir in solchen Situationen stark.</p>
--	---	---

<p>Ziel und nicht so schnell und direkt zu erreichen sei („es müsste ja ein Wunder geschehen, dass du von einem Tag auf den anderen immer flüssig bist“). Wir fragen nach, was denn geschehen müsste, damit dieses Wunder eintrifft. Darauf meint M.: „schaffe, übe...“ Gemeinsam entscheiden wir, dass es für die Fernzielerreichung (flüssig sprechen) kleine Zwischenschritte und ein nächstes erreichbares Ziel braucht. Um dies und seine Befindlichkeit zu visualisieren, zeichnen wir einen Zahlenstrahl von 0-10 auf und definieren 10 als „flüssig sprechen“. M. weiss nicht gleich, wo er sich eintragen soll und braucht Hilfestellungen und bildhafte Vergleiche. Schliesslich meint er, dass es heute Nachmittag sehr gut gelaufen sei und er sich hinsichtlich des Stotterns bei 7 (=3) eintragen würde. Wir fragen daraufhin, welche Faktoren M. denn geholfen haben, sich so hoch einzuschätzen.</p>	<p>Dass M. sagt „schaffe, übe...“ zeigt uns, dass er immer noch (trotz immer wieder auftauchenden Widerständen) an die Sprechtechniken als Mittel zum Ziel glaubt.</p> <p>M. hat Mühe damit, sich selbst einzuschätzen und sich „das schlimmste Stottern“ vorzustellen (Vorstellungsvermögen).</p> <p>Die lösungsorientierte Beratung mit ihren visuellen Hilfen (Skalierung), Ausnahmefragen und klientenzentrierte Ziel- und Lösungsfindung ist hier das Mittel der Wahl.</p>	<p>14 Diese Aussage zeigt uns, dass wir die Sprechtechniken künftig wieder stärker thematisieren können.</p> <p>15 Wir können das gelernte therapeutische Handwerkszeug zur Beratung einsetzen.</p>
---	---	---

<p>Darauf nennt er:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dass er keine langen Sätze sprechen musste. • Weil die Gruppe klein war und er vorbereitet war, war er weniger nervös. • Weil die Angst vor dem Sprechen in dieser Situation nicht so gross war. <p>Wir erkennen den Faktor Angst in M.'s Aussagen und fragen nach ob in seiner Idealvorstellung (Zahlenstrahl 10 = flüssig sprechen) auch das angstfreie Sprechen gemeint sei. Er bestätigt dies und wir definieren im Zahlenstrahl 10 = flüssig und angstfrei sprechen.</p> <p>Da wir annehmen, dass es bei dieser guten Einschätzung vor allem auch um die verminderte Angst beim Sprechen geht zeichnen wir noch einen zweiten Strahl auf, der die Sprechangst von 10-0 (viel Angst-keine</p>	<p>Wir sind sehr erstaunt und positiv überrascht, wie M. über sich und sein Befinden Auskunft gibt! Wir hätten eher erwartet, dass er oft „ich weiss nöd“ sagt.</p> <p>M.'s Aussage untermauert unsere Hypothese hinsichtlich der zu gering vorhandenen Desensibilisierung gegenüber Sprechansätzen und unserer vertieften Arbeit daran.</p> <p>Da die Stottersymptome schon etwas weniger aber nicht gar nicht vorhanden waren, haben wir das Gefühl dass sich M. vor allem auch wegen seiner veränderten Befindlichkeit als gut einschätzt.</p>	<p>16 Mit dem Thema Desensibilisierung sind wir auf dem richtigen Weg.</p>
--	---	--

<p>Angst) visualisiert. M. soll sich nun im Angststrahl eintragen und dies macht ihm wieder Mühe. Wir versuchen zu helfen indem wir ihm erklären, dass dies sehr individuell ist und es kein richtig und falsch gibt. Wir erfinden für ihn eine (aus unserer Sicht) angstfreie Szene (Zuhause am Esstisch mit der Familie) und fragen nach ob dies einer 0 entsprechen könnte. M. bestätigt, meint jedoch, dass wenn sein Vater ihn zu Hause etwas unvorbereitet frage, sein Angstlevel wieder ein Stückchen steige.</p> <p>Auf unsere Anfrage hin meint er schliesslich, dass er weniger Angst hätte, wenn alle stottern würden, auch wenn er dies komisch fände. Wir klinken uns sofort ein und fragen nach, ob in der Familie nie gemeinsam pseudogestottert wurde. M. verneint dies und sieht es als mögliche Aufgabe für die ganze Familie an. Er findet es auch fair, dass die Familie ebenfalls eine anstrengende Sprech-</p>	<p>Wir vermuten, weil zuhause noch angstbesetzte Sprechsituationen vorkommen, dass auch die Familie noch nicht genügend desensibilisiert ist.</p> <p>Wir stellen uns vor dass die Hürde, die Sprechtechnik anzuwenden, für M. weniger gross ist, wenn die ganze Familie eine Aufgabe hat. In einem ersten Schritt soll M. jedoch noch nicht prolongieren, sondern</p>	
--	---	--

<p>aufgabe zu bewältigen hat.</p> <p>Wir fragen M. nach dem Weg zum Ziel und er antwortet, dass er diesen doch noch über die Sprechtechniken sehe. Er habe einfach keinen „Bock“ sie anzuwenden. Wir fragen nach, ob dies ein Nahziel sein könnte, „Bock“ auf die Technik zu kriegen. M. meint dies wäre ein gutes Ziel und er möchte eigentlich „Bock“ bekommen.</p> <p>Er nennt z.B. das langsame Sprechen und das komische Sprechen als Hemmer für den Einsatz der Sprechtechnik. Wir schlagen ihm vor, einmal eine Videoaufnahme von sich zu machen, um eine „Aussenperspektive“ sowohl auf das Stottern als auch auf das Sprechen unter Anwendung der Sprechtechnik zu erhalten. Wir begründen dies, weil sich sein Sprechen uns unter der Technik nicht als</p>	<p>darf ganz normal sprechen.</p> <p>M. scheint darauf gespannt zu sein.</p>	<p>17 Die Familie sollte wieder vermehrt in konkrete Therapieaufgaben einbezogen werden.</p> <p>18 M. möchte eigentlich „Bock“ haben auf die Technik = Abbau der Angst führt evtl. dazu, dass es ihm leichter fällt, diese anzuwenden, bzw. er „Bock“ darauf hat (Abbau der Angst vor dem Sprechen hat bei ihm bereits zu mehr Sprechfreude geführt).</p>
---	--	---

<p>langsam oder komisch erscheint. M. willigt ein.</p> <p>Wir fragen ihn zu Ideen zu unserem Verhalten in der Therapie bzgl. „Bock“ bekommen in der Technik zu sprechen. Er meint, dass er es gut finde, wenn wir den Vertrag weiterziehen (zwei Mal melden, zwei Mal in der Technik sprechen) und uns gleich verhalten wie bis anhin. Er sei froh, wenn wir ihn zum Sprechen animieren bzw. ihn in die Sprecherrolle „schubsen“.</p>	<p>Wir haben das Gefühl, dass M. die Verantwortung seines Sprechens übergeben kann (wir haben die „Sündenbockrolle“). Wir nehmen dies gerne an, da sie einen positiven Effekt auf M.'s Verhalten hat.</p>	<p>19 Auch die Haltung sich auf Filmmaterial zu sehen hat sich verändert.</p> <p>20 Mit dem Thema „zum Sprechen zwingen“ sind wir auf dem richtigen Weg.</p>
<p>Abschluss:</p> <p>Wir einigen uns auf folgende Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Familie zuhause in die Stottertherapie einbinden. • Video machen und mit M. anschauen. • Vertrag einhalten, evtl. erweitern. <p>Auftrag von M.S.: Abschliessend besprechen</p>		

<p>wir mit M. noch einige Punkte, an die M. während eines bevorstehenden Telefonats (am nächsten Tag) denken muss. Notieren wollte M. diese Punkte nicht und wir wiesen ihn darauf hin, vor dem Telefonat noch einmal die Ampel-Karte anzuschauen.</p> <p>Als wir zusammenpacken, meint M. beiläufig und mit einem verschmitzten Lachen, dass er vielleicht schon heute Abend zuhause telefonieren wird. Wir animieren und unterstützen ihn in dem Vorhaben, indem wir sagen, dass er damit M.S. völlig überraschen könnte.</p>	<p>Wir freuen uns enorm über M.'s Eigenaktivität, die uns völlig neu ist. Wir unterstützen ihn in dem Vorhaben obwohl uns bewusst ist, dass die Idee zuhause wieder ganz anders aussehen wird.</p>	<p>21 Es braucht neben der integrativen Arbeit immer auch wieder Zeitgefäße, in denen wir mit M. einzeln arbeiten können.</p>
<p><i>Kurze Nachbesprechung mit M.S., R.S. und einer anderen Lehrerin:</i></p> <p>R.S. teilt uns mit, dass M. letzte Woche freiwillig als Erster einen Kurzvortrag von einer Minute präsentiert habe. Er habe gestottert, aber den Vortrag zu Ende geführt. Die Klasse habe am Schluss applaudiert. Es seien</p>	<p>Wir freuen uns sehr über das positive Feedback, zumal der Vater von M. zwei Wochen zuvor von wenig Veränderung zuhause berichtet hat. Offenbar sind die Fortschritte nur in einem der beiden Systeme</p>	<p>22 Spannungsfeld Therapeut - Lehrperson, Stichwort: Kooperative Zusammenarbeit</p> <p>Das positive Feedback des Teams bestärkt uns.</p>

<p>deutliche Veränderungen im Sprechverhalten von M. spürbar. Dies äussere sich indem er andere eher anspreche, sich im Elterngespräch mündlich beteilige und im Unterricht eher mitmache. Der gleichen Auffassung sei auch M.'s Heilpädagogin, die ihn ja schon sehr lange kenne.</p> <p>M.S. informieren wir kurz über den Verlauf der Sequenz und was wir über das Telefonat noch besprochen haben.</p>	<p>(Familie/Schule) erkennbar und dies ist ein weiterer Hinweis darauf, auch in der Familie aktiv zu werden.</p> <p>Wir sind für die Weiterarbeit sehr motiviert und geben das gute Feedback zurück. Es ist nicht selbstverständlich, dass uns die Lehrpersonen so gut einbinden.</p>	<p>23 Spannungsfeld Therapeut - Lehrperson, Stichwort: Kooperative Zusammenarbeit</p> <p>Positive Feedbackkultur als Basis für eine gute Zusammenarbeit.</p>
--	---	---

Aufgaben für den nächsten Termin am 18. November 2015

Ausgehend von folgenden Hypothesen:

- 1 M.S. versteht unsere Mails nicht. Müssen wir verständlicher schreiben?
- 4 Vorgängige Erfolgserlebnisse, wo M. eine Aufgabe erfolgreich bewältigen konnte, erleichtern ihm das Annehmen von neuen Aufgaben.
- 7 Wiederholungen bringen Sicherheit.
- 9 In einer kleinen Gruppe fühlt M. sich wohl und spricht lieber als vor der ganzen Klasse.
- 10 Wenn M. weiss, was auf ihn zukommt, wenn er sich sicher fühlt in einer Aufgabe, kann er sie eher bewältigen. > Schwelle der Desensibilisierung.

-
- 14 Diese Aussage zeigt uns, dass wir die Sprechtechniken künftig wieder stärker thematisieren können.
 - 17 Die Familie sollte wieder vermehrt in konkrete Therapieaufgaben einbezogen werden.
 - 18 M. möchte eigentlich „Bock“ haben auf die Technik = Abbau der Angst führt evtl. dazu, dass es ihm leichter fällt, die Technik anzuwenden, bzw. er „Bock“ darauf hat (Abbau der Angst vor dem Sprechen hat bei ihm bereits zu mehr Sprechfreude geführt).
 - 20 Mit dem Thema „zum Sprechen zwingen“ sind wir auf dem richtigen Weg.

ABU:

- R.S. schickt uns am Dienstag seine Vorbereitung für die beiden ABU-Lektionen am Mittwoch.
- Vorbesprechen der Lektionen mit M.: Er bestimmt einen Beobachter für sich (gegenseitig).
- Positives Feedback wiederholen > Beobachter für M.!! (meldet er sich 2x mindestens? Spricht er in der Technik?)
- Token-System: „Spruso“ verteilen, wenn lockeres Stottern von den SuS während der Stunde eingesetzt wird.
- „Schöner Zahlenstrahl“ für M. erstellen (1x Stottern, 1x Angst).

Zukünftige Ideen:

ABU:

Mentoring:

- Kleingruppenarbeit wiederholen: M. erhält spezifische Sprechrolle. Evtl. Steigerung der Anforderung.
- Zahlenstrahl besprechen, sich einschätzen. Beurteilen, was besser/schlechter gelaufen ist.

Familie.:

- Hausaufgabe für Familie M. am Mittagstisch, Pseudostottern für ca. 10min., M. darf erst normal sprechen, später sollte er evtl. in der Technik sprechen (Prolongieren).
- Vorbereitung: Die Familie nennt uns einige Sätze, die sie jeden Mittag brauchen (Tisch decken, abräumen, gib mir...) und wir „übersetzen“ diese Sätze ins Pseudostottern, so dass sie sie nur noch ablesen/auswendig lernen müssen.

1.5 Protokoll 5. Termin, 18.11.15

Beobachtung	Interpretation	Hypothesen
<p>Vor Beginn der Lektion: Wir besprechen mit R.S. noch einmal den Ablauf der Lektion (<i>Stichwort Verständnissicherung!</i>).</p> <p>Mit M. besprechen wir kurz den Vertrag und erinnern ihn daran (2x melden, 2x Technik)</p> <p>Wir klären mit R.S. den von uns im Mail beschriebenen Einsatz. Er ist mit allen unseren Vorschlägen einverstanden und bereit Zeit dafür einzuräumen.</p>	<p>Die Verständnissicherung hat gut geklappt und R.S. zeigt sich kooperativ und versteht, was wir mit unseren Ideen meinen.</p>	<p>1 <i>R.S. versteht unsere Mails und mündlichen Ausführungen.</i></p>
<p>ABU:</p> <p><i>Begrüßungsspiel mit Lockerem Stottern. Ein Jugendlicher beginnt einen anderen zu begrüßen, jedoch mit einem anderen Namen, dabei probiert er das Lockere Stottern („Hallo Ma-Markus“) aus.</i></p> <p>Wir versuchen das Vorwissen der SuS zu aktivieren, indem wir noch einmal kurz auf die Sprechtechniken eingehen. Sie scheinen</p>		

<p>sich kaum daran zu erinnern. Wir weisen darauf hin, dass heute das Lockere Stottern im Fokus stehen wird und zeigen das Begrüssungsspiel vor. Die SuS machen etwas amüsiert und gut mit. Alle versuchen locker zu stottern, es gelingt jedoch niemandem richtig, ausser M. Dieser macht es sehr gut, langsam und deutlich („Guten Tag Herr Schma-Schma-Schmacker“). Die meisten der SuS zeigen eine Art richtiges Stottern (Ggggguten Ttttaaaaaag > harte Wiederholungen und Dehnungen). Ein Schüler, L. zeigt ein starkes Stottern mit vielen Wiederholungen und verstellt seine Stimme als er M. begrüsst. Wir korrigieren ihn darauf und weisen ihn darauf hin, dass dies echtes Stottern und keine Technik war. Einzelne SuS verstehen nach unseren Korrekturen wieder, was gemeint ist.</p>	<p>Es freut uns sehr, dass M. die Aufgabe so souverän gemeistert hat und auch er scheint etwas stolz auf seine Leistung.</p> <p>Auf uns wirkt L.'s Verhalten ein bisschen als ob er sich über M. lustig machen würde. Deshalb greifen wir ein und korrigieren L..</p>	<p>2 Erfolgslebnisse erhöhen die Motivation für das Anwenden einer Technik.</p> <p>3 Wir fühlen uns für M. und die Stotterkultur verantwortlich.</p>
--	---	--

<p>Vorbereitung Kurzpräsentationen:</p> <p><i>Wir unterstützen M. (wenn nötig) bei der Vorbereitung seiner Präsentation und besprechen seinen Einsatz der Technik während der Präsentation.</i></p> <p>R.S. gibt einen theoretischen Input zu den Präsentationen und wir weisen die SuS darauf hin, dass sie während der Präsentationen das Lockere Stottern anwenden und sich so eine Belohnung verdienen können (als Tipp schlagen wir vor, gewisse Wörter zu markieren).</p> <p>Dann setzen wir uns zu M. und L., die gemeinsam die Kurzpräsentation halten. M. war ursprünglich mit A. in der Gruppe und hat sich mit ihr zusammen bereits auf das Thema „Stottern“ geeinigt. Er hat zuhause einen Vortrag vorbereitet und dafür auf sieben Karten ganze Sätze vorgeschrieben. Die Titel hat er markiert.</p> <p>L. schlägt vor, die Karten abwechslungswei-</p>	<p>Wir freuen uns sehr und sind erstaunt über die Eigeninitiative von M.! Nie hätten wir gedacht, dass er von sich aus auf diese Themenwahl kommt! Einen Vortrag über das Stottern zu halten wäre in der Desensibilisierungsarbeit ein möglicher weiterer Schritt gewesen.</p> <p>Es ist auch möglich, dass M.'s Mutter sehr viel geholfen, bzw. diktiert hat. Trotzdem ist</p>	<p>4 Es war hilfreich für die SuS, dass wir die Stotteraufgabe genügend früh und immer wieder kommuniziert haben.</p> <p>5 Wenn M. weiss, was auf ihn zukommt, wenn er sich sicher fühlt in einer Aufgabe, kann er sie eher bewältigen. > Schwelle der Desensibilisierung.</p> <p>6 Innerhalb einer klaren Aufgabe kann M. eigeninitiativ sein.</p>
---	---	--

<p>se vorzutragen, darauf erwidert M., dass es besser wäre, zwei Hälften zu machen um weniger Wechsel zu haben. L. und M. einigen sich darauf, die Karten in zwei Teile aufzuteilen. M. macht den Anfang und L. den Schluss der Präsentation.</p> <p>Auf unsere Aufforderung hin, üben die beiden die Präsentation. L. meint er brauche dies eigentlich nicht, M. sagt, dass er gerne noch üben möchte.</p> <p>Nach der ersten Übungsrunde weisen wir M. darauf hin, dass er die Prolongationen kaum angewendet hat, nur ganz selten wenn er schon stecken geblieben ist. Wir motivieren ihn, dies beim zweiten Durchgang noch einmal zu probieren und beim Anfang des Satzes gleich weich einzusteigen. Dies versucht er und das Prolongieren gelingt ihm häufiger. L. motivieren wir gleichzeitig das Lockere</p>	<p>es eine tolle Leistung.</p> <p>L. fiel uns schon in der vorletzten Mentoring-Stunde als sehr dominant auf, als er M. ins Wort fiel und für ihn sprach. Heute wirkt M. etwas selbstbewusster und lässt sich von L. weniger in die Schranken weisen.</p> <p>M. wirkt ziemlich nervös vor der Präsentation. Liest seine Karten immer wieder durch und seine Hände zittern leicht.</p>	<p>7 Hier hätten wir das Angst-/ Stressbarometer bereits einführen können um den Vergleich vorher-nachher zu haben.</p>
---	---	---

<p>Stottern anzuwenden und er probiert es (diesmal richtig) beim Üben aus.</p>		
<p>Beobachtungsaufgabe erklären: <i>Mit M. besprechen wir, von wem er am liebsten beobachtet werden möchte. Dann verteilen wir die restlichen Lose an die SuS und erklären die Beobachtungsaufgabe. An die Tafel schreiben wir die Beobachtungskriterien (Blickkontakt, Erster Eindruck, Sprechen: Deutlichkeit, Lautstärke, frei etc.). Ausserdem informieren wir die SuS, dass sie ein Zältli erhalten, wenn sie während der Präsentation oder während des Feedbacks das Pseudostottern anwenden.</i> Wir besprechen mit M., von wem er beobachtet werden möchte und er nennt N.. Die restlichen Lose werden aufgeteilt und</p>	<p>Vielleicht hat M. N. ausgewählt, weil er ihn als besonders kompetent erachtet!? N. ist</p>	

<p>alle SuS haben eine Beobachtungsaufgabe zu den oben genannten Kriterien. Wir erinnern daran, dass man auch bei den Feedbacks das Lockere Stottern einfließen lassen kann.</p>	<p>ein Schüler, der bei den Stotteraufgaben jeweils sehr gut mitgemacht hat, die Techniken gut beherrscht und mit M. zusammen schon einmal ein Rollenspiel aufgeführt hat.</p>	
<p>Kurzpräsentationen: <i>Die SuS halten ihre Kurzpräsentationen und erhalten direkt danach von ihrem Beobachter ein Feedback zu den genannten Kriterien.</i> Die SuS halten alleine oder in Zweiertteams ihre Kurzvorträge. M. und L. sind als zweite dran. M. stottert zu Beginn sehr stark und hat viele Blocks. Er wendet die Technik anfangs nicht an. Er hält dennoch von Anfang an einen guten Blickkontakt und hat ausser in der Mundpartie keine Mitbewegungen. Mit der Zeit wird das Sprechen flüssiger. Vereinzelt setzt er Prolongationen ein, jedoch nur dann, wenn er stockt. Ansonsten spricht er nicht weich und gedehnt. Auch im Feedback von N., das M. anschlies-</p>	<p>Vor allem bei Worten mit einem Vokal als Anlaut hat M. bekanntlicherweise häufig Blocks. In der Stresssituation schafft er es nicht die Technik einzusetzen, jedoch erachten wir es als tolle Leistung, dass er dennoch immer wieder von seinen Karten aufschaut</p>	<p>8 Zuviel Druck blockiert M.. (Van Riper > Desens., Schwelle der Anforderung wurde überschritten) 9 Wir dachten die beiden Übungsdurch-</p>

<p>send erhält, wird der Blickkontakt positiv hervorgehoben.</p> <p>Ausserdem nennt N., dass M. frei gesprochen hat.</p> <p>Wir ergänzen, dass das Stottern von M. gegen Ende des Referats immer weniger wurde. M. und R.S., sowie einige SuS bestätigen diese Beobachtung.</p> <p>Die restlichen SuS halten ihre Vorträge und nur wenige wenden das Lockere Stottern an.</p> <p>In den Feedbacks melden wir dies jeweils zurück. Drei Jugendliche jedoch setzen das Lockere Stottern ein. Sie freuen sich sehr über die Belohnung.</p>	<p>und den Blickkontakt herstellt.</p> <p>Hier sind wir nicht der gleichen Meinung, da wir wissen, dass M. die Sätze vollständig von den Karten abgelesen hat. Positiv ist, dass er sie so gut konnte, dass er sich traute von den Karten aufzublicken.</p> <p>Es war grundsätzlich eher schwierig das Lockere Stottern zu identifizieren, da es die SuS sehr schnell (zu schnell) angewendet haben.</p>	<p>gänge helfen M. sich in seiner Aufgabe sicherer zu fühlen. Offenbar reicht dies nicht. Es braucht mehr Übung / weniger unterschiedliche Sätze, was aber in einer realen Schul- und Alltagssituation nicht möglich ist.</p> <p>> Spannungsfeld Therapieanforderung vs. Setting</p> <p>10 Token System funktioniert auch bei Jugendlichen.</p>
<p>Abschluss der Lektion:</p> <p><i>Wir übergeben M. die beiden neuen Zahlenstrahlen und lassen ihn sich bezüglich der Präsentation einschätzen.</i></p> <p>M. schätzt sich auf dem Angstbarometer höher/schlechter ein, als auf dem Stotterbarometer. Auf dem Stotterbarometer gibt er sich</p>	<p>Unsere Annahme wird bestätigt, dass M. Sprechsituationen zu schaffen machen und das Thema Stress einen grossen Platz in</p>	<p>11 Das Thema Stress-/Angstabbau nimmt einen grossen Teil der Therapie ein und muss mit M. auch thematisiert</p>

<p>eine 5, auf dem Angstbarometer eine 6,5. Dies ist ein Fortschritt, da er sich letztes Mal auf dem Angstbarometer nicht einschätzen konnte.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stotterbarometer: 0 = flüssig, 10 = starkes Stottern. • Angstbarometer: 0 = keine Angst, 10 = viel Angst. <p>Wir geben M. die beiden Zahlenstrahlen nach Hause, damit er sich in stressigen Situationen erneut selber einschätzen und sich selber vergleichen kann.</p>	<p>der Therapie einnehmen muss.</p> <p>Wir appellieren an M.'s Eigeninitiative, obwohl wir annehmen, dass er dies nicht machen wird. Es könnte eine Hausaufgabe sein, dass er sich selber einschätzt in einigen Situationen und dies für sich in einem Heft notiert (Stressmomente bewusst machen).</p>	<p>werden und ihm bewusst gemacht werden (Metasprache).</p> <p>12 Wir haben einen Fehler gemacht!! Auf dem neuen Stotterbarometer haben wir 0 und 10 verdreht. Wir haben 0 = kein Stottern, 10 = viel Stottern benannt, statt wie letztes Mal mit 0 = viel Stottern, 10 = flüssig</p> <p>13 Das Thema Stress-/Angstabbau nimmt einen grossen Teil der Therapie ein und muss mit M. auch thematisiert werden und ihm bewusst gemacht werden (Metasprache, evtl. Hausaufgabe).</p>
<p>Kurze Nachbesprechung mit R.S.:</p> <p>Wir tauschen uns nach der Lektion kurz mit R.S. aus. Wir alle sind der Meinung, dass die</p>		

<p>beiden Lektionen sehr ergiebig waren und die SuS den Auftrag ernst genommen haben. R.S. ist überrascht, dass M. im zweiten Teil seines Referats so flüssig (wenn auch ohne Technik) gesprochen hat.</p> <p>R.S. berichtet ausserdem vom Standortgespräch vom vorherigen Tag, bei dem M. grosse Mühe hatte vor der Mutter und einigen LP's über seine Befindlichkeit zu sprechen. Schlussendlich gelang es ihm aber doch.</p> <p>R.S. meint, dass er M. zukünftig auf das Lockere Stottern hinweisen könnte, wenn ein Stotterereignis auftaucht (z.B. Wiederholungen). Wir erwähnen noch, dass M. dies bis jetzt immer abgelehnt hat.</p>		<p>14 Spannungsfeld Therapeut - Lehrperson, Stichwort: Handlungsebene: Es ist toll, dass R.S. offenbar ein echtes Interesse an M. und unserer Therapie hat.</p>
---	--	--

Familie.:

- Hausaufgabe für Familie M. am Mittagstisch, Pseudostottern für ca. 10min., M. darf erst normal sprechen, später sollte er evtl. in der Technik sprechen (Prolongieren).

- Vorbereitung: Die Familie nennt uns einige Sätze, die sie jeden Mittag brauchen (Tisch decken, abräumen, gib mir...) und wir „übersetzen“ diese Sätze ins Pseudostottern, so dass sie sie nur noch ablesen/auswendig lernen müssen.

Wir haben den Eltern die Aufgabe übergeben und sie waren bereit, diese zweimal wöchentlich (weil nur dann alle zusammen zu Mittag essen) durchzuführen. Sie erhalten einige Beispielsätze, die sie für die Tischsituation üben können. In einer ersten Phase erhalten sie die Aufgabe während 10' immer wieder das Lockere Stottern einfließen zu lassen. M. hat noch keine Aufgabe, er darf so sprechen wie er will.

Aufgaben für den nächsten Termin am 3. Dezember 2015

Ausgehend von folgenden Hypothesen:

- 2 Erfolgserlebnisse erhöhen die Motivation für das Anwenden einer Technik.
- 5 Wenn M. weiss, was auf ihn zukommt, wenn er sich sicher fühlt in einer Aufgabe, kann er sie eher bewältigen. > Schwelle der Desensibilisierung.
- 6 Innerhalb einer klaren Aufgabe kann M. eigeninitiativ sein.
- 7 Hier hätten wir das Angst-/ Stressbarometer bereits einführen können um den Vergleich vorher-nachher zu haben.
- 9 Wir dachten die beiden Übungsdurchgänge helfen M. sich in seiner Aufgabe sicherer zu fühlen. Offenbar reicht dies nicht. Es braucht mehr Übung / weniger unterschiedliche Sätze, was aber in einer realen Schul- und Alltagssituation nicht möglich ist.
> Spannungsfeld Therapieanforderung vs. Setting

- 11 Das Thema Stress-/Angstabbau nimmt einen grossen Teil der Therapie ein und muss mit M. auch thematisiert werden und ihm bewusst gemacht werden (Metasprache, evtl. Hausaufgabe).
- 12 Wir haben einen Fehler gemacht!! Auf dem neuen Stotterbarometer haben wir 0 und 10 verdreht. Wir haben 0 = kein Stottern, 10 = viel Stottern benannt, statt wie letztes Mal mit 0 = viel Stottern, 10 = flüssig
- 14 Spannungsfeld Therapeut - Lehrperson, **Stichwort: Handlungsebene:** Es ist toll, dass R.S. offenbar ein echtes Interesse an M. und unserer Therapie hat.

Mentoring:

- M.S. schickt uns am Dienstag seine Vorbereitung für die beiden Mentoring-Lektionen am Donnerstag.
- Wir schicken nur einen groben Überblick über unsere Intervention, um zu verhindern, dass M.S. falsche Informationen weiter gibt (**siehe Hypothese 1, Termin 4**).
- **Vorgängige Besprechung mit M.:**
 - Technikinput: Bestimmte Vokalwörter prolongieren > erst alleine üben, dann in der Kleingruppenübung anwenden (Denn: Technik wird von M. in der Spontansituation noch nicht eingesetzt, wahrscheinlich überfordert ihn die Aufgabe aufgrund der Stresssituation, daher Aufgabe eingegrenzt).
 - Zahlenstrahl besprechen, sich einschätzen (auf unseren Fehler hinweisen).
- **Input in Kleingruppe:**
 - Aufgabe im Team: Planung eines Teamausflugs
 - Besprechen: Winteraktivität draussen, Transport, Kleidung, Zeit, Aufgabenteilung
 - Rollen: Chefinnen (Anna & Simone), Projektleiter (M.), Protokollführer (1 SuS), Team (2-3 SuS)
 - M. fragt ab und wendet **Prolongationen** an > „Üüüberleged eu, welli **Aa**aktivität ihr wänd mache.“ „Was häsch du für e **lii**dee?“

- **Abschluss Einzelgespräch mit M.:**

- Reflexion: Wie ist die Aufgabe gelaufen? > Einschätzen auf den beiden Zahlenstrahlen.
- M. fragen ob die Familie die Hausaufgabe am Mittagstisch macht und wie es läuft!? Evtl. zweite Phase einleiten.
- Hausaufgabe Zahlenstrahl: Sich während den 2 Wochen 3x selber einschätzen und dies in einem Heft notieren (Situation und Werte notieren). > kleines Heft mitbringen!

Zukünftige Ideen:

ABU:

- Token System beim Lockerem Stottern, Erweitern mit Schöggeli.

Mentoring:

- Kleingruppenarbeit wiederholen: M. erhält spezifische Sprechrolle. Evtl. Steigerung der Anforderung.

1.6 Protokoll 6. Termin, 3.12.15

Beobachtung	Interpretation	Hypothesen
<p><i>Vor Beginn der Lektion:</i></p> <p>M. erzählt uns von seiner Schnupperwoche. Dabei zeigt er starke Stottersymptome. M.S. sichert uns zu, dass wir drei SuS für unsere Gruppenarbeit bekommen. Wir haben ihm die genaue Aufgabe nicht genannt, damit er keine falschen Infos weiter leiten kann (siehe Hypothese 1, Termin 4).</p> <p>M.S. teilt uns mit, dass ihm aufgefallen sei, dass M. die letzten drei Wochen sehr vergesslich gewesen sei. Er meinte, wir sollen ein Augenmerk darauf haben.</p> <p><i>Wir stellen M. grob die Gruppenaufgabe des Tages vor und die beiden Sätze, die er mit Prolongationen sagen soll („Üüberleged eu, welli Aaktivität ihr wänd mache.“ „Was</i></p>	<p>Wir sind erstaunt, da das Stottern viel stärker ist, als wenn wir sonst jeweils mit ihm sprechen. Vielleicht ist er von den vielen neuen Eindrücken etwas müde.</p> <p>M.S. zieht uns ins Vertrauen. Wir überlegen ob das verstärkte Stottern mit dieser Vergesslichkeit zusammenhängt, bzw. auf M.'s akuten Zustand hinweist.</p>	<p>1 Spannungsfeld Lehrer-Therapeut: M.S. teilt uns seine Gedanken, die sich mit unseren überschneiden, mit.</p>

<p><i>häsch du für e liidee?“). Wir üben mit ihm gemeinsam kurz die beiden Sätze.</i></p> <p><i>Danach soll er sich einschätzen auf dem Stress-Zahlenstrahl (wie gross der Stress vor der Aufgabe ist).</i></p> <p>M. nimmt die Aufgabe kommentarlos an. Er weiss mittlerweile, was ihn erwartet. Wir stellen ihm die Aufgabe (Teamevent) vor und zeigen ihm die vorbereiteten Sätze. Er muss uns diese mit Prolongation vorlesen (Prolongierte Vokale sind markiert) und in einen Ablauf bringen (nummerieren). Er versteht seinen Auftrag schnell. Beim Üben geht das Prolongieren ziemlich gut. M. bemerkt, dass sich sein Kopf nach vorne bewegt, wenn er prolongiert.</p> <p>Abschliessend schätzt er seinen Stresslevel auf dem Stresstrahl ein, diesen schätzt er auf Stufe 4.</p>	<p>Wir haben bewusst die Vokale markiert, die zu Beginn eines Wortes stehen, da M. mit Anlaut-Vokalen am meisten Mühe hat.</p> <p>M. kann sich selbst wahrnehmen.</p> <p>Das Stresslevel ist offenbar schon gesunken. Es war ihm bei der letzten ähnlichen Übung (Vorstellungsgespräch) noch nicht möglich, sich auf dem Zahlenstrahl einzuschätzen.</p>	<p>2 Wenn M. weiss, was auf ihn zukommt, wenn er sich sicher fühlt in einer Aufgabe, kann er sie eher bewältigen. > Schwelle der Desensibilisierung.</p>
---	--	---

<p>Mentoring: <i>M.S. teilt uns 3-4 Jugendliche zu, die mit M. zusammen die Aufgabe bearbeiten. Wir wechseln den Raum.</i></p> <p>M.S. spricht mit den zugeteilten Jugendlichen. Wir kommen dazu und besprechen den Zeitrahmen. Wir wissen nicht, was er den Jugendlichen vorher gesagt hat.</p> <p>Zusammen gehen wir in den uns zugeteilten Raum.</p>	<p>Wenn wir M.S. mit den SuS hinsichtlich unserer Aufgabe etwas besprechen sehen, befürchten wir bereits, dass er ihnen etwas Unstimmiges sagt. Wir hätten die SuS eigentlich noch danach fragen können, vergessen dies jedoch.</p> <p>Die Jugendlichen scheinen unserer Aufgabe nicht abgeneigt zu sein.</p>	<p>3 Die gute Kooperation zwischen uns und der Lehrperson und die Akzeptanz von M.S. uns gegenüber überträgt sich auf die Schüler.</p>
<p>Gruppenarbeit Teamausflug: <i>Wir erklären die Aufgabe (Aktivität als Teamanlass draussen, Transport, Kleidung, Zeit, Aufgabenteilung) und teilen den SuS ihre Rollen zu. Wir spielen die Chefinnen im Rollenspiel, M. ist der Projektleiter, ein Ju-</i></p>		

<p>gendlicher der Protokollist und die restlichen SuS sind das Projektteam.</p> <p>M. fragt als erstes: „Üüberleged eu, welli Aaktivität ihr wänd mache.“ „Was häsch du für e liidee?“ (wendet dabei Prolongationen an).</p> <p>Wir stellen die Aufgabe vor und erklären den Realitätsbezug. Ein Jugendlicher meldet sich freiwillig als Protokollant. M. beginnt mit der ersten Phase und der ersten Frage nach der Aktivität. Auf jede Frage folgt ein kurzes Brainstorming, jeder schreibt für sich seine Ideen auf. Danach fragt M. die einzelnen SuS nach ihren Ideen ab. Die SuS machen gut mit. M. wendet die Prolongationen anfangs einige Male an. In der zweiten Hälfte gelingt es ihm weniger gut.</p>	<p>Wir denken, dass er die Prolongationen probiert (nimmt hörbar Anlauf (hhhhhh... hhhhhh... hhhhhh), diese jedoch nicht immer hörbar gelingen. Wäre es vielleicht einfacher, wenn jedes Wort prolongiert werden müsste? Und: braucht es wieder einmal</p>	<p>4 Technikinput immer wieder einfließen lassen um in Übung zu bleiben. M. hat Mühe, diese aus dem Stegreif anzuwenden.</p> <p>5 Durch das integrative Setting sind Einzelförderungen seltener und die Mög-</p>
---	--	--

	<p>einen intensiven Technik-Input? Es scheint, als wäre er etwas aus der Übung (evtl. noch einmal absichern ob er Prolongationen noch immer dem Fluency Shaping vorzieht).</p>	<p>lichkeiten spezifisch an etwas (z.B. Technik) zu üben sind wenig vorhanden.</p> <p>6 Während der Therapie sind Änderungen in der Bevorzugung der verschiedenen Techniken möglich. > Immer wieder mit Pat. absichern ob man noch auf dem richtigen Weg ist.</p>
<p>Nachbesprechung mit M.: <i>Wir besprechen mit M. die Aufgabe und wie es ihm dabei ergangen ist. Er schätzt sich darauf auf den beiden Zahlenstrahlen ein und vergleicht die Einschätzung mit seiner ersten Bewertung (vor der Teamarbeit).</i> M. schätzt sich nach der Aufgabe auf dem Zahlenstrahl bei Angst bei 3 ein. Die Angst ist also zurück gegangen. M. meint, es sei für ihn nicht schlimm gewesen. Er wisse ja un- terdessen, was ihn erwarte. Beim Stottern schätzt er sich auf eine 4. Er schätzt sein Stottern also weniger flüssig ein, als bei der</p>	<p>Es freut uns, dass M. seine Angst innerhalb kurzer Zeit auf dem Stressbarometer als weniger einschätzt. Anscheinend stressen ihn unsere Aufgaben und das Sprechen in der Kleingruppe nicht mehr so stark wie früher.</p>	

<p>letzten ähnlichen Übung. Er musste jedoch auch mehr und verschiedene Sätze sprechen.</p> <p><i>Hausaufgabe Zahlenstrahl: Sich während den 2 Wochen 3x selber einschätzen und dies in einem Heft notieren (Situation und Werte notieren).</i></p>	<p>Es könnte sein, dass die zusätzliche Aufgabe, Prolongationen einzubauen, seine Empfindung mehr gestottert zu haben, verstärkt hat. In der Übung „Vorstellungsgespräch“ musste er lediglich die Fragen stellen. Wir hatten nämlich nicht das Gefühl, dass M. mehr gestottert hat als das letzte Mal.</p> <p>Selbstkritik: Wir geben M. zwar immer positive Rückmeldung bezüglich der bewältigten Kommunikationsaufgabe und loben ihn. Jedoch kommt unsere Bewertung bezüglich seines flüssigen oder unflüssigen Sprechens etwas zu kurz. Braucht es unsere Rückmeldung überhaupt? Oder ist es wichtiger, dass M. mit sich zufrieden ist?</p>	<p>7 Wichtig ist vor allem, dass M. sich einschätzen kann und mit seiner Leistung zufrieden ist. Dies erhöht die intrinsische Motivation.</p>
---	--	---

Wir übergeben M. ein kleines Heft in das er jeweils nach einem Sprech Anlass seine Angst- und Stotterkalenwerte eintragen soll. Wir erklären ihm, dass dies helfen soll, sich seinen Gefühlen beim Sprechen bewusst zu werden. Wir ermuntern ihn, gleich damit zu beginnen und die Werte der heutigen Aufgabe sogleich einzutragen. Als Hausaufgabe soll M. bis zum nächsten Termin drei Mal eine Sprechsituation so bewerten und schriftlich festhalten. Um ihm den Einstieg in die Aufgabe zu erleichtern, nehmen wir die an die Schule anschliessende Schnupperrachbesprechung als nächsten Punkt, den er in das Heft notiert. Um sich des Unterschieds des Stressgefühls vor und nach einem Sprech Anlass bewusst zu werden, fordern wir ihn auf, den zurzeit gefühlten Stresslevel festzuhalten.

Hausaufgabe Lockeres Stottern am Mittags-

Wir arbeiten klar strukturiert, da wir aus Erfahrung wissen, dass er die Aufgaben so am besten meistern kann.

Wir sind gespannt ob M. die aufgetragene Hausaufgabe erledigt.

<p><i>tisch: Wir fragen M. ob die Familie die Hausaufgabe macht und wie es läuft!? Evtl. leiten wir die zweite Phase ein (M. hat auch eine Sprechaufgabe).</i></p> <p>Wir fragen M. nach der mittäglichen Hausaufgabe für die ganze Familie. M. berichtet, dass sein Vater nicht mitmache. Seine Schwestern und seine Mutter jedoch schon. M. sagt, dass er es als komisch empfinde, wenn seine Mutter so (Lockerer Stottern) spricht. Er weiss zwar, dass es seine Idee war, die Familie in die Aufgabe einzubinden, ist jedoch nicht mehr davon überzeugt.</p> <p>Wir besprechen, dass er und seine Familie vielleicht weiterhin versuchen sollen, die</p>	<p>Wir erkennen eine Ähnlichkeit im Verhalten von M. mit dem seines Vaters (nicht „anders“ sprechen wollen) und kommunizieren das auch. Ebenfalls ist die Reaktion auf die häusliche Sprechaufgabe ähnlich, wie sie bei M. und der Sprechtechnik zu beobachten ist: Er möchte wollen, kann dann aber doch nicht, wenn es soweit ist. Er möchte das Stottern „loswerden“, sein Sprechen zu verändern (auch wenn es „nur“ langsamer sprechen ist) fällt ihm jedoch sehr schwer.</p> <p>Wir können uns gut vorstellen, dass es für M. unangenehm ist, wenn die Mutter in der</p>	<p>8 Systemtheorie: Die Einstellung der Eltern gegenüber Sprechtechniken und Akzeptanz des Stotterns überträgt sich auf die Einstellung des Stotterers.</p> <p>9 Wir finden die Situation schwierig, da wir das System nicht zu einer Handlungsänderung zwingen können. Die Haltung des Vaters löst in uns Unverständnis aus. Systemische Arbeit ist nicht einfach.</p> <p>10 Unser Einfluss auf M.'s Therapieerfolg ist beschränkt.</p>
--	---	--

<p>Übung durch zu ziehen, da es auch eine Gewohnheitssache sei.</p>	<p>Locker-Stottern – Technik spricht. Da sich M. in der Adoleszenz befindet, ist das Verhalten der Eltern oft unangenehm.</p>	
<p>Kurze Nachbesprechung mit M.S.: <i>Wir besprechen kurz mit M.S. die Lektion.</i> Wir besprechen die Lektion mit M.S. zwischen Tür und Angel. Er teilt uns mit, dass die SuS positiv über die Gruppenaufgabe berichtet haben. Das freut uns.</p>	<p>Es freut uns, dass die gestellte Aufgabe auch den anderen SuS etwas gebracht hat. Es war auch das Ziel in den Vorbereitungen, nicht nur eine für M. ansprechende und ihm entsprechende Aufgabe zu stellen.</p>	<p>11 Spannungsfeld Kooperation: Das gewählte Thema des Unterrichts betrifft nicht nur den einzelnen Schüler sondern bringt allen Beteiligten einen Lernerfolg.</p>

Aufgaben für den nächsten Termin am 16. Dezember 2015

Ausgehend von folgenden Hypothesen:

- 2 Wenn M. weiss, was auf ihn zukommt, wenn er sich sicher fühlt in einer Aufgabe, kann er sie eher bewältigen. > Schwelle der Desensibilisierung.
- 4 Technikinput immer wieder einfließen lassen um in Übung zu bleiben. M. hat Mühe, diese aus dem Stegreif anzuwenden.

- 5 Durch das integrative Setting sind Einzelförderungen seltener und die Möglichkeiten spezifisch an etwas (z.B. Technik) zu üben sind wenig vorhanden.
- 6 Während der Therapie sind Änderungen in der Bevorzugung der verschiedenen Techniken möglich. > Immer wieder mit Pat. absichern ob man noch auf dem richtigen Weg ist.
- 11 Spannungsfeld Kooperation:
Das gewählte Thema des Unterrichts betrifft nicht nur den einzelnen Schüler sondern bringt allen Beteiligten einen Lernerfolg.

> Einige Hypothesen des violetten Bereichs (Spannungsfeld Therapeut - Lehrperson), z.B. bezüglich Kooperation, Informationsfluss, etc., liegen ausserhalb unseres Planungsbereichs für die jeweils nächste Lektion. Unsere Möglichkeit dies zu beeinflussen ist begrenzt, da viele andere Faktoren (Lehrpersonen, SuS, Aufgabenteilung, Lehrplan, externe Anlässe, Rahmenbedingungen allg.) mitspielen. Dies verlangt von allen Beteiligten eine grosse Flexibilität.

ABU:

Vor der Lektion:

- Hausaufgabe Zahlenstrahl: M. soll die drei Sprechanlässe beschreiben, sowie seine Gefühle dabei. > Das Heft zeigen.
- Besprechen mit M.: Sollen wir bei Sprechanlässen im Unterricht, M. ebenfalls auf dem Zahlenstrahl (Stottern) einschätzen nachdem er sich eingeschätzt hat? Welche Technik will M. anwenden? Prolongation oder Fluency Shaping (aufgrund seiner Äusserungen ist nicht immer ganz klar, welche Technik er bevorzugt)?
- Hausaufgabe Lockeres Stottern: Konnte sich die Familie noch einmal dazu durchringen?
- Je nach Planung von R.S.: Vertrag aufnehmen: M. soll sich 2x melden und dabei die Technik anwenden.

Während der Lektion:

- Planung von R.S. abwarten, bevor wir konkrete Inputs planen.
- Token System beim Lockeren Stottern, Erweitern mit Schöggeli > Wenn jemand der SuS das Lockere Stottern einfließen lässt, bekommt er/sie ein Schöggeli.
- Technikinput: Evtl. separativ mit M. ein bekanntes Rollenspiel vom Frühling einüben (entweder mit Prolongation oder Fluency Shaping) und den SuS vorführen. Aufgabe für die SuS: Zählen, wie oft wir (und evtl. R.S.) das Lockere Stottern anwenden.

Nach der Lektion:

- Interview mit R.S.

Zukünftige Ideen:

ABU:

- Token System beim Lockeren Stottern

Mentoring:

- Kleingruppenarbeit wiederholen: M. erhält spezifische Sprechrolle. Evtl. Steigerung der Anforderung.

1.7 Protokoll 7. Termin, 16.12.15

Beobachtung	Interpretation	Hypothesen
<p>ABU: <i>Die SuS erhalten ein Feedback von R.S. zu geschriebenen Zusammenfassungen. Sie lesen sich gegenseitig ihre Texte vor.</i></p> <p>R.S. stellt die heutigen Aufgaben vor. Die SuS erhalten von sich geschriebene Zusammenfassungen zurück. Sie sollen diese einander in Kleingruppen vorlesen und sich dann zu vorgestellten Kriterien Rückmeldung geben. R.S. teilt die Gruppen ein. Wir sind mit M., L. und A. in der Gruppe.</p>	<p>Wir würden M. vielleicht nicht jedes Mal mit L. einteilen, wie dies oft der Fall ist in der ABU-Stunde da die beiden schon nebeneinander sitzen. L. fällt in der Klasse durch sein abweichendes Verhalten auf (Abklärung ASS) und die SuS meiden ihn. Wir befürchten, dass wenn sich M. zu oft mit L. abgibt, sich dies auf sein Beliebtheitsgrad auswirkt. Die SuS reagierten nie negativ, wenn sie mit M. und uns arbeiten „müssen“, tun dies aber, wenn L. dabei ist (A. verdreht die Augen weil sie mit L. und M. in der Gruppe ist, andere machen Sprüche).</p> <p>Wir wollen hier bereits heraushören, welche</p>	<p>1 Spannungsfeld Therapeut - Lehrperson, Stichwort: Handlungsebene: Die Gruppe wird von der LP vorgegeben, wir haben darauf wenig Einfluss. Die Gruppenzusammensetzung hat Einfluss auf die Arbeitseinstellung.</p>

<p>Bevor M. seinen Text lesen muss, erwähnen wir, dass wir für ihn eine Aufgabe haben und er den Text mit Fluency Shaping oder Prolongationen lesen soll. Er entscheidet sich ganz klar für das Fluency Shaping.</p> <p>Er liest seinen Text und zeigt wenige Stotter-symptome. Wir fragen die anderen beiden SuS, was sie beim Vorlesen bemerkt hätten. Beide melden zurück, dass M. weniger gestottert habe als „normal“ und dass sie die Technik kaum und wenn nicht als störend wahrgenommen haben.</p> <p>Wir zeigen M. den grossen Unterschied zwischen seiner Wahrnehmung und der seiner Mitschüler auf. Darauf sagt er, dass er selber nicht das Gefühl hatte viel flüssiger gewesen zu sein.</p>	<p>der Techniken M. eher bevorzugt. Wir denken zuerst, dass vielleicht doch das Fluency Shaping die Technik ist, die M. entspricht. Am Ende der Lektion wird jedoch klar, dass M. meinte, Prolongationen seien Lockeres Stottern. Es nervt, dass er solche Dinge oft vergisst. Seit mehr als einem Jahr wird er mit diesen Ausdrücken konfrontiert und sein Verhalten macht auf uns einen sehr unmotivierten Eindruck und demotiviert uns im Gegenzug.</p> <p>M. war selber auch etwas erstaunt über die Diskrepanz der Eigen- und Fremdwahrnehmung.</p> <p>Wir waren froh über diese Situation, da sie im Einzelsetting nie so stattfinden kann. Das Feedback kommt dort immer nur von uns Therapeutinnen und ist deshalb nicht von gleichem Wert für den Klienten.</p>	<p>2 Motivation oder Demotivation überträgt sich vom Klienten auf uns als Therapeutinnen.</p> <p>3 Spannungsfeld Schulsituation: Die integrative Arbeit eröffnet Therapiemöglichkeiten, die im Einzelsetting nicht gegeben oder zu simulieren sind.</p>
---	--	---

<p>Bei den Feedbacks für die anderen beiden bringt sich M. wenig ein. Er sagt meistens nur dann etwas, wenn wir ihn direkt ansprechen. Wenn er jedoch zu einer Äusserung ansetzen will, wird er noch oft von L. unterbrochen.</p>	<p>L. meint es nicht böse, sondern es wirkt eher so, als ob es ihm zu wenig schnell geht. Er spricht und merkt gar nicht, dass er M. ins Wort fällt.</p>	<p>4 Spannungsfeld Schulsituation: Das Verhalten von Mitschülern beeinflusst die integrative Stottertherapie. Darauf haben wir wiederum wenig Einfluss.</p>
<p>Dreierarbeit Zusammenfassung: <i>Wir unterstützen M. während der Dreierarbeit. Die SuS sollen einen Text gemeinsam sinnvoll zusammenfassen und über die gewählten Sätze diskutieren.</i></p> <p>Die Gruppenmitglieder sind wortkarg und niemand ergreift so richtig die Initiative. M. spricht nur, wenn wir ihn ansprechen oder nach seiner Meinung fragen. Bei jedem Satz, den er schreiben soll, schaut er uns an, aber schreibt von selber kaum etwas.</p>	<p>Liegt dies daran, dass wir in der Gruppe sind und die SuS erwarten, dass wir die Leitung übernehmen, bzw. sie sich nicht trauen das Zepter zu übernehmen? Nimmt sich M. so stark zurück, weil er meint, dass wir nun für ihn die Arbeit übernehmen oder weil er keinen klaren Sprechtauftrag (wie in früheren Lektionen) hat?</p>	<p>5 Spannungsfeld Schulsituation: Rollenkonflikt 1: Wir sollen einerseits M. therapeutisch unterstützen, andererseits befinden wir uns in einer Kleingruppe mit anderen SuS, die einen konkreten Auftrag hat. Die anderen SuS erwarten von uns in dieser Unterstützung, während wir von uns erwarten, logopädisch tätig zu sein.</p> <p>6 Spannungsfeld Schulsituation: Rollen-</p>

<p>Das Mädchen A. bringt sich am meisten ein und die beiden Jungs stimmen ihren Vorschlägen stets zu.</p>	<p>Der ganze Gruppenprozess geht sehr schleppend und zäh vorwärts. Die beiden Jungs sind extrem passiv und es wirkt, als ob sie sich gar keine Gedanken zum Thema machen.</p> <p>Es ist schwierig für uns, uns bewusst zurück zu halten, da ja nicht wir den Text zusammen fassen sollen. Gleichzeitig halten wir es kaum aus, nichts zu sagen, da wir ja da sind um zu unterstützen und mit unserer Anwesenheit auch Teil der Gruppe sind.</p>	<p>konflikt 2: Wir haben zwar einen therapeutischen Auftrag, können ihn in dieser Situation jedoch nicht wahrnehmen, da die Basis nicht gegeben ist. M. ist mit der Unterrichtsaufgabe überfordert, was keine therapeutische Intervention zulässt.</p>
<p>Schliesslich hat die Gruppe zu jedem Abschnitt einen zusammenfassenden Satz geschrieben. A. erklärt sich bereit, den Text rein zu schreiben. Wir fordern M. immer wieder auf für sie zu diktieren. Er weiss oft nicht, wo A. gerade ist im Text.</p>	<p>Er kann dem Arbeitsverlauf nicht folgen. Entweder ist er unkonzentriert, unmotiviert oder es fällt ihm tatsächlich schwer, weil die Aufgabe für ihn zu schwierig ist. Da ihn diese Aufgabe offenbar so fordert, ist es auch fast unmöglich für uns, ihm noch eine zu-</p>	<p>7 Spannungsfeld Schulsituation: Das Verhalten der SuS beeinflusst unsere Stimmung.</p> <p>8 Wenn M. weiss, was auf ihn zukommt, wenn er sich sicher fühlt in einer Aufgabe, kann er sie eher bewältigen. Wenn er sich nicht sicher fühlt, bzw. keine konkrete Anweisung (z.B. Sprechaufgabe) hat, kann er eine Aufgabe kaum bewältigen.</p>

	sätzliche Sprechaufgabe zu geben.	
<p>Nach der Lektion; Nachbesprechung mit M.: <i>Hausaufgaben Hefteintrag und Familienaufgabe besprechen. Technikinput: Wir besprechen mit M., welche Technik er bevorzugt, um im neuen Jahr wieder einmal mit einem Technikinput zu starten.</i></p> <p>Wir fragen M. nach dem Heft und nach seiner Aufgabe sein Stress- und Stotterlevel bei drei verschiedenen Sprechanlässen zu dokumentieren. In seinem Heft stehen Werte zur Gesprächssituation von verganginem Donnerstag als er sich in einem Lehrbetrieb vorstellen konnte. Er hat seinen Stress bei 7 und das Stottern bei 5 eingetragen. Das Angstlevel stieg also von 6 (vor Ereignis) auf</p>		

<p>7. Die anderen beiden vereinbarten Situationen hat er nicht eingetragen. Wir sind etwas verärgert und fragen in einem etwas strengen Tonfall nach, wieso er nicht an die Aufgabe gedacht hat und unsere Vereinbarung somit nicht erfüllt hat. M. sagt, dass er gemeint habe, er müsse nur eine Aufgabe machen. Wir sagen ihm, dass er diese Aufgaben für uns nicht machen muss, sondern für sich. Wenn er kein Interesse daran habe, dann könnten wir auch damit aufhören. Darauf erwidert er jedoch, dass er es schon wolle, jedoch einfach vergessen habe, was vereinbart war.</p> <p>Wir geben über die Ferien erneut eine Aufgabe, bei der er sich einschätzen soll. Er soll sich bei zwei Sprechanschlüssen einschätzen. Damit er die Aufgabe eher bewältigen kann, besprechen wir bereits eine mögliche Situation und tragen das Datum ein (25. Dezem-</p>	<p>Wir merken, dass es M. unwohl ist, wenn wir mit ihm „schimpfen“. Vielleicht ist es jedoch nötig, dass er merkt, dass wir nicht zu unserem Vergnügen zu ihm kommen, sondern, dass sich seine Situation nur verändert, wenn er auch seinen Teil dafür leistet und Einsatz zeigt.</p> <p>Vielleicht müssen wir diese Aufgabe noch mehr strukturieren, damit er es schafft sie zu bewältigen.</p>	<p>9 Es ist frustrierend, wenn man das Gefühl hat, dass der Einsatz nichts bringt.</p> <p>10 Obwohl wir es besser wissen sollten, haben wir M. einen zu grossen Spielraum gelassen und die Aufgabe zu wenig eingegrenzt. Dies hat ihn wohl überfordert.</p>
--	--	---

<p>ber > mit Verwandten über die Lehrstelle sprechen). Eine weitere soll er sich selber ausdenken, wir machen als Gedankenstütze ein Kreuz ins Heft.</p> <p>In Bezug auf den Einsatz der Technik während des Vorlesens fragen wir noch einmal nach ob M. wirklich das Fluency Shaping bevorzuge. Durch seine Aussagen wird klar, dass er gemeint hat, dass Prolongationen Lockeres Stottern bedeute und er deshalb Fluency Shaping gewählt hat.</p> <p>Um ihm noch einmal die Diskrepanz zwischen der Eigen- und Fremdwahrnehmung aufzuzeigen, nehmen wir ihn beim Lesen eines Textes auf. Beim ersten Mal soll er ohne Technik lesen, beim zweiten Mal mit Fluency Shaping. Anschliessend hören wir gemeinsam beide Dokumente ab und M. soll für sich Striche machen, wie oft er ein Stotte-</p>	<p>Wir sind sehr gespannt ob er diesmal die Aufgabe macht.</p> <p>Wahrscheinlich hat er das Fluency Shaping gewählt, weil es wohl das „kleinere Übel“ ist und er auf keinen Fall locker stottern will.</p>	
--	--	--

<p>rereignis hört. Es fällt stark auf, dass er ohne Technik etwa 10x stottert, mit der Technik jedoch nur einmal. M. ist erstaunt über das Ergebnis. Er sagt, dass er gemeint habe beim Lesen ohne Technik weniger gestottert zu haben. Wir fragen nach, ob er nicht auch finde, dass das Lesen mit Technik angenehmer sei zum Zuhören (wir verweisen auf A., die das gesagt hat). M. sagt, dass es ihn sehr störe, dass man oft ein „h“ hört am Anfang eines Wortes („ghhredite“ > weicher Stimmeinsatz). Er findet dieses hörbare „h“ sogar schlimmer als das Stottern. Wir sagen ihm, dass dies auch viel mit Üben zu tun habe und zeigen ihm Ausschnitt aus seinem Lesetext wo man (trotz weichem Stimmeinsatz) mehrere Wörter lang kein „h“ hört.</p> <p>Abschliessend fragen wir noch nach, ob die Familie die Aufgabe am Mittagstisch noch einmal gemacht habe. M. sagt nein. Wir</p>	<p>Wir waren auch erstaunt über diese Reaktion. Haben wir etwas verpasst?</p> <p>Aufgrund unserer Vorinformationen (Stottertherapie als Kind (lockeres Stottern), dann Therapie im Jugendalter mit Anwenden der Technik) sind wir davon ausgegangen, dass das Thema der Selbstwahrnehmung bearbeitet wurde. Dies war wohl eine Fehlannahme.</p> <p>Wir hinterfragen unser therapeutisches Handeln.</p> <p>Zum zweiten Mal in dieser Stunde sind wir etwas frustriert. Die Familie will dass sich</p>	<p>11 Arbeit an der Eigenwahrnehmung. Dies wurde wohl total vernachlässigt, obwohl sie eigentlich Basis der Stottertherapie sein sollte (Technik bei anderen erkennen, Stottern bei sich identifizieren, etc.).</p> <p>12 Wir hätten die Therapie mit dem Thema „Eigenwahrnehmung eigener Stotterereignisse“ beginnen sollen.</p>
---	--	---

<p>nehmen das kommentarlos zur Kenntnis.</p>	<p>etwas ändert, leistet unserer Meinung nach jedoch kaum einen Beitrag bezüglich der Desensibilisierung. Sie wollen dass das Stottern „weggeht“, wollen jedoch nicht wahrhaben/glauben, dass es auch mit ihrer Einstellung zusammen hängt. Diese Haltung zeigt sich genau gleich auch bei M. und bestärkt so unsere Vermutung des systemischen Zusammenhangs.</p> <p>Vielleicht glauben sie es auch uns als Studentinnen nicht und J.K. müsste hier noch einmal ein Machtwort sprechen!?</p>	<p>13 Wenn das System (Familie) blockiert, ist eine therapeutische Intervention sehr schwierig.</p>
--	---	---

1.8 Datenanalyse 1. Ordnung / Hypothesenkategorien

Klientenzentrierte Hypothesen (grün)

Eigenreflexion (dunkelblau)

Spannungsfeld Therapeutin-Lehrperson (violett)

Systemische Hypothesen (gelb)

Spannungsfeld Schulsituation (hellblau)

2 Datenanalyse 2. Ordnung

2.1 Ankerstellendefinition / Qualitative Inhaltsanalyse

Die qualitative Inhaltsanalyse wurde an das allgemeine Ablaufmodell von Mayring (Lamnek, 2005, S. 471) angelehnt. Mayring erarbeitete die Inhaltsanalyse anhand von Interviewprotokollen. Da in dieser Arbeit Therapieprotokolle auszuwerten waren, wurden die Ausführungen von Mayring entsprechend angepasst.

1. Festlegung des Materials

Aufgrund der Fragestellung wurden nur Hypothesen aus dem klientenzentrierten Bereich für die Inhaltsanalyse verwendet, die sich auf den Bereich „Desensibilisierung“ beziehen, da damit die Beantwortung der Forschungsfrage erreicht werden sollte. Wie auch Moser (1995, S. 184) sagt, „(...) muss vorab eine Erkenntnis stehen, dass die gewählte Einheit relevant im Sinne der Forschungsfrage ist.“

„In solchen Arbeitsgängen geht es darum das Wesentliche vom Unwesentlichen zu trennen um gemäss den Fragestellungen des Forschungsprojektes eine Verdichtung zu erreichen“ (Moser, 1995, S. 178).

2. Analyse der Entstehungssituation

Wie erwähnt sind die Arbeitsprotokolle während der integrativen Stottertherapie an einer Berufswahlschule entstanden. Die beteiligten Personen wechselten je nach Unterrichtsfach und setzen sich grundsätzlich aus einer Lehrperson, zwei Therapeutinnen und einer Klasse von jugendlichen Lernenden, von denen ein Jugendlicher in Stottertherapie ist, zusammen.

3. Formale Charakterisierung des Materials

Die qualitative Inhaltsanalyse entstand auf Grundlage der Arbeitsprotokolle. Hypothesen zum Bereich Desensibilisierung sollten nach Kategorien strukturiert werden, um so auf die zentralen, im Therapieprozess entstandenen Hypothesen und die darauf gefällten Entscheidungen zu stossen.

4. Richtung der Analyse

Die Analyse der Therapieprotokolle, beziehungsweise des klientenzentrierten, grün markierten Bereichs, sollte sich ganz klar auf die Desensibilisierung und die daraus abzuleitenden Kategorien beziehen. Die Analyse sollte sich des weiteren mit jener Kategorie und den enthaltenen Hypothesen befassen, die besonders häufig vorkamen. Sie hatten die Therapeutinnen offenbar intensiv beschäftigt und konstatierten somit eine Wichtigkeit.

5. Theoriegeleitete Differenzierung der Fragestellung

Die Fragestellung, welche hinter der Analyse steht, muss genau geklärt sein. So sollte in der qualitativen Inhaltsanalyse die Frage danach beantwortet werden, welche Hypothesen der Kategorie Desensibilisierung und die darauf folgenden Entscheidungen für die Therapieplanung am häufigsten vorkamen.

6. Bestimmung der Analysetechnik

In der sechsten Phase sollte einer der drei Typen inhaltsanalytischen Vorgehens ausgewählt werden. Mayring (zitiert nach Lamnek, 2005, S. 472) unterscheidet: „Zusammenfassung, Explikation und Strukturierung“. In dieser Arbeit wurde für die qualitative Inhaltsanalyse die Strukturierung gewählt.

7. Definition der Analyseeinheit

Nach Lamnek (2005, S. 472.) wird in der Definition der Analyseeinheit „festgelegt, wie ein Textstück, (...), beschaffen sein muss, damit sie als Ausprägung für eine Kategorie genommen werden kann.“ Es wurden für die Inhaltsanalyse alle sieben Arbeitsprotokolle verwendet, wobei nur jene Hypothesen aus dem Bereich Desensibilisierung kategorisiert wurden, die während des Handlungsforschungsprozesses in der Therapieplanung verwendet wurden und somit eine Entscheidung beinhalten. Da die Forscherinnen in der Inhaltsanalyse nach Entscheidungen suchten, waren nur diese Hypothesen für sie bedeutsam.

8. Analyse des Materials

Die inhaltsanalytische Technik der Wahl war die Strukturierung, die zum Ziel hat „unter vorher festgelegten Ordnungskriterien einen Querschnitt durch das Material zu legen oder das Material aufgrund bestimmter Kriterien einzuschätzen“ (Mayring; zitiert nach Lamnek, 2005, S. 478). Als Form der Strukturierung wurde die typisierende Strukturierung gewählt, die nach markanten Ausprägungen [in dieser Arbeit waren dies Kategorisierungen des Bereichs der Desensibilisierung, welche aus der Theorie als wichtige Bereiche der Desensibilisierung, abgeleitet wurden. So wurden die Kategorien Sprechangst, Stotterangst, Soziale Ängste, Angstabbau, Umgang mit Druck, Vermeidungs- und Fluchtverhalten und Identifikation/Selbstsicherheit gebildet (vgl. Kapitel 2.2.1) Anm. d. Verf.] im Material sucht und dieses genauer beschreibt (vgl. Lamnek, 2005, S. 478). Die einzelnen Hypothesen aus dem Bereich Angstabbau, der die Mehrheit an entsprechenden Hypothesen hielt, wurden nach Ähnlichkeit sortiert und so entstanden zwei Gruppen, die als Wiederholung/Übung (gelb markiert) und Sicherheit (grün markiert) benannt wurden. Die Kategorie Wiederholung/Übung (gelb markiert), erreichte in der Auflistung die Mehrheit und wurde deshalb in einem **ersten Schritt** erneut nach Hypothesen durchforstet die mehrheitlich erschienen. Die Hypothese „Wiederholungen bringen Sicherheit“ (unterstrichen) erschien im Verlauf dreimal und wurde auserkoren, da sie unter den Hypothesen die Mehrheit hielt. In den Therapieprotokollen

sollten nun die Ankerstellen dieser Hypothese gefunden und die daraus abgeleiteten Entscheidungen sichtbar gemacht werden.

In einem **zweiten Schritt** wurden jene Hypothesen aus der Kategorie „Angstabbau“ bearbeitet, die am zweithäufigsten vorkamen. Es zeigte sich in dieser Gruppe immer die gleiche Hypothese, die unter dem Begriff „Sicherheit“ zusammengefasst wurde.

Kategorien:

Sprechangst:

P1, Hypothese 3: Er ist nicht desensibilisiert auf das Sprechen vor der Klasse.

P1, Hypothese 4: Sprechaktivität ist minimal. M. beteiligt sich nicht an Gruppenkommunikation.

P2, Hypothese 1: M. geht den Aufgaben aus dem Weg statt sich selber einer Herausforderung zu stellen.

P2, Hypothese 4: M. macht in Kleingruppen nicht mit, lässt andere entscheiden.

P2, Hypothese 12: M. ist schon etwas desensibilisiert im Bezug auf das Sprechen vor der Klasse.

P3, Hypothese 1: Er geht den Aufgaben aus dem Weg, will sich nicht selber einer Herausforderung stellen.

P4, Hypothese 18: M. möchte eigentlich „Bock“ haben auf die Technik = Abbau der Angst führt evtl. dazu, dass es ihm leichter fällt, die Technik anzuwenden, bzw. er „Bock“ darauf hat (Abbau der Angst vor dem Sprechen hat bei ihm bereits zu mehr Sprechfreude geführt).

P5, Hypothese 2: Erfolgserlebnisse erhöhen die Motivation für das Anwenden einer Technik.

Stotterangst:

P4, Hypothese 4: Vorgängige Erfolgserlebnisse, wo M. eine Aufgabe erfolgreich bewältigen konnte, erleichtern ihm das Annehmen von neuen Aufgaben.

Soziale Ängste:

P4, Hypothese 9: In einer kleinen Gruppe fühlt M. sich wohl und spricht lieber als vor der ganzen Klasse.

Angstabbau:

P1, Hypothese 7: Keine Übung mit Telefonieren. M. macht Fortschritte durch wiederholendes Üben.

P2, Hypothese 13: Um eine Desensibilisierung seiner Emotionen dem Sprechen gegenüber zu erreichen muss M. so lange in einer Situation sein, bis der Stress nachlässt.

P2, Hypothese 16: Übung hilft ihm. Sie führt zu Sicherheit. Sicherheit führt zu Desensibilisierung!

P2, Hypothese 19: Wiederholungen bringen Sicherheit. Sicherheit hilft M., dass er während dem Telefonieren aufschreiben kann.

P3, Hypothese 13: Wiederholungen bringen Sicherheit.

P3, Hypothese 16: Übung hilft ihm. Sie führt zu Sicherheit. Sicherheit führt zu Desensibilisierung!

P4, Hypothese 7: Wiederholungen bringen Sicherheit.

P4, Hypothese 10: Wenn M. weiss, was auf ihn zukommt, wenn er sich sicher fühlt in einer Aufgabe, kann er sie eher bewältigen. > Schwelle der Desensibilisierung.

P5, Hypothese 5: Wenn M. weiss, was auf ihn zukommt, wenn er sich sicher fühlt in einer Aufgabe, kann er sie eher bewältigen. > Schwelle der Desensibilisierung.

P5, Hypothese 9: Wir dachten die beiden Übungsdurchgänge helfen M. sich in seiner Aufgabe sicherer zu fühlen. Offenbar reicht dies nicht. Es braucht mehr Übung / weniger unterschiedliche Sätze, was aber in einer realen Schul- und Alltagssituation nicht möglich ist. > Spannungsfeld Therapieanforderung vs. Setting

P5, Hypothese 11: Das Thema Stress-/Angstabbau nimmt einen grossen Teil der Therapie ein und muss mit M. auch thematisiert werden und ihm bewusst gemacht werden (Metasprache, evtl. Hausaufgabe).

P6, Hypothese 2: Wenn M. weiss, was auf ihn zukommt, wenn er sich sicher fühlt in einer Aufgabe, kann er sie eher bewältigen. > Schwelle der Desensibilisierung.

P7, Hypothese 8: Wenn M. weiss, was auf ihn zukommt, wenn er sich sicher fühlt in einer Aufgabe, kann er sie eher bewältigen. Wenn er sich nicht sicher fühlt, bzw. keine konkrete Anweisung (z.B. Sprechaufgabe) hat, kann er eine Aufgabe kaum bewältigen.

Umgang mit Druck:

P3, Hypothese 6: Zuviel Druck blockiert M..

Vermeidungs- und Fluchtverhalten:

P1, Hypothese 5: Copingstrategie: Vermeidung.

Identifikation / Selbstsicherheit:

P1, Hypothese 9: Wir haben M. überfordert mit dieser Advertising-Aufgabe. Es fehlt ihm an positiver Selbstbewertung.

P1, Hypothese 10: M. ist nicht genügend desensibilisiert um sich selbst als Stotterer zu bezeichnen.

9. Interpretation

In der letzten Phase „werden die Ergebnisse in Richtung der Hauptfragestellung interpretiert“ (Mayring; zitiert nach Lamnek, 2005, S. 480). Es galt nun den Zusammenhang der gewählten Hypothesen und den getroffenen Entscheidungen mit Hilfe der Ankerstellen zu finden. Spannend war für die Forscherinnen nicht nur zu untersuchen, welche Entscheidungen getroffen wurden, sondern auch, welche Faktoren innerhalb ihrer Entscheidungen von einem Termin zum nächsten zur gleichen Hypothese geführt hatten.

P1, Hypothese 7: Keine Übung mit Telefonieren. M. macht Fortschritte durch wiederholendes Üben.

P2, Hypothese 16: Übung hilft ihm. Sie führt zu Sicherheit. Sicherheit führt zu Desensibilisierung!

P2, Hypothese 19: Wiederholungen bringen Sicherheit. Sicherheit hilft M., dass er während dem Telefonieren aufschreiben kann.

P3, Hypothese 13: Wiederholungen bringen Sicherheit.

P3, Hypothese 16: Übung hilft ihm. Sie führt zu Sicherheit. Sicherheit führt zu Desensibilisierung!

P4, Hypothese 7: Wiederholungen bringen Sicherheit.

P5, Hypothese 9: Wir dachten die beiden Übungsdurchgänge helfen M. sich in seiner Aufgabe sicherer zu fühlen. Offenbar reicht dies nicht. Es braucht mehr Übung / weniger unterschiedliche Sätze, was aber in einer realen Schul- und Alltagssituation nicht möglich ist. > Spannungsfeld Therapieanforderung vs. Setting

Die Hypothese „Wiederholungen bringen Sicherheit“ (unterstrichen) erschien im Verlauf dreimal und wurde auserkoren da sie im Vergleich mit den anderen Hypothesen die Mehrheit hielt.

P2, Hypothese 19: Wiederholungen bringen Sicherheit. Sicherheit hilft M., dass er während dem Telefonieren aufschreiben kann.

P3, Hypothese 13: Wiederholungen bringen Sicherheit.

P4, Hypothese 7: Wiederholungen bringen Sicherheit

Der Lesbarkeit halber wurden diese Hypothesen unter dem Titel „Wiederholung/Übung“ zusammengefasst.

In den Therapieprotokollen sollten nun die Ankerstellen dieser Hypothesen gefunden und die daraus abgeleiteten Entscheidungen sichtbar gemacht werden.

Interessanterweise tauchte diese Hypothese während drei aufeinanderfolgenden Terminen auf. Es galt nun den Zusammenhang dieser Hypothesen und der getroffenen Entscheidungen mit Hilfe der Ankerstellen zu finden. Spannend war für die Forscherinnen nicht nur zu untersuchen, welche Entscheidungen getroffen wurden, sondern auch welche Faktoren innerhalb ihrer Ent-

scheidungen vom einen Termin zum nächsten erneut zur Hypothese „Wiederholungen bringen Sicherheit“ geführt haben.

P2, Hypothese 19: Wiederholung/Übung

Protokoll 2, Seite 9

Beobachtung	Interpretation
<p>M. telefoniert zum vierten Mal. M.S. schaut von aussen zu.</p> <p>M. telefoniert mit Frau S. und denkt an alles, was wir vereinbart haben. Anfangs stottert er wieder stark und nennt sich selber Frau... Schnell korrigiert er sich und sammelt sich wieder. Bei einigen Fragen, kann er nicht spontan antworten und schaut uns hilfeschend an. Er flüstert uns die Frage zu. Er schreibt die Infos alle während des Telefonats auf.</p> <p>Nach dem Telefonat lacht M. Wir fragen ihn, ob er stolz sei, worauf er die Frage bejaht.</p>	<p>M. will nicht, dass M.S. zuhört.</p> <p>Fragen, die wir nicht vorbereitet haben, kann M. nicht beantworten.</p> <p>M. hat einen grossen Sprung gemacht. Er schafft es während dem Telefonieren Notizen zu machen.</p> <p>Er ist stolz und hat heute viele Erfolgserlebnisse erzielt.</p>

P3, Hypothese 13: Wiederholung/Übung

Protokoll 3, Seite 8

Beobachtung	Interpretation
<p>M.S. erklärt der neuen Gruppe den Auftrag und informiert, dass M. der Gesprächsleiter sei und alle Infos einhole und verwalte.</p> <p>M.S. ändert die Aufgabenstellung so, dass die SuS die Zahlen nicht vorgängig eintragen müssen, sondern direkt in der Diskussion besprechen und festlegen.</p>	<p>Wir sind ein bisschen geschockt, da M.S. die Messlatte zu hoch für M. legt. Wir hätten die Aufgabe ganz einfach gehalten (M. fragt nur die einzelnen SuS ab, ist nicht für den ganzen Ablauf verantwortlich).</p> <p>Wir hätten hier wieder anders gehandelt, da Änderungen M. rasch aus dem Konzept bringen und hier die neue Aufgabe als Abfrager als Steigerung reicht.</p>

P4, Hypothese 7: Wiederholung/Übung**Protokoll 4, Seite 3**

Beobachtung	Interpretation
<p><i>Rollenspiel Bewerbungsgespräch:</i></p> <p>Wir erklären den Jugendlichen die Aufgabe und lassen sie ihre Arbeitsblätter vorbereiten. Dann beginnen wir das Rollenspiel und die SuS notieren eifrig positive und negative Punkte. Alle machen gut mit.</p> <p>Bei der anschliessenden Besprechung erklären wir das Vorgehen und besprechen noch einmal kurz vor der Gruppe mit M., welche beiden Fragen er stellen soll („Wer wott die grüne/rote schriebe?“, „Was häsch du guet/schlächt gfunde?“).</p>	<p>Die Gruppe weiss, dass es auch um M.'s Sprechverhalten geht und hört zu.</p>

In einem zweiten Schritt wurden jene Hypothesen aus der Kategorie „Angstabbau“ bearbeitet, die am zweitmeisten vorkamen. Erstaunlicherweise zeigte sich in dieser Gruppe immer die gleiche Hypothese „Wenn M. weiss, was auf ihn zukommt, wenn er sich sicher fühlt in einer Aufgabe, kann er sie eher bewältigen“, die jeweils an aufeinanderfolgenden Terminen auftrat:

P4, Hypothese 10: Wenn M. weiss, was auf ihn zukommt, wenn er sich sicher fühlt in einer Aufgabe, kann er sie eher bewältigen. > Schwelle der Desensibilisierung.

P5, Hypothese 5: Wenn M. weiss, was auf ihn zukommt, wenn er sich sicher fühlt in einer Aufgabe, kann er sie eher bewältigen. > Schwelle der Desensibilisierung.

P6, Hypothese 2: Wenn M. weiss, was auf ihn zukommt, wenn er sich sicher fühlt in einer Aufgabe, kann er sie eher bewältigen. > Schwelle der Desensibilisierung.

P7, Hypothese 8: Wenn M. weiss, was auf ihn zukommt, wenn er sich sicher fühlt in einer Aufgabe, kann er sie eher bewältigen. Wenn er sich nicht sicher fühlt, bzw. keine konkrete Anweisung (z.B. Sprechaufgabe) hat, kann er eine Aufgabe kaum bewältigen.

Der Lesbarkeit halber wurden diese Hypothesen unter dem Titel „Sicherheit“ zusammengefasst.

Wie bereits im ersten Schritt sollten in den Therapieprotokollen die Ankerstellen dieser Hypothesen gefunden und die daraus abgeleiteten Entscheidungen sichtbar gemacht werden. Erneut

lagen auch der Zusammenhang dieser Hypothesen und der getroffenen Entscheidungen sowie die Faktoren, die dazu geführt hatten, im Zentrum des Forschungsinteressens.

P4, Hypothese 10: Sicherheit

Protokoll 4, Seite 4

Beobachtung	Interpretation
<p>Während der ersten Frage („Wer wett schriebe?“) wiederholt M. bei „schriebe“ dreimal (sch-sch-schriebe). Bei der ersten und zweiten Frage nach positiven Punkten, zeigt er mit dem Stift auf die Jugendlichen. Darauf sagen wir, dass er sprechen und nicht zeigen soll und M. ändert sofort das Verhalten und das Zeigen mit dem Stift kommt nicht mehr vor. Er spricht keine ganzen Sätze, sagt aber meistens den Namen des Kollegen, den er fragt. Dabei nimmt er Blickkontakt mit den SuS auf. Da diese Äusserungen sehr kurz sind, sind Stottersymptome nicht gut hörbar. Die Äusserungen und das Verhalten werden immer sicherer, M. spricht ohne unsere Aufforderungen seine Mitschüler an. Er wartet nicht mehr immer darauf, dass wir in ansehen, sondern nimmt das Geschehen selber in die Hand. Als wir ihn jeweils nach seinen Notizen fragen, gibt er auch in Mehrwortäusserungen Auskunft und stottert dabei leicht.</p>	<p>Wir intervenieren mit einem Witz in das Gruppengeschehen, da M. nicht unsere vorgesehene verbale Aufgabe erfüllt.</p> <p>M. wird während der Sequenz immer sicherer und nimmt die Sprecherrolle an.</p> <p>M.'s Kommunikationsverhalten scheint uns positiv verändert (auch Blickkontakt). Er wirkt auf uns offener und gelöster in Übungssituationen wie dieser.</p>

P5, Hypothese 5: Sicherheit

Protokoll 5, Seite 3

Beobachtung	Interpretation
<p>R.S. gibt einen theoretischen Input zu den Präsentationen und wir weisen die SuS</p>	

<p>darauf hin, dass sie während der Präsentationen das Lockere Stottern anwenden und sich so eine Belohnung verdienen können (als Tipp schlagen wir vor, gewisse Wörter zu markieren).</p> <p>Dann setzen wir uns zu M. und L., die gemeinsam die Kurzpräsentation halten. M. war ursprünglich mit A. in der Gruppe und hat sich mit ihr zusammen bereits auf das Thema „Stottern“ geeinigt. Er hat zuhause einen Vortrag vorbereitet und dafür auf sieben Karten ganze Sätze vorgeschrieben. Die Titel hat er markiert.</p> <p>L. schlägt vor, die Karten abwechselungsweise vorzutragen, darauf erwidert M., dass es besser wäre, zwei Hälften zu machen um weniger Wechsel zu haben. L. und M. einigen sich darauf, die Karten in zwei Teile aufzuteilen. M. macht den Anfang und L. den Schluss der Präsentation.</p>	<p>Wir freuen uns sehr und sind erstaunt über die Eigeninitiative von M.! Nie hätten wir gedacht, dass er von sich aus auf diese Themenwahl kommt! Einen Vortrag über das Stottern zu halten wäre in der Desensibilisierungsarbeit ein möglicher weiterer Schritt gewesen.</p> <p>Es ist auch möglich, dass M.'s Mutter sehr viel geholfen, bzw. diktiert hat. Trotzdem ist es eine tolle Leistung.</p> <p>L. fiel uns schon in der vorletzten Mentoring-Stunde als sehr dominant auf, als er M. ins Wort fiel und für ihn sprach. Heute wirkt M. etwas selbstbewusster und lässt sich von L. weniger in die Schranken weisen.</p>
---	--

P6, Hypothese 2: Sicherheit

Protokoll 6, Seite 2

Beobachtung	Interpretation
<p>M. nimmt die Aufgabe kommentarlos an. Er weiss mittlerweile, was ihn erwartet. Wir stellen ihm die Aufgabe (Teamevent) vor und zeigen ihm die vorbereiteten Sätze. Er muss uns diese mit Prolongation vorlesen (Prolongierte Vokale sind markiert) und in einen Ablauf bringen (nummerieren). Er versteht seinen Auftrag schnell. Beim Üben geht das Prolongieren ziemlich gut.</p>	<p>Wir haben bewusst die Vokale markiert, die zu Beginn eines Wortes stehen, da M. mit Anlaut-Vokalen am meisten Mühe hat.</p>

<p>M. bemerkt, dass sich sein Kopf nach vorne bewegt, wenn er prolongiert.</p> <p>Abschliessend schätzt er seinen Stresslevel auf dem Stresstrahl ein, diesen schätzt er auf Stufe 4.</p>	<p>M. kann sich selbst wahrnehmen.</p> <p>Das Stresslevel ist offenbar schon gesunken. Es war ihm bei der letzten ähnlichen Übung (Vorstellungsgespräch) noch nicht möglich, sich auf dem Zahlenstrahl einzuschätzen.</p>
---	---

P7, Hypothese 8: Sicherheit

Protokoll 7, Seite 4

Beobachtung	Interpretation
<p>Schliesslich hat die Gruppe zu jedem Abschnitt einen zusammenfassenden Satz geschrieben. A. erklärt sich bereit, den Text rein zu schreiben. Wir fordern M. immer wieder auf für sie zu diktieren. Er weiss oft nicht, wo A. gerade ist im Text.</p>	<p>Er kann dem Arbeitsverlauf nicht folgen. Entweder ist er unkonzentriert, unmotiviert oder es fällt ihm tatsächlich schwer, weil die Aufgabe für ihn zu schwierig ist. Da ihn diese Aufgabe offenbar so fordert, ist es auch fast unmöglich für uns, ihm noch eine zusätzliche Sprechaufgabe zu geben.</p>

2.2 Ankerstellendefinition „Spannungsfeld Therapeut – Lehrperson“

Wie beschrieben, müssen spezifische Kriterien definiert und deren entsprechende Methoden und Techniken im handlungsorientierten Forschungszusammenhang oft erst neu entwickelt werden. In diesem Abschnitt der Arbeit werden die Kriterien und die Methode vorgestellt, mit deren die Datenanalyse 2. Ordnung des Kategorienbereichs „Kooperation“ zustande kommt.

Erste Auswahl der Ankerstellen

Aus den Therapieprotokollen werden Interpretationen als Ankerstellen herausgesucht, die eine besonders gefühlsbetonte Reaktion der Forscherinnen beschreiben. Die gefundenen Textstellen sind schwarz fett markiert. Insgesamt gibt es sieben solcher Ankerstellen:

Protokoll 3, Seite 2:

Beobachtung	Interpretation	Hypothese
M.S. begrüsst die Klasse und erklärt, dass wir dabei seien und filmen würden, um den sprachlichen Fortschritt von M. zu dokumentieren und auszuwerten (was ja nicht stimmt!). Anschliessend packten wir eine kurze Gelegenheit beim Schopf um das Missverständnis mit M. aufzuklären.	Wir waren etwas geschockt ob dieser Aussage , da sie nicht zutrifft und wir dies M. auch nie so kommuniziert haben. Jedoch konnten wir nicht eingreifen, da wir die Autorität von M.S. nicht untergraben wollten. Glücklicherweise reagierte M. gelassen, als ob er schon wisse, wieso die Kamera läuft. Sie scheint ihn nicht mehr zu stören (wie noch in den ersten Lektionen).	2 Stichwort: Verständnissicherung: In der interdisziplinären Zusammenarbeit entstand offenbar ein Missverständnis – haben wir uns zu wenig gut ausgetauscht?

Protokoll 3, Seite 7:

Beobachtung	Interpretation	Hypothese
M.S. erklärt der neuen Gruppe den Auftrag und informiert, dass M. der Gesprächsleiter sei und alle Infos einhole und verwalte.	Wir sind ein bisschen geschockt , da M.S. die Messlatte zu hoch für M. legt. Wir hätten die Aufgabe ganz einfach gehalten (M. fragt nur die einzelnen SuS ab, ist nicht für den ganzen Ablauf verantwortlich).	11 Spannungsfeld Therapeut - Lehrperson, Stichwort: Planungsebene, Verständnissicherung: Wir hätten die Aufgabe in der Pause besser mit M.S. absprechen sollen. Im Schulalltag reicht die Zeit leider nicht immer dazu.

Protokoll 3, Seiten 7/8:

Beobachtung	Interpretation	Hypothese
Einzelne SuS sagen ihr Resultat, beginnen jedoch nicht miteinander zu diskutieren. Es herrscht Schweigen, alle Blicke sind auf M. gerichtet. Nach ein paar Minuten greifen wir ein und erklären der Gruppe, dass alle sprechen dürfen. Daraufhin lockert sich die Stimmung etwas und vor allem zwei der SuS beteiligen sich aktiv.	Ohne Aufforderung von J.K. beginnt M. keine neue Frageunde, er ist total überfordert. Wir nehmen die Stimmung sehr bedrückend wahr und halten es kaum aus.	15 Spannungsfeld Therapeut - Lehrperson, Stichwort: Handlungsebene/ Führungsrolle: Wir greifen ein, da wir hier der Meinung sind, dass wir eine Verantwortung für die Situation haben, da wir sie initiiert und offenbar unser Vorhaben M.S. zu wenig genau kommuniziert haben.

Protokoll 4, Seite 1:

Beobachtung	Interpretation	Hypothese
Als wir eintreffen sitzen M.S. und M. vor dem Schulzimmer. Wir beginnen über die kommenden Lektionen zu sprechen und merken, dass M.S. M. bereits etwas über unser Rollenspiel erzählt und ihn dabei falsch informiert hat. M. meinte selber spielen und sprechen zu müssen. Dies klären wir indem wir M. ganz kurz erklären wie der Aufbau der Sequenz sein wird und was seine konkrete Aufgabe dabei sein wird.	M.S. hat unser Mail, bzw. die Aufgabenstellung offenbar falsch verstanden. Ist das wirklich wahr?	1 M.S. versteht unsere Mails nicht. Müssen wir verständlicher schreiben? 2 Spannungsfeld Therapeut - Lehrperson, Stichwort: Handlungsebene: Diese ist hier nicht mit unserer kongruent.

Protokoll 4, Seite 3:

Beobachtung	Interpretation	Hypothese
Um 3-4 SuS für unsere Sequenz abzuholen, warten wir im Werkraum auf die Anweisungen von M.S.. Dieser steht mit drei Jugendlichen um einen Tisch und bespricht etwas. Plötzlich merken wir, dass er mit den Jugendlichen über unsere Aufgabe	M.S. meint die Klasse jeweils im Voraus über unsere Aufgaben aufklären zu müssen. Wir haben das Gefühl er möchte uns unterstützen indem er die SuS vorinformiert, tut dies leider nicht immer ganz kongruent mit uns und deshalb nützt uns dies manchmal nur begrenzt.	5 Spannungsfeld Therapeut - Lehrperson, Stichwort: Handlungsebene: Diese ist hier nicht mit unserer kongruent.

<p>spricht. Wir stehen etwas näher und erfahren, dass sie mitmachen werden, da er sie für uns ausgewählt hat</p>		
--	--	--

Protokoll 4, Seiten 11/12 und Protokoll 4, Seite 12

Beobachtung	Interpretation	Hypothese
<p>Kurze Nachbesprechung mit M.S., R.S. und einer anderen Lehrerin:</p> <p>R.S. teilt uns mit, dass M. letzte Woche freiwillig als Erster einen Kurzvortrag von einer Minute präsentiert habe. Er habe gestottert, aber den Vortrag zu Ende geführt. Die Klasse habe am Schluss applaudiert. Es seien deutliche Veränderungen im Sprechverhalten von M. spürbar. Dies äussere sich indem er andere eher anspreche, sich im Elterngespräch mündlich beteilige und im Unterricht eher mitmache. Der gleichen Auffassung sei auch M.'s Heilpädagogin, die ihn ja</p>	<p>Wir freuen uns sehr über das positive Feedback, zumal der Vater von M. zwei Wochen zuvor von wenig Veränderung zuhause berichtet hat. Offenbar sind die Fortschritte nur in einem der beiden Systeme (Familie/Schule) erkennbar und dies ist ein weiterer Hinweis darauf, auch in der Familie aktiv zu werden.</p> <p>Wir sind für die Weiterarbeit sehr motiviert und geben das gute Feedback zurück. Es ist nicht selbstverständlich, dass uns die Lehrpersonen so gut einbinden.</p>	<p>22 Spannungsfeld Therapeut - Lehrperson, Stichwort: Kooperative Zusammenarbeit Das positive Feedback des Teams bestärkt uns.</p> <p>23 Spannungsfeld Therapeut - Lehrperson, Stichwort: Kooperative Zusammenarbeit Positive Feedbackkultur als Basis für eine gute Zusammenarbeit.</p>

schon sehr lange ken- ne.		
------------------------------	--	--

Protokoll 5, Seite 8:

Beobachtung	Interpretation	Hypothese
R.S. meint, dass er M. zukünftig auf das Lockere Stottern hinweisen könnte, wenn ein Stotterereignis auftaucht (z.B. Wiederholungen). Wir erwähnen noch, dass M. dies bis jetzt immer abgelehnt hat.	R.S. interessiert sich offenbar aufrichtig für die Therapie. Das freut uns sehr.	Spannungsfeld Therapeut - Lehrperson, Stichwort: Handlungsebene: Es ist toll, dass R.S. offenbar ein echtes Interesse an M. und unserer Therapie.

Eingrenzung der Auswahl der Ankerstellen

Aus Zeitgründen können nicht alle gefundenen Ankerstellen durch eine videobasierte strukturierte Beobachtung weiter untersucht werden. Basierend auf den Merkmalen qualitativer Forschung (vgl. Lamnek 2010, S. 464), haben sich die Forscherinnen, bezogen auf ihre Hauptfragestellung, für folgende Kriterien entschieden, die für die engere Auswahl weiter zu untersuchender Ankerstellen gelten sollen, um eine Grundlage für eine hypothesengeleitete, strukturierte Videobeobachtung zu legen:

- Interpretationen, welche sich auf Beobachtungen beziehen, die im integrativen Setting stattfinden (Lehrpersonen, Schüler und Stotternder Jugendlicher sind anwesend)
- Stellen aus den gewonnenen Protokollen, in welchen eine Entscheidung für oder gegen eine situative Intervention stattgefunden hat. Wobei Intervention laut Fröhlich „für eine allgemeine Bezeichnung von Massnahmen steht, die durch gezieltes Eingreifen in (...) soziale Systeme dem Auftreten von Störungen vorbeugen, Störungen beheben und/oder ihre Folgen eindämmen sollen“ (2005, S.264). Die gefundenen Textstellen sind schwarz fett markiert.

Diese Ankerstellen sind:

Protokoll 3, Seite 2

Beobachtung	Interpretation	Hypothese
<p>M.S. begrüsst die Klasse und erklärt, dass wir dabei seien und filmen würden, um den sprachlichen Fortschritt von M. zu dokumentieren und auszuwerten (was ja nicht stimmt!).</p> <p>Anschliessend packten wir eine kurze Gelegenheit beim Schopf um das Missverständnis mit M. aufzuklären.</p>	<p>Wir waren etwas geschockt ob dieser Aussage, da sie nicht zutrifft und wir dies M. auch nie so kommuniziert haben. Jedoch konnten wir nicht eingreifen, da wir die Autorität von M.S. nicht untergraben wollten. Glücklicherweise reagierte M. gelassen, als ob er schon wisse, wieso die Kamera läuft. Sie scheint ihn nicht mehr zu stören (wie noch in den ersten Lektionen).</p>	<p>2 Stichwort: Verständnissicherung:</p> <p>In der interdisziplinären Zusammenarbeit entstand offenbar ein Missverständnis – haben wir uns zu wenig gut ausgetauscht?</p>

Protokoll 3, Seite 7:

Beobachtung	Interpretation	Hypothese
<p>M.S. erklärt der neuen Gruppe den Auftrag und informiert, dass M. der Gesprächsleiter sei und alle Infos einhole und verwalte.</p> <p>(Wir reagieren nicht)</p>	<p>Wir sind ein bisschen geschockt, da M.S. die Messlatte zu hoch für M. legt. Wir hätten die Aufgabe ganz einfach gehalten (M. fragt nur die einzelnen SuS ab, ist nicht für den ganzen Ablauf verantwortlich).</p>	<p>11 Spannungsfeld Therapeut - Lehrperson, Stichwort: Planungsebene, Verständnissicherung: Wir hätten die Aufgabe in der Pause besser mit M.S. absprechen sollen. Im Schulalltag reicht die Zeit leider nicht immer dazu.</p>

Protokoll 3, Seiten 7/8:

Beobachtung	Interpretation	Hypothese
<p>Einzelne SuS sagen ihr Resultat, beginnen jedoch nicht miteinander zu diskutieren. Es herrscht Schweigen, alle Blicke sind auf M. gerichtet.</p> <p>Nach ein paar Minuten greifen wir ein und erklären der Gruppe, dass alle sprechen dürfen. Daraufhin lockert sich die Stimmung etwas und vor allem zwei der SuS beteiligen sich aktiv.</p>	<p>Ohne Aufforderung von J.K. beginnt M. keine neue Fragerunde, er ist total überfordert. Wir nehmen die Stimmung sehr bedrückend wahr und halten es kaum aus.</p>	<p>15 Spannungsfeld Therapeut - Lehrperson, Stichwort: Handlungsebene/ Führungsrolle: Wir greifen ein, da wir hier der Meinung sind, dass wir eine Verantwortung für die Situation haben, da wir sie initiiert und offenbar unser Vorhaben M.S. zu wenig genau kommuniziert haben.</p>

2.3 Strukturierte, videobasierte Beobachtung

Nach Moser (1997) sind die Beobachtungen selektiv und verlangen nach einer Auswahl der interessierenden Punkte, die als Beobachtungsraster aufgeführt werden. Der Beobachtungseinheiten sollen untereinander klar diskriminieren. Manchmal falle einem in der Beobachtungsphase etwas auf, das nichts mit der Beobachtungsaufgabe zu tun hat, aber dennoch wichtig ist, dies nennt man die „ungeplante Beobachtung“. Diese sollte festgehalten werden, weil sie manchmal für die weitere Diskussion des Projekts wichtig ist (vgl. Moser, 1997, S.39)

1. Definition von Beobachtungseinheiten

In diesem Sinne werden in einem ersten Schritt folgende Beobachtungseinheiten für die Videobeobachtung bestimmt:

- Beobachtung Handlung Lehrperson (HL)
- Beobachtung Handlung Therapeutin (HT)
- Beobachtung Aussage Lehrperson (AL)
- Beobachtung Aussage Therapeutin (AT)

2. Transkription der Beobachtungen

Durch strukturierte, distanzierte Beobachtung wird mittels Videobeobachtung in einem zweiten Schritt ein Transkript der Beobachtungen erstellt.

3. Interpretation des Transkripts

Dieses Transkript erfährt in einem dritten Schritt eine Interpretation. Diese Interpretation ist nicht willkürlich, sondern bezieht sich auf die Hauptfragestellung: die Transkription wird dahingehend interpretiert, welche Umstände zu einer Entscheidung für bzw. gegen eine Intervention seitens der Therapeutinnen geführt haben.

4. Induktive Kategorienbildung

In einem dritten Schritt wird am Material der Interpretationen eine induktive Kategorienbildung vorgenommen (vgl. Mayring, 2010, S.85).

5. Interpretation der Ergebnisse

In der letzten Phase „werden die Ergebnisse in Richtung der Hauptfragestellung interpretiert“ (Mayring 2010, Seite 85).

2.4 Videotranskription und Kategorienbildung

Während der Lektion waren SuS, der stotternde Jugendliche M., die Lehrperson M.S., sowie die Therapeutinnen T1, T2 und T3 anwesend, wobei T3 später hinzu kam. Die beobachteten Szenen fanden in einem Werkraum der Schule statt.

Während der Beobachtung ist eine Teilbeobachtung gemacht worden, die ursprünglich nicht Gegenstand des zu untersuchenden Bereiches war. Diese wird von Moser als eine ungeplante Beobachtung bezeichnet, die auch festgehalten werden soll, da sie vielleicht für die weiterführende Diskussion wichtig ist (siehe 1.1). Sie wird, wegen ihrer Sonderstellung, transkriptorisch anders behandelt als die Beobachtungssituationen, die durch vorgängig definierte Ankerstellen ausgewählt worden sind. Angelehnt an das Vorgehen und die Form bei der Datenanalyse 1. Ordnung bedienen sich die Forscherinnen der indirekten Rede. Begründet wird dies, da es sich ebenfalls um eine erste bewusste Reflexion der Situation handelt.

Die Transkription ist in vier Teile eingeteilt und durch Titel gekennzeichnet, die den ausgewählten Ankerstellen der Datenanalyse 1.Ordnung entsprechen.

Transkriptionsregeln:

AL Aussage Lehrperson	(...) nicht verbale Äusserungen
HL Handlung Lehrperson	*...* Zusammenfassende Beschreibung
AT Aussage Therapeutin	-, --, --- Pausen während der Äusserung
HT Handlung Therapeutin	[...] Bezeichnung Video
Zeilensprung: Sprecherwechsel	#...# Zeitangaben Filmausschnitt

2.4.1 Videotranskription

Protokoll 3, Seite 2 [Videoteil 1, Termin 3]

- 1 AL: Guten morgen miteinander. Wir - sie haben gesehen - wir haben Besuch und zwar die
2 zwei Damen - sie kennen sie, die, die M. unterstützen in der Logopädie. Sie werden heute
3 zwei Lektionen oder? #00:00:19-8#
- 4 HL: M.S. steht vor der versammelten Klasse. Er hat die Hände vor dem Bauch
5 zusammengefaltet, steht M. und uns während dem Sprechen mit dem Oberkörper
6 zugewandt.
- 7 AT1: genau #00:00:19-8#
- 8 HL: wendet sich nun mehr der Klasse zu.
- 9 AL: hier dabei sein, M. ein bisschen betreuen, unterstützen und vor allem, das sehen sie
10 auch -- sie werden gefilmt--- Das heisst -- sie werden -- also M. wird hauptsächlich gefilmt
11 wie spricht er -- dass man das auswerten kann das nacher - das die zwei Damen
12 #00:00:36-6#
- 13 AT: Eigentlich stimmt das so nöd (geflüstert) #00:00:36-6#
- 14 HT: Halten ihre Köpfe leicht zusammen
- 15 AL: ... das wieder weiter entwickeln können, was braucht M. noch, wie sieht das ungefähr
16 aus. #00:00:44-7#
- 17 HL: Dreht die Hände bei "Weiterentwickeln" und bei "M." macht er eine von oben nach
18 unten geführte Handgeste. #00:00:47-6#
- 19 *M.S. erklärt den SuS den Ablauf seiner vorbereiteten Lektion. Sobald er seine frontale
20 Position verlässt, um den SuS die Arbeitsblätter für die Aufgabe auszuteilen, schreiten die
21 beiden Therapeutinnen zu M.* #00:06:58-9#
- 22 HT: T1 geht in die Hocke, auf Augenhöhe von M. T2 kommt dazu und beugt ihren
23 Oberkörper vor, um das Gespräch von T1 und M. zu verfolgen.
- 24 AT1: Aso was er vorher xeit hät stimmt denn imfall nöd ganz aso gäl aso es gaht um ois.
25 #00:07:04-9#
- 26 HT: Bei "ois" hebt T1 die Hand und wedelt in ihre Richtung. T2 geht weg. #00:07:08-4#
- 27 AT1: nöd, dass du s Gefühl häsch, da passiert jetzt so öppis. #00:07:08-9#
- 28 HT2: kommt mit einem Schemel in der Hand von der anderen Seite wieder dazu und stellt
29 ihn M. gegenüber hin, beugt sich mit dem Gesicht zu M. #00:07:08-9#

- 30 AT2: (flüstern) Mir wüßsed's ja.
- 31 AT1: was?
- 32 HT1: neigt sich mit dem Kopf zu T2 und M. #00:07:14-6#
- 33 AT2: (flüstern) Hauptsach mir wüßsed was isch, gäl (lacht) #00:07:16-9#
- 34 HT1: nickt. #00:07:17-4#
- 35 *Schüler formatieren sich zu von M.S. bestimmten Gruppen, T1 und T2 setzen sich zur
- 36 Gruppe von M. und lesen die Aufgabe durch*
- 37 [Video 2, Termin 3] *Die Schüler der ersten Gruppe versammeln sich nach dem Ausfüllen
- 38 der Aufgabe in der Mitte des Raumes. M. gehört auch dazu. T1 und T2 setzen sich je schräg
- 39 hinter M. und verfolgen mit Notizen das Geschehen. M.S. erklärt das weitere Vorgehen der
- 40 Aufgabe* #00:09:05-9#
- 41 *Die SuS lösen die Aufgabe gemeinsam* #00:23:02-9#

Ungeplante Beobachtung [Video 3, Termin 3]

- 42 M., T1, T2 und T3 besprechen mit M. in der Pause den Einsatz seiner Sprechtechnik in
- 43 seinen vorgängigen Äusserungen. M.S. kommt hinzu und sagt, dass er die Pause früher
- 44 angesetzt habe, damit wir eine kurze Unterredung mit M. haben können, bezüglich der
- 45 vorgängigen Situation, wo ein dominanter Mitschüler L., (siehe Protokoll 3, Seite 5), M. nach
- 46 M.S. Meinung in Sprechsituationen überrannt habe. M. erwidert, dass er auch froh gewesen
- 47 sei, dass L. für ihn gesprochen habe, wegen dem Stottern, bestätigt jedoeh, auf Anfrage
- 48 von M.S. hin, dass er sich ein bisschen überrannt gefühlt habe.. #00:04:37-9#
- 49 T3 nimmt den Vorschlag von M.S. auf und nennt dazu drei Punkte, die M. in solchen
- 50 Situationen, wo er sich übergangen fühlt, anwenden könnte. #00:05:11-7#
- 51 T2 sagt, dass die Hektik der Situation, die durch L. entsteht, Druck in M. auslöst, dass er
- 52 sich so nicht mehr traut zu Stottern, da es dazu noch mehr Zeit brauche. Ausserdem findet
- 53 sie, dass sich L. wie ein Abfrager verhalten habe.
- 54 M.S. bestätigt diese Aussage. #00:06:05-9#
- 55 T3 schlägt vor, dass M. in einer nächsten Runde einmal die Rolle des „Abfragers“
- 56 übernehmen könne.
- 57 M.S. findet die Idee gut.
- 58 T2 nennt, zu M. gewandt, die neue Rolle schmunzelnd "den Gesprächsleiter".
- 59 Die Beteiligten einigen sich darauf, dass M. in einer nächsten Runde den Gesprächsleiter
- 60 mimt. #00:07:26-5#
- 61 M. sagt, zu T1 gewandt, dass man bei M. noch mehr Druck reingeben müsse. Und dass die
- 62

- 63 Therapeutinnen da Unterstützung bieten müssten.
- 64 M.S. beschreibt, dass M. telefonieren müsste, dies jedoch immer vor sich hinschiebt. M.S.
- 65 sagt auch, dass es für die Therapeutinnen interessant wäre, die Entwicklung von M. beim
- 66 Telefonieren zu beobachten und mit den Telefonaten vom letzten Mal zu vergleichen.
- 67 #00:08:45-6#
- 68 Auf Nachfragen von T2 hin, erklärt M., um was für ein Telefonat es sich dabei handelt. T1
- 69 wendet sich dem Gespräch zu, M.S. wendet sich mit seinen Ausführungen an T3.
- 70 #00:08:54-6#
- 71 M.S. meint, das Telefongespräch könne vielleicht heute noch geübt werden. #00:12:14-5#
- 72 T2 sagt, eher zu T1 gewandt, dass M. das Telefonat alleine üben könne, da dieses ja schon
- 73 sehr intensiv geübt wurde.
- 74 T2 fragt M.S. , wie er die Planung der weiteren Stunde sehe, ob das Telefonat jetzt oder
- 75 später geübt werden solle. #00:12:27-5#
- 76 M.S. entscheidet, dass die vorher in der Lektion durchgeführte Übung noch einmal mit einer
- 77 anderen Gruppe aber mit M., wie besprochen als Gesprächsleiter, durchgeführt wird.
- 78 T3 fragt T1 ob jetzt eine neue Situation als Ausgangslage der Aufgabe stattfindet.
- 79 T1 antwortet mit "ich glaubs". #00:14:57-7#
- 80 M.S. erklärt die neue Aufgabe. Die darin dargestellte Situation als auch das Vorgehen zur
- 81 Lösungsfindung hat sich verändert. #00:18:17-4#

Protokoll 3, Seite 7

- 82 AL: De M. hät Gsprächsleitig. Das heisst, er tuet alles organisiere, koordiniere, tuet igh ---
Frage stelle. #00:19:01-0#
- 83 HT: Keine der anwesenden Therapeutinnen reagiert merklich auf diese Aussage.
- 84 HL: Steht vor der versammelten Gruppe der SuS und verteilt die neuen Arbeitsblätter.
- 85 H T2: macht sich Notizen, blickt danach über die Schulter von M. um Aufgabe zu lesen.
- 86 H T3: sitzt eine Armlänge schräg hinter M. und schaut ihm ebenfalls über die Schulter.H T1:
- 87 kommt hinzu und schaut auch über die Schulter. #00:19:58-3#
- 88 HL: M.S. verteilt T1, T2 und T3 ebenfalls die Arbeitsblätter. #00:20:48-6#
- 89 *alle Beteiligten lesen die Aufgabe durch, T2 macht sich Notizen*
- 90 HT1: kommt näher zur Gruppe.
- 91 HT2: legt Stift und Block beiseite. #00:22:19-5#
- 92 HL: M.S. beugt sich zu M.
- 93 AL: Sie chönd starte
- 94 HL: M.S zieht sich nach der Bemerkung in den Hintergrund des Raumes zurück.

- 95 HT: T1 hat die Arme verschränkt, steht etwas abseits der Gruppe. Mit der einen Hand spielt
96 sie abwechselnd mit der Lippe und dem Haar, betrachtet die Situation.
- 97 HT: T2 sitzt ca. 2 m von der Gruppe weg und hat einen Arm auf dem Tisch abgestützt.
98 (langes Schweigen)
- 99 HT: T3 beugt sich zu M. vor. [Video 4, Termin 3]
- 100 AT3: Du kannsch jetzt jeden fragen.
- 101 HL: läuft im Hintergrund hin und her, bis der erste eine Antwort gibt und bleibt dann stehen.
102 #00:00:35-3#
- 103 (langes Schweigen)
- 104 HT: T3 tippt M. auf die Schulter, weist mit der Hand zur Gruppe
- 105 AT3: was hat er #00:00:47-8#
- 106 HT: T2 und T1 sitzen bzw. stehen noch immer in gewisser Entfernung zum Gruppengeschehen.
107 HL: lehnt sich in gewisser Entfernung an einen Tisch und beobachtet das Geschehen.
108 #00:01:44-7#
- 109 (langes Schweigen)
- 110 HT: T2 beginnt wieder, sich Notizen zu machen.
- 111 HL: M.S. holt sich im Hintergrund ein Notizblatt und beginnt etwas auf zu schreiben.

Protokoll 3, Seiten 7/8:

- 112 *Kaum jemand spricht. Die SuS schauen sich gegenseitig an* #00:03:46-4#
- 113 HT: T1 nähert sich der Gruppe, hat die Arme verschränkt, die eine Hand macht
114 während dem Sprechen eine Drehbewegung.
- 115 AT1: Aso ich glaub, s isch nöd verbotte, dass ihr au underenand schwätzed aso wänn jetzt
116 en Vorschlag chunt. Es dörf nöd nur de M. rede.
- 117 HT: T2 und T3 schauen kurz zu T1. #00:04:27-9#
- 118 HL: M.S. steht immer noch weit weg von der Gruppe, macht einige Schritte und berührt mit
119 dem Notizblatt seine Nase. #00:03:52-2#
- 120 HT: T1 und T2 wechseln Blicke, T1 lächelt erklärend und zuckt die Schultern, entfernt sich
121 wieder einige Schritte von der Gruppe. #00:03:59-1#
- 122 *die SuS melden sich nach der Intervention sogleich zu Wort und lösen die Aufgabe.*

2.4.2 Videotranskription mit Interpretation

Protokoll 3, Seite 2 [Videoteil 1, Termin 3]

1 AL: Guten morgen miteinander. Wir - sie haben gesehen - wir haben Besuch und zwar die
2 zwei Damen - sie kennen sie, die, die M. unterstützen in der Logopädie. Sie werden heute
3 zwei Lektionen oder? #00:00:19-8#

4 HL: M.S. steht vor der versammelten Klasse. Er hat die Hände vor dem Bauch
5 zusammengefaltet, steht M. und uns während dem Sprechen mit dem Oberkörper
6 zugewandt.

7 AT1: genau #00:00:19-8#

8 HL: wendet sich nun mehr der Klasse zu.

9 AL: hier dabei sein, M. ein bisschen betreuen, unterstützen und vor allem, das sehen sie
10 auch -- sie werden gefilmt--- Das heisst -- sie werden -- also M. wird hauptsächlich gefilmt
11 wie spricht er -- dass man das auswerten kann das nacher - das die zwei Damen
12 #00:00:36-6#

I: Die hier offensichtlichen Pausen während der Äusserung scheinen ein Hinweis dafür zu sein, dass M.S. nicht genau weiss, wie er die Anwesenheit der Therapeutinnen erklären soll. Vor allem das Thema des Films scheint ihm etwas unangehehm. Vielleicht hat er sich den Wortlaut der Aussage vorgängig nicht richtig überlegt oder aber, er weiss nicht ganz genau, was die Therapeutinnen für eine Arbeit machen.

13 AT: Eigentlich stimmt das so nöd (geflüstert) #00:00:36-6#

14 HT: Halten ihre Köpfe leicht zusammen

I: Die Therapeutinnen bemerken, dass die Aussage von M.S. so nicht stimmt, möchten dies jedoch nicht vor der ganzen Klasse laut sagen, da sie M.S. nicht blöd dastehen lassen möchten. Sie meinen, dass M.S. wohl nicht genau weiss, um was es bei ihrer Arbeit genau geht. Sie sind gleichzeitig auch leicht geschockt, da sie denken, dass M. das Gefühl haben könnte, von ihnen hintergangen worden zu sein, indem sie ihn in einem falschen Glauben über die Absicht ihrer Arbeit gelassen haben.

15 AL: ... das wieder weiter entwickeln können, was braucht M. noch, wie sieht das ungefähr
16 aus. #00:00:44-7#

17 HL: Dreht die Hände bei "Weiterentwickeln" und bei "M." macht er eine von oben nach
18 unten geführte Handgeste. #00:00:47-6#

19 *M.S. erklärt den SuS den Ablauf seiner vorbereiteten Lektion. Sobald er seine frontale
20 Position verlässt, um den SuS die Arbeitsblätter für die Aufgabe auszuteilen, schreiten die
21 beiden Therapeutinnen zu M.* #00:06:58-9#

22 HT: T1 geht in die Hocke, auf Augenhöhe von M. T2 kommt dazu und beugt ihren

- 23 Oberkörper vor, um das Gespräch von T1 und M. zu verfolgen.
- 24 AT1: Aso was er vorher xeit hät stimmt denn imfall nöd ganz aso gäl aso es gaht um ois.
- 25 #00:07:04-9#
- 26 HT: Bei "ois" hebt T1 die Hand und wedelt in ihre Richtung. T2 geht weg. #00:07:08-4#
- 27 AT1: nöd, dass du s Gefühl häsch, da passiert jetzt so öppis. #00:07:08-9#
I: T1 hat Angst, dass M. die Ausführungen von M.S. falsch verstanden haben könnte. Durch ihre Bemerkung möchte sie die Situation klären. Die vielen geäußerten „aso“ und die Bezeichnung „so öppis“ lassen darauf schliessen, dass die Situation der Therapeutin sehr unangenehm ist und dass sie nach den richtigen Worten sucht.
- 28 HT2: kommt mit einem Schemel in der Hand von der anderen Seite wieder dazu und stellt
- 29 ihn M. gegenüber hin, beugt sich mit dem Gesicht zu M. #00:07:08-9#
- 30 AT2: (flüstern) Mir wüßsed`s ja.
- 31 AT1: was?
- 32 HT1: neigt sich mit dem Kopf zu T2 und M. #00:07:14-6#
- 33 AT2: (flüstern) Hauptsach mir wüßsed was isch, gäl (lacht) #00:07:16-9#
I: T2 möchte der Situation mit Humor begegnen. Gleichzeitig weist sie mit ihrer Bemerkung darauf hin, dass M.S. nicht weiss, wie sich die Situation richtig verhält. Durch die humorvolle Äusserung wird aber klar, dass sie von M.S. auch nicht erwartet, dass er die Situation richtig versteht. Sie zieht M.S. so aus der Verantwortung, und sieht ihm so durch ihre tolerante Haltung seine „Unwissenheit“ nach. Durch die Bezeichnung „mir“ betont sie die Zusammengehörigkeit von T1, T2 und M., und grenzt die Gruppe so gegenüber anderen Personen ab.
- 34 HT1: nickt. #00:07:17-4#
I: T1 ist mit der Äusserung von T2 einverstanden.
- 35 *Schüler formatieren sich zu von M.S. bestimmten Gruppen, T1 und T2 setzen sich zur
- 36 Gruppe von M. und lesen die Aufgabe durch*
- 37 [Video 2, Termin 3] *Die Schüler der ersten Gruppe versammeln sich nach dem Ausfüllen 38
- 39 der Aufgabe in der Mitte des Raumes. M. gehört auch dazu. T1 und T2 setzen sich je schräg
- 40 hinter M. und verfolgen mit Notizen das Geschehen. M.S. erklärt das weitere Vorgehen der
- 41 Aufgabe* #00:09:05-9#
- 41 *Die SuS lösen die Aufgabe gemeinsam* #00:23:02-9#

Ungeplante Beobachtung [Video 3, Termin 3]

- 42 M., T1, T2 und T3 besprechen mit M. in der Pause den Einsatz seiner Sprechtechnik in
- 43 seinen vorgängigen Äusserungen. M.S. kommt hinzu und sagt, dass er die Pause früher

45 angesetzt habe, damit wir eine kurze Unterredung mit M. haben können, bezüglich der
46 vorgängigen Situation, wo ein dominanter Mitschüler L., (siehe Protokoll 3, Seite 5), M. nach
47 M.S. Meinung in Sprechsituationen überrannt habe. M. erwidert, dass er auch froh gewesen
48 sei, dass L. für ihn gesprochen habe, wegen dem Stottern, bestätigt jedoch, auf Anfrage 49
von M.S. hin, dass er sich ein bisschen überrannt gefühlt habe.. #00:04:37-9#

Interpretation: M.S. hat einen eigenen Fokus auf die Thematik, von der er denkt, dass sie für M. ein Problem darstellt und für Therapeutinnen interessant sein könnte. Er denkt zwar "für" die Therapeutinnen mit, hat jedoch einen anderen Blickwinkel auf die Problematik und somit eine andere Problemstellung als die Therapeutinnen. Nach Meinung der Therapeutinnen T1 und T2, liegt das Problem eher bei L., der mit seiner Art zu kommunizieren bei allen Beteiligten SuS auf Widerstand stösst, und hat somit nicht primär mit M.'s Stottern und M.'s Sprechverhalten zu tun.

50 T3 nimmt den Vorschlag von M.S. auf und nennt dazu drei Punkte, die M. in solchen
51 Situationen, wo er sich übergangen fühlt, anwenden könnte. #00:05:11-7#

Interpretation: T3 möchte M.S. Gedanken würdigen, indem er die Thematik aufgreift. Er versteht, was M.S. meint.

52 T2 sagt, dass die Hektik der Situation, die durch L. entsteht, Druck in M. auslöst, dass er
53 sich so nicht mehr traut zu Stottern, da es dazu noch mehr Zeit brauche. Ausserdem findet
54 sie, dass sich L. wie ein Abfrager verhalten habe.

55 M.S. bestätigt diese Aussage. #00:06:05-9#

Interpretation: M.S. ist derselben Meinung wie T2.

56 T3 schlägt vor, dass M. in einer nächsten Runde einmal die Rolle des „Abfragers“
57 übernehmen könne.

58 M.S. findet die Idee gut.

Interpretation: M.S. ist offen für Vorschläge Seitens der Therapeutinnen.

59 T2 nennt, zu M. gewandt, die neue Rolle schmunzelnd "den Gesprächsleiter".

Interpretation: T2 möchte durch die Bemerkung der neuen Herausforderung von M. die Schwere nehmen.

60 Die Beteiligten einigen sich darauf, dass M. in einer nächsten Runde den Gesprächsleiter
61 mimt. #00:07:26-5#

Interpretation: Die Beteiligten meinen, dass sie sich über den Sachverhalt einig sind.

62 M. sagt, zu T1 gewandt, dass man bei M. noch mehr Druck reingeben müsse. Und dass die
63 Therapeutinnen da Unterstützung bieten müssten.

Interpretation: M.S. hat eigene Ideen, wo und wie er bei einer Therapie bei M. ansetzen würde.

64 M.S. beschreibt, dass M. telefonieren müsste, dies jedoch immer vor sich hinschiebt. M.S.
65 sagt auch, dass es für die Therapeutinnen interessant wäre, die Entwicklung von M. beim

66 Telefonieren zu beobachten und mit den Telefonaten vom letzten Mal zu vergleichen.

67 #00:08:45-6#

Interpretation: M.S. stellt M. vor den Therapeutinnen an den Pranger und thematisiert das Telefonieren als Problem. Er zeigt somit, dass er sich mit den Therapeutinnen zusammenschliessen möchte, um dieses Problem in Angriff zu nehmen. Er übergibt den Therapeutinnen so indirekt auch einen Auftrag. Durch die Vorschläge, was für die Therapeutinnen interessant sein könnte, zeigt M.S., dass er für die Therapeutinnen mitdenkt. Er meint zu wissen, was für die Therapeutinnen interessant sein könnte.

68 Auf Nachfragen von T2 hin, erklärt M., um was für ein Telefonat es sich dabei handelt. T1

69 wendet sich dem Gespräch zu, M.S. wendet sich mit seinen Ausführungen an T3.

70 #00:08:54-6#

Interpretation: T1 ist es wichtiger, dem Gespräch von M. und T2 zu folgen, als den Ausführungen von M.S. Sie erachtet die Aussagen von M. und T2 wichtiger, da sie mit T2 ein engeres Arbeitsverhältnis hat als mit M.S. und auch darauf angewiesen ist, dass sie weiss, was in der Therapie mit M. läuft. Sie hat Angst, etwas zu verpassen, wenn sie statt dem Gespräch von T2 und M. folgt, den Ausführungen von M.S. lauscht. M.S. merkt, dass die Aufmerksamkeit von T1 nicht mehr bei ihm liegt und wendet sich daher an T3.

71 M.S. meint, das Telefongespräch könne vielleicht heute noch geübt werden. #00:12:14-5#

Interpretation: M.S. macht den Therapeutinnen einen konkreten zeitlichen Vorschlag für das Telefonat. Dies zeigt, wie wichtig ihm offenbar das Telefonat von M. ist.

72 T2 sagt, eher zu T1 gewandt, dass M. das Telefonat alleine üben könne, da dieses ja schon

73 sehr intensiv geübt wurde.

Interpretation: T2 findet es nicht nötig, das Telefonat noch einmal mit M. zu üben.

74 T2 fragt M.S., wie er die Planung der weiteren Stunde sehe, ob das Telefonat jetzt oder

75 später geübt werden solle. #00:12:27-5#

Interpretation: Obwohl das Telefonieren schon in einer vorgängigen Therapieeinheit intensiv geübt wurde, und die Therapeutinnen denken, dass M. das Telefonat alleine bewältigen könnte, räumt T2 M.S. die Autorität ein, über die im Raum stehenden Vorschläge und die weitere Planung darüber zu bestimmen. T2 zeigt so, dass sie M.S. Ausführungen und Vorschläge respektiert und ihm die höhere Autorität einräumt als den Therapeutinnen.

76 M.S. entscheidet, dass die vorher in der Lektion durchgeführte Übung noch einmal mit einer

77 anderen Gruppe aber mit M., wie besprochen als Gesprächsleiter, durchgeführt wird.

78 T3 fragt T1 ob jetzt eine neue Situation als Ausgangslage der Aufgabe stattfindet.

79 T1 antwortet mit "ich glaubs". #00:14:57-7#

Interpretation: Keiner der beteiligten Therapeutinnen ist genau klar, welche Aufgabe als nächstes von M.S. gestellt wird.

80 M.S. erklärt die neue Aufgabe. Die darin dargestellte Situation als auch das Vorgehen zur

81 Lösungsfindung hat sich verändert. #00:18:17-4#

Interpretation: Die Therapeutinnen haben geahnt, dass die Aufgabe nicht ganz identisch sein würde mit der vorhergehenden.

Protokoll 3, Seite 7

82 AL: De M. hüt Gsprächsleitig. Das heisst, er tuet alles organisiere, koordiniere, tuet igh --- Frage stelle. #00:19:01-0#

83 HT: Keine der anwesenden Therapeutinnen reagiert merklich auf diese Aussage.

I: Obwohl im Analysedokument 1. Ordnung, die diese Ankerstelle bestimmt hat, klar wurde, dass die Situation so als Überforderung für M. gewertet wurde, ist keine Reaktion seitens der Therapeutinnen erkennbar. Sie gehen davon aus, dass die Situation durch ein Missverständnis, an dem sie ebenfalls beteiligt waren, ausgelöst wurde: In der Transkription wird ersichtlich, dass zuerst von einer Abfragerolle die Rede war. Die Therapeutinnen gingen davon aus, dass M. einfach abfragen wird. Die lustig gemeinte Bemerkung von T2 „de Gsprächsleiter“, wurde von M.S. offenbar wörtlich genommen. Ein Gesprächsleiter leitet das Gespräch, also sind die Erwartungen von M.S. gegenüber M. dementsprechend. Obwohl die Therapeutinnen auch von „Gesprächsleiter“ gesprochen haben, gehen sie von einer anderen Aufgabendefinition für M. aus. Die Therapeutinnen möchten die Autorität von M.S. nicht vor der ganzen Klasse untergraben, obwohl sie merken, dass M. mit der Situation überfordert sein wird. Sie halten sich daher zurück und warten ab. Die Reaktion der Therapeutinnen lässt darauf schliessen, dass sie es in dieser Situation wichtiger erachten, die Autorität von M.S. zu wahren, als die Möglichkeit M. aus der Überforderung zu befreien. Sie halten schliessen sich so mit M.S. zusammen.

84 HL: Steht vor der versammelten Gruppe der SuS und verteilt die neuen Arbeitsblätter.

85 H T2: macht sich Notizen, blickt danach über die Schulter von M. um Aufgabe zu lesen.

86 H T3: sitzt eine Armlänge schräg hinter M. und schaut ihm ebenfalls über die Schulter. H T1:

87 kommt hinzu und schaut auch über die Schulter. #00:19:58-3#

88 HL: M.S. verteilt T1, T2 und T3 ebenfalls die Arbeitsblätter. #00:20:48-6#

I: M.S. möchte die Therapeutinnen ins Geschehen einbinden. Er zeigt Ihnen somit gege über Achtung.

89 *alle Beteiligten lesen die Aufgabe durch, T2 macht sich Notizen*

90 HT1: kommt näher zur Gruppe.

91 HT2: legt Stift und Block beiseite. #00:22:19-5#

I: T2 setzt so ein Zeichen um zu kommunizieren, dass sie die Aufgabe vollständig durchgelesen hat und jetzt für eine neue Aufgabe bereit wäre.

92 HL: M.S. beugt sich zu M.

- 93 AL: Sie chönd starte
I: M.S. gemerkt, dass alle Beteiligten soweit sind und auf den Einsatz des Gesprächsleiters warten.
- 94 HL: M.S zieht sich nach der Bemerkung in den Hintergrund des Raumes zurück.
I: M.S. überlässt die Verantwortung für die Gruppenleitung ab jetzt M.
- 95 HT: T1 hat die Arme verschränkt, steht etwas abseits der Gruppe. Mit der einen Hand spielt
96 sie abwechselnd mit der Lippe und dem Haar, betrachtet die Situation.
I: T1 ist etwas nervös. Ihr behagt die Situation nicht.
- 97 HT: T2 sitzt ca. 2 m von der Gruppe weg und hat einen Arm auf dem Tisch abgestützt.
I: T2 wartet ab, wie sich die Situation weiter entwickelt. Sie interveniert nicht.
- 98 (langes Schweigen)
- 99 HT: T3 beugt sich zu M. vor. [Video 4, Termin 3]
- 100 AT3: Du kannsch jetzt jeden fragen.
I: T3 interveniert hier, da er merkt, dass M. von sich aus den Anfang nicht wagen würde. T3 fühlt sich für M.`s Verhalten bezüglich der Aufgabenbewältigung zuständig, da er ihm diesen Auftrag erteilt hat.
- 101 HL: läuft im Hintergrund hin und her, bis der erste eine Antwort gibt und bleibt dann stehen.
102 #00:00:35-3#
- 103 (langes Schweigen)
- 104 HT: T3 tippt M. auf die Schulter, weist mit der Hand zur Gruppe
- 105 AT3: was hat er #00:00:47-8#
I: T3 interveniert erneut, um M. zum Weitermachen zu motivieren.
- 106 HT: T2 und T1 sitzen bzw. stehen noch immer in gewisser Entfernung zum Gruppen-
geschehen.
- 107 HL: lehnt sich in gewisser Entfernung an einen Tisch und beobachtet das Geschehen.
I: M.S wartet, vermutlich denkt er, dass die Situation in unserer Verantwortung liegt.
- 108 #00:01:44-7#
- 109 (langes Schweigen)
- 110 HT: T2 beginnt wieder, sich Notizen zu machen.
- 111 HL: M.S. holt sich im Hintergrund ein Notizblatt und beginnt etwas auf zu schreiben.

Protokoll 3, Seiten 7/8:

- 112 *Kaum jemand spricht. Die SuS schauen sich gegenseitig an* #00:03:46-4#
I: Die SuS trauen sich nicht zu sprechen, da laut den Ausführungen von M.S., M. die Gesprächsleitung inne hat.
- 113 HT: T1 nähert sich der Gruppe, hat die Arme verschränkt, die eine Hand macht
114 während dem Sprechen eine Drehbewegung.

115 AT1: Aso ich glaub, s isch nöd verbotte, dass ihr au underenand schwätzed aso wänn jetzt
116 en Vorschlag chunt. Es dörf nöd nur de M. rede.

I: Das lange Schweigen und die Erwartungshaltung, die von allen Seiten auf M. lastet, hat T1 zu einer Intervention bewogen. Sie fühlt sich für die unangenehme Situation verantwortlich, denn sie hätte das Missverständnis auch gleich zu Anfang der Aufgabenstellung aufklären können. Dann hätte jedoch die Gefahr bestanden, dass sich M.S. zurecht gewiesen gefühlt hätte. Sie hat daher gewartet, wie sich die Situation weiter entwickelt. Da sich die Situation nun zu einer unüberwindbaren Aufgabe für M. entwickelt hat, fühlt sie sich verantwortlich, einzugreifen.

117 HT: T2 und T3 schauen kurz zu T1. #00:04:27-9#

I: sie sind sich bewusst, dass T1 interveniert hat.

118 HL: M.S. steht immer noch weit weg von der Gruppe, macht einige Schritte und berührt mit
119 dem Notizblatt seine Nase. #00:03:52-2#

I: M.S. ist gespannt, was jetzt passiert. Vielleicht ist er mit der Aussage von T1 nicht einverstanden?

120 HT: T1 und T2 wechseln Blicke, T1 lächelt erklärend und zuckt die Schultern, entfernt sich
121 wieder einige Schritte von der Gruppe. #00:03:59-1#

Interpretation: T1 und T2 sind sich bewusst, dass die Intervention etwas in der Situation bewirkt hat. T1 kommuniziert wortlos, dass ihr Eingreifen gerechtfertigt war.

122 *die SuS melden sich nach der Intervention sogleich zu Wort und lösen die Aufgabe.*

I: Die SuS sind erleichtert, dass die Situation jetzt wieder „fliessen“ kann

2.4.3 Videotranskription mit Interpretation und Kategorienbildung

Protokoll 3, Seite 2 [Videoteil 1, Termin 3]

1 AL: Guten morgen miteinander. Wir - sie haben gesehen - wir haben Besuch und zwar die
2 zwei Damen - sie kennen sie - die- die M. unterstützen in der Logopädie. Sie werden heute
3 zwei Lektionen oder? #00:00:19-8#

4 HL: M.S. steht vor der versammelten Klasse. Er hat die Hände vor dem Bauch
5 zusammengefaltet, steht M. und uns während dem Sprechen mit dem Oberkörper
6 zugewandt.

7 AT1: genau #00:00:19-8#

8 HL: wendet sich nun mehr der Klasse zu.

9 AL: hier dabei sein, M. ein bisschen betreuen, unterstützen und vor allem, das sehen sie
10 auch -- sie werden gefilmt --- Das heisst -- sie werden -- also M. wird hauptsächlich gefilmt 11
wie spricht er -- dass man das auswerten kann das nacher - das die zwei Damen
12 #00:00:36-6#

*I: Die hier offensichtlichen Pausen während der Äusserung scheinen ein Hinweis dafür zu 1
sein, dass M.S. nicht genau weiss, wie er die Anwesenheit der Therapeutinnen erklären
soll. Vor allem das Thema des Filmens scheint ihm etwas unangehehm. Vielleicht hat er
sich den Wortlaut der Aussage vorgängig nicht richtig überlegt oder aber, er weiss nicht
ganz genau, was die Therapeutinnen für eine Arbeit machen.*

13 AT: Eigentlich stimmt das so nöd (geflüstert) #00:00:36-6#

14 HT: Halten ihre Köpfe leicht zusammen

*I: Die Therapeutinnen bemerken, dass die Aussage von M.S. so nicht stimmt, möchten dies
jedoch nicht vor der ganzen Klasse laut sagen, da sie M.S. nicht blöd dastehen lassen
möchten. Sie meinen, dass M.S. wohl nicht genau weiss, um was es bei ihrer Arbeit genau
geht. Sie sind gleichzeitig auch leicht geschockt, da sie denken, dass M. das Gefühl haben
könnte, von ihnen hintergangen worden zu sein, indem sie ihn in einem falschen Glauben
über die Absicht ihrer Arbeit gelassen haben.*

15 AL: ... das wieder weiter entwickeln können, was braucht M. noch, wie sieht das ungefähr 16
aus. #00:00:44-7#

17 HL: Dreht die Hände bei "Weiterentwickeln" und bei "M." macht er eine von oben nach
18 unten geführte Handgeste. #00:00:47-6#

- 19 *M.S. erklärt den SuS den Ablauf seiner vorbereiteten Lektion. Sobald er seine frontale
20 Position verlässt, um den SuS die Arbeitsblätter für die Aufgabe auszuteilen, schreiten die 21
beiden Therapeutinnen zu M.* #00:06:58-9#
- 22 HT: T1 geht in die Hocke, auf Augenhöhe von M. T2 kommt dazu und beugt ihren
23 Oberkörper vor, um das Gespräch von T1 und M. zu verfolgen.
- 24 AT1: Aso was er vorher xeit hät stimmt denn imfall nöd ganz aso gäl aso es gaht um ois.
25 #00:07:04-9#
- 26 HT: Bei "ois" hebt T1 die Hand und wedelt in ihre Richtung. T2 geht weg. #00:07:08-4#
- 27 AT1: nöd, dass du s Gefühl häsch, da passiert jetzt so öppis. #00:07:08-9#
*I: T1 hat Angst, dass M. die Ausführungen von M.S. falsch verstanden haben könnte. Durch
ihre Bemerkung möchte sie die Situation klären. Die vielen geäußerten „aso“ und die
Bezeichnung „so öppis“ lassen darauf schliessen, dass die Situation der Therapeutin sehr
unangenehm ist und dass sie nach den richtigen Worten sucht.*
- 28 HT2: kommt mit einem Schemel in der Hand von der anderen Seite wieder dazu und stellt 29
ihn M. gegenüber hin, beugt sich mit dem Gesicht zu M. #00:07:08-9#
- 30 AT2: (flüstern) Mir wüssed`s ja.
- 31 AT1: was?
- 32 HT1: neigt sich mit dem Kopf zu T2 und M. #00:07:14-6#
- 33 AT2: (flüstern) Hauptsach mir wüssed was isch, gäl (lacht) #00:07:16-9#
*I: T2 möchte der Situation mit Humor begegnen. Gleichzeitig weist sie mit ihrer Bemerkung
darauf hin, dass M.S. nicht weiss, wie sich die Situation richtig verhält. Durch die humorvolle
Äusserung wird aber klar, dass sie von M.S. auch nicht erwartet, dass er die Situation richtig
versteht. Sie zieht M.S. so aus der Verantwortung, und sieht ihm so durch ihre tolerante
Haltung seine „Unwissenheit“ nach. Durch die Bezeichnung „mir“ betont sie die
Zusammengehörigkeit von T1, T2 und M., und grenzt die Gruppe so gegenüber anderen
Personen ab.*
- 34 HT1: nickt. #00:07:17-4#
*I: T1 ist mit der Äusserung von T2 einverstanden und somit auch mit der genannten
Abgrenzung.*
- 35 *Schüler formatieren sich zu von M.S. bestimmten Gruppen, T1 und T2 setzen sich zur

- 36 Gruppe von M. und lesen die Aufgabe durch*
- 37 [Video 2, Termin 3] *Die Schüler der ersten Gruppe versammeln sich nach dem Ausfüllen 38
der Aufgabe in der Mitte des Raumes. M. gehört auch dazu. T1 und T2 setzen sich je schräg
39 hinter M. und verfolgen mit Notizen das Geschehen. M.S. erklärt das weitere Vorgehen der
40 Aufgabe* #00:09:05-9#
- 41 *Die SuS lösen die Aufgabe gemeinsam* #00:23:02-9#

Ungeplante Beobachtung [Video 3, Termin 3]

- 42 M., T1, T2 und T3 besprechen mit M. in der Pause den Einsatz seiner Sprechtechnik in
43 seinen vorgängigen Äusserungen. M.S. kommt hinzu und sagt, dass er die Pause früher
44 angesetzt habe, damit wir eine kurze Unterredung mit M. haben können, bezüglich der
45 vorgängigen Situation, wo ein dominanter Mitschüler L., (siehe Protokoll 3, Seite 5), M. nach
46 M.S. Meinung in Sprechsituationen überrannt habe. M. erwidert, dass er auch froh gewesen
47 sei, dass L. für ihn gesprochen habe, wegen dem Stottern, bestätigt jedoch, auf Anfrage 49
von M.S. hin, dass er sich ein bisschen überrannt gefühlt habe.. #00:04:37-9#

Interpretation: M.S. hat einen eigenen Fokus auf die Thematik, von der er denkt, dass sie für M. ein Problem darstellt und für Therapeutinnen interessant sein könnte. Er denkt zwar "für" die Therapeutinnen mit, hat jedoch einen anderen Blickwinkel auf die Problematik und somit eine andere Problemstellung als die Therapeutinnen. Nach Meinung der Therapeutinnen T1 und T2, liegt das Problem eher bei L., der mit seiner Art zu kommunizieren bei allen Beteiligten SuS auf Widerstand stösst, und hat somit nicht primär mit M.'s Stottern und M.'s Sprechverhalten zu tun.

- 50 T3 nimmt den Vorschlag von M.S. auf und nennt dazu drei Punkte, die M. in solchen
51 Situationen, wo er sich übergangen fühlt, anwenden könnte. #00:05:11-7#

Interpretation: T3 möchte M.S. Gedanken würdigen, indem er die Thematik aufgreift. Er versteht, was M.S. meint.

- 52 T2 sagt, dass die Hektik der Situation, die durch L. entsteht, Druck in M. auslöst, dass er
53 sich so nicht mehr traut zu Stottern, da es dazu noch mehr Zeit brauche. Ausserdem findet
54 sie, dass sich L. wie ein Abfrager verhalten habe.

- 55 M.S. bestätigt diese Aussage. #00:06:05-9#

Interpretation: M.S. ist derselben Meinung wie T2.

- 56 T3 schlägt vor, dass M. in einer nächsten Runde einmal die Rolle des „Abfragers“

57 übernehmen könne.

58 M.S. findet die Idee gut.

Interpretation: M.S. ist offen für Vorschläge Seitens der Therapeutinnen.

59 T2 nennt, zu M. gewandt, die neue Rolle schmunzelnd "den Gesprächsleiter".

Interpretation: T2 möchte durch die Bemerkung der neuen Herausforderung von M. die Schwere nehmen.

60 Die Beteiligten einigen sich darauf, dass M. in einer nächsten Runde den Gesprächsleiter 61 mimt. #00:07:26-5#

Interpretation: Die Beteiligten meinen, dass sie sich über den Sachverhalt einig sind.

62 M. sagt, zu T1 gewandt, dass man bei M. noch mehr Druck reingeben müsse. Und dass die

63 Therapeutinnen da Unterstützung bieten müssten.

Interpretation: M.S. hat eigene Ideen, wo und wie er bei einer Therapie bei M. ansetzen würde.

64 M.S. beschreibt, dass M. telefonieren müsste, dies jedoch immer vor sich hinschiebt. M.S. 65 sagt auch, dass es für die Therapeutinnen interessant wäre, die Entwicklung von M. beim

66 Telefonieren zu beobachten und mit den Telefonaten vom letzten Mal zu vergleichen.

67 #00:08:45-6#

Interpretation: M.S. stellt M. vor den Therapeutinnen an den Pranger und thematisiert das Telefonieren als Problem. Er zeigt somit, dass er sich mit den Therapeutinnen zusammenschliessen möchte, um dieses Problem in Angriff zu nehmen. Er übergibt den Therapeutinnen so indirekt auch einen Auftrag. Durch die Vorschläge, was für die Therapeutinnen interessant sein könnte, zeigt M.S., dass er für die Therapeutinnen mitdenkt. Er meint zu wissen, was für die Therapeutinnen interessant sein könnte.

68 Auf Nachfragen von T2 hin, erklärt M., um was für ein Telefonat es sich dabei handelt. T1 69 wendet sich dem Gespräch zu, M.S. wendet sich mit seinen Ausführungen an T3.

70 #00:08:54-6#

Interpretation: T1 ist es wichtiger, dem Gespräch von M. und T2 zu folgen, als den Ausführungen von M.S. Sie erachtet die Aussagen von M. und T2 wichtiger, da sie mit T2 ein engeres Arbeitsverhältnis hat als mit M.S. und auch darauf angewiesen ist, dass sie weiss, was in der Therapie mit M. läuft. Sie hat Angst, etwas zu verpassen, wenn sie statt dem Gespräch von T2 und M. folgt, den Ausführungen von M.S. lauscht. M.S. merkt, dass die Aufmerksamkeit von T1 nicht mehr bei ihm liegt und wendet sich daher an T3.

- 71 M.S. meint, das Telefongespräch könne vielleicht heute noch geübt werden. #00:12:14-5#
Interpretation: M.S. macht den Therapeutinnen einen konkreten zeitlichen Vorschlag für das Telefonat. Dies zeigt, wie wichtig ihm offenbar das Telefonat von M. ist.
- 72 T2 sagt, eher zu T1 gewandt, dass M. das Telefonat alleine üben könne, da dieses ja schon
 73 sehr intensiv geübt wurde.
Interpretation: T2 findet es nicht nötig, das Telefonat noch einmal mit M. zu üben.
- 74 T2 fragt M.S., wie er die Planung der weiteren Stunde sehe, ob das Telefonat jetzt oder
 75 später geübt werden solle. #00:12:27-5#
Interpretation: Obwohl das Telefonieren schon in einer vorgängigen Therapieeinheit intensiv geübt wurde, und die Therapeutinnen denken, dass M. das Telefonat alleine bewältigen könnte, räumt T2 M.S. die Autorität ein, über die im Raum stehenden Vorschläge und die weitere Planung darüber zu bestimmen. T2 zeigt so, dass sie M.S. Ausführungen und Vorschläge respektiert und ihm die höhere Autorität einräumt als den Therapeutinnen.
- 76 M.S. entscheidet, dass die vorher in der Lektion durchgeführte Übung noch einmal mit einer
 77 anderen Gruppe aber mit M., wie besprochen als Gesprächsleiter, durchgeführt wird.
- 78 T3 fragt T1 ob jetzt eine neue Situation als Ausgangslage der Aufgabe stattfindet.
 79 T1 antwortet mit "ich glaubs". #00:14:57-7#
Interpretation: Keiner der beteiligten Therapeutinnen ist genau klar, welche Aufgabe als nächstes von M.S. gestellt wird.
- 80 M.S. erklärt die neue Aufgabe. Die darin dargestellte Situation als auch das Vorgehen zur
 81 Lösungsfindung hat sich verändert. #00:18:17-4#
Interpretation: Die Therapeutinnen haben geahnt, dass die Aufgabe nicht ganz identisch sein würde mit der vorhergehenden.

Protokoll 3, Seite 7

- 82 AL: De M. hät Gsprächsleitig. Das heisst, er tuet alles organisiere, koordiniere, tuet igh ---
 Frage stelle. #00:19:01-0#
- 83 HT: Keine der anwesenden Therapeutinnen reagiert merklich auf diese Aussage.
I: Obwohl im Analysedokument 1. Ordnung, die diese Ankerstelle bestimmt hat, klar wurde, dass die Situation so als Überforderung für M. gewertet wurde, ist keine Reaktion seitens der Therapeutinnen erkennbar. In der Transkription wird ersichtlich, dass zuerst von einer Abfragerolle die Rede war. Die Therapeutinnen gingen davon aus, dass M. einfach abfragen wird. Die lustig gemeinte Bemerkung von T2 „de Gsprächsleiter“, wurde von

M.S. offenbar wörtlich genommen. Ein Gesprächsleiter leitet das Gespräch, also sind die Erwartungen von M.S. gegenüber M. dementsprechend. Obwohl die Therapeutinnen auch von „Gesprächsleiter“ gesprochen haben, gehen sie von einer anderen Aufgabendefinition für M. aus.

Die Therapeutinnen möchten die Autorität von M.S. nicht vor der ganzen Klasse untergraben, obwohl sie merken, dass M. mit der Situation überfordert sein wird. Sie halten sich daher zurück und warten ab. Die Reaktion der Therapeutinnen lässt darauf schließen, dass sie es in dieser Situation wichtiger erachten, die Autorität von M.S. zu wahren, als die Möglichkeit M. aus der Überforderung zu befreien. Sie schließen sich in diesem Moment mit M.S. zusammen.

- 84 HL: Steht vor der versammelten Gruppe der SuS und verteilt die neuen Arbeitsblätter.
- 85 H T2: macht sich Notizen, blickt danach über die Schulter von M. um Aufgabe zu lesen.
- 86 H T3: sitzt eine Armlänge schräg hinter M. und schaut ihm ebenfalls über die Schulter. H T1:
- 87 kommt hinzu und schaut auch über die Schulter. #00:19:58-3#
- 88 HL: M.S. verteilt T1, T2 und T3 ebenfalls die Arbeitsblätter. #00:20:48-6#
I: M.S. möchte die Therapeutinnen ins Geschehen einbinden. Er zeigt Ihnen somit gegenüber Achtung.
- 89 *alle Beteiligten lesen die Aufgabe durch, T2 macht sich Notizen*
- 90 HT1: kommt näher zur Gruppe.
- 91 HT2: legt Stift und Block beiseite. #00:22:19-5#
I: T2 setzt so ein Zeichen um zu kommunizieren, dass sie die Aufgabe vollständig durchgelesen hat und jetzt für eine neue Aufgabe bereit wäre.
- 92 HL: M.S. beugt sich zu M.
- 93 AL: Sie chönd starte
I: M.S. hat gemerkt, dass alle Beteiligten soweit sind und auf den Einsatz des Gesprächsleiters warten.
- 94 HL: M.S zieht sich nach der Bemerkung in den Hintergrund des Raumes zurück.
I: M.S. überlässt die Verantwortung für die Gruppenleitung ab jetzt M.
- 95 HT: T1 hat die Arme verschränkt, steht etwas abseits der Gruppe. Mit der einen Hand spielt
- 96 sie abwechselnd mit der Lippe und dem Haar, betrachtet die Situation.
I: T1 ist etwas nervös. Ihr behagt die Situation nicht.
- 97 HT: T2 sitzt ca. 2 m von der Gruppe weg und hat einen Arm auf dem Tisch abgestützt.

I: T2 wartet ab, wie sich die Situation weiter entwickelt. Sie interveniert nicht.

98 (langes Schweigen)

99 HT: T3 beugt sich zu M. vor. [Video 4, Termin 3]

100 AT3: Du kannst jetzt jeden fragen.

I: T3 interveniert hier, da er merkt, dass M. von sich aus den Anfang nicht wagen würde. T3 fühlt sich für M.'s Verhalten bezüglich der Aufgabenbewältigung zuständig, da er ihm, durch M.S., diesen Auftrag erteilt hat.

101 HL: läuft im Hintergrund hin und her, bis der erste eine Antwort gibt und bleibt dann stehen.

102 #00:00:35-3#

103 (langes Schweigen)

104 HT: T3 tippt M. auf die Schulter, weist mit der Hand zur Gruppe

105 AT3: was hat er #00:00:47-8#

I: T3 interveniert erneut, um M. zum Weitermachen zu motivieren.

106 HT: T2 und T1 sitzen bzw. stehen noch immer in gewisser Entfernung zum Gruppengeschehen.

107 HL: lehnt sich in gewisser Entfernung an einen Tisch und beobachtet das Geschehen.

I: M.S wartet, vermutlich denkt er, dass die Situation in unserer Verantwortung liegt.

108 #00:01:44-7#

109 (langes Schweigen)

110 HT: T2 beginnt wieder, sich Notizen zu machen.

I: T2 wartet weiter ab.

111 HL: M.S. holt sich im Hintergrund ein Notizblatt und beginnt etwas auf zu schreiben.

Protokoll 3, Seiten 7/8:

112 *Kaum jemand spricht. Die SuS schauen sich gegenseitig an* #00:03:46-4#

I: Die SuS trauen sich nicht zu sprechen, da laut den Ausführungen von M.S., M. die Gesprächsleitung inne hat.

113 HT: T1 nähert sich der Gruppe, hat die Arme verschränkt, die eine Hand macht

114 während dem Sprechen eine Drehbewegung.

115 AT1: Aso ich glaub, s isch nöd verbotte, dass ihr au underenand schwätzed aso wänn jetzt

116 en Vorschlag chunt. Es dörf nöd nur de M. rede.

I: Das lange Schweigen und die Erwartungshaltung, die von allen Seiten auf M. lastet, hat T1 zu einer Intervention bewogen. Sie fühlt sich für die unangenehme Situation

verantwortlich, denn sie hätte das Missverständnis auch gleich zu Anfang der Aufgabenstellung aufklären können. Dann hätte jedoch die Gefahr bestanden, dass sich M.S. zurecht gewiesen gefühlt hätte. Sie hat daher erwartet, wie sich die Situation weiter entwickelt. Da sich die Situation nun zu einer unüberwindbaren Aufgabe für M. entwickelt hat, fühlt sie sich verantwortlich, einzugreifen. Offenbar stellt sie hier die Bedürfnisse von M. über die Autorität von M.S.

117 HT: T2 und T3 schauen kurz zu T1. #00:04:27-9#

I: sie sind sich bewusst, dass T1 interveniert hat.

118 HL: M.S. steht immer noch weit weg von der Gruppe, macht einige Schritte und berührt mit

119 dem Notizblatt seine Nase. #00:03:52-2#

I: M.S. ist gespannt, was jetzt passiert. Vielleicht ist er mit der Aussage von T1 nicht einverstanden?

120 HT: T1 und T2 wechseln Blicke, T1 lächelt erklärend und zuckt die Schultern, entfernt sich

121 wieder einige Schritte von der Gruppe. #00:03:59-1#

Interpretation: T1 und T2 sind sich bewusst, dass die Intervention etwas in der Situation bewirkt hat. T1 kommuniziert wortlos, dass ihr Eingreifen gerechtfertigt war.

122 *die SuS melden sich nach der Intervention sogleich zu Wort und lösen die Aufgabe.*

I: Die SuS sind erleichtert, dass die Situation jetzt wieder „fließen“ kann und trauen sich, nach der Aussage von T1, weiter zu machen.

Hauptkategorie	Unterkategorie
Interpretiertes Lehrerverhalten	<ul style="list-style-type: none"> - Lehrer ist unwissend - Lehrer ist falsch informiert - Lehrer ist nicht ganz verständlich - Lehrer hat eigenen Fokus auf die Situation
Konsequenzen für einen Dritten	<ul style="list-style-type: none"> - Blossstellen - Überforderung - Überforderung vermeiden - Etwas verpassen
Einverständnis / Kein Einverständnis	
Missverständnis	
Ebene Beziehungen	- Autorität

	<ul style="list-style-type: none">- Zugehörigkeit- Vertrauen- Mitdenken
Ambivalente Gefühle	
Vorschläge der Lehrperson für Therapieinhalte	
Intervention	<ul style="list-style-type: none">- Situation klären- Überforderung vermeiden- Initiative Anregen
Keine Intervention	<ul style="list-style-type: none">- Abwarten